

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperatives Lehren und Lernen als Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit in der inkluisiven Schule

Beilagen:

- Leitfaden für eine effiziente und effektive Zusammenarbeit im Bereich der Rechtschreibförderung zwischen Lehrperson und Heilpädagogin in der 4. Klasse
- Lektionen für den kooperativen Orthografie-Unterricht

Eingereicht von: Eva Bensalem-Gehrig

Begleitung: Susanna Häuselmann

Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

1 Abstract

Im Grundauftrag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen enthalten ist die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen. Diese Kooperation betrifft sowohl die Vorbereitung eines evidenzbasierten Unterrichts sowie die gemeinsame Durchführung desselben.

Für die Umsetzung dieses Auftrages zeigt vorliegende Arbeit eine mögliche Vorgehensweise am Beispiel des Rechtschreibunterrichts unter Zuhilfenahme „Kooperativer Lehr- und Lernformen“. Besondere Beachtung findet die lösungsorientierte Kommunikation, die den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler wertschätzend begleitet.

Eine Beilage enthält einen Leitfaden mit theoretischem Grundlagenwissen und Hinweisen für die Umsetzung im Unterricht, eine zweite Lektionen für den Rechtschreibunterricht und die Sprachbetrachtung in der 4. Klasse. Beide verhelfen zu einem einfachen Einstieg in die Kooperativen Lehr- und Lernformen.

Inhalt

1	Abstract.....	2
2	Abkürzungsverzeichnis.....	6
3	Einleitung.....	7
3.1	Relevanz der Thematik.....	8
3.2	Thematischer Kontext.....	9
3.3	Zielsetzung.....	9
3.4	Methoden der Zielerreichung.....	10
3.5	Methoden zur Zielüberprüfung.....	11
4	Theoretische Grundlagen.....	12
4.1	Kooperatives Lernen.....	12
4.1.1	Definition.....	12
4.1.2	Vorteile kooperativer Lernformen.....	13
4.1.3	Schwierigkeiten.....	16
4.1.4	Einflüsse veränderter Umfeldbedingungen auf heutige Anforderungen.....	16
4.1.5	Drei Säulen des Kooperativen Lernens.....	17
4.1.6	Zwölf Lernprinzipien.....	18
4.1.7	Fünf Basiselemente Kooperativen Lernens.....	19
4.1.8	Teambildung.....	20
4.1.9	Ein neues Rollenverständnis und seine Folgen.....	20
4.1.10	Empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit des Kooperativen Lernens.....	23
4.1.11	Guter Unterricht mit kooperativen Lernformen.....	25
4.1.12	Konsolidierung, Sicherung von Lernstoff.....	26
4.2	Kooperatives Lernen im Deutschunterricht.....	27
4.2.1	Sprachunterricht heute – kompetenzorientiert.....	28
4.2.2	Welchen Unterricht brauchen Kinder mit Lernschwierigkeiten.....	29
4.3	Meta-Sprache, Metakommunikation, Metakognition.....	33
4.3.1	Meta-Sprache.....	33
4.3.2	Metakognition.....	34
4.3.3	Metakommunikation.....	34
4.3.4	Lösungsorientierte Kommunikation.....	35
4.3.5	Problemfeld: Kommunikation im Unterrichtsteam.....	36
4.3.6	Innere Haltung.....	36

5	Von der Theorie zur Praxis	38
6	Erprobung in der Praxis	40
6.1	Ausgangslage	40
6.2	Umsetzung in die Praxis	40
6.3	Schwierigkeiten und Gegenmassnahmen	41
6.3.1	Schriftliche Aufträge.....	41
6.3.2	Lautstärke	41
6.3.3	Arbeitsklima	42
6.3.4	Einsatzbereitschaft	42
6.4	Rollenverständnis	43
6.4.1	Ebene Schülerinnen und Schüler	43
6.4.2	Ebene Lehrkräfte	43
6.5	Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.....	43
7	Evaluierung	45
7.1	Qualitative Auswertung der Lehrerinnen-Interviews.....	45
7.2	Auszüge aus Interviews und Kommentar der SHP	45
7.3	Quantitative und qualitative Auswertung der SuS-Fragebögen	49
7.4	Meinungen der Schülerinnen und Schüler	49
7.4.1	Interpretation: Teil A	49
7.4.2	Interpretation: Teil B	51
8	Fazit	52
8.1	Kommentar zur Zielerreichung	52
8.2	Abschliessende Bemerkungen und Ausblick.....	55
8.2.1	KLF machen Sinn zu Beginn einer neuen Stufe.....	55
8.2.2	KLF schaffen Bedingungen für Inklusion	55
8.2.3	KLF machen Spass	55
8.2.4	KLF sind eine Entlastung.....	56
8.2.5	Offene Fragen.....	56
8.2.6	Schlusswort.....	56
9	Anhang.....	57
9.1	Interview mit Klassenlehrerinnen.....	57
9.1.1	Interview mit der Lehrerin der Klasse 4.a	57
9.1.2	Interview mit der Lehrerin der Klasse 4.b	59

9.2	Auswertung Fragebogen (SuS)	61
9.2.1	Teil A: Markierung der empfundenen Werte.....	61
9.2.2	Auswertung der Markierungen.....	62
9.2.3	Teil B: Beschreibe die Vor- und Nachteile von Partner- und Gruppenarbeiten.....	64
9.2.4	Übersicht über die beschriebenen Vor- und Nachteile	67
10	Literaturverzeichnis.....	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Methoden der Zielerreichung	10
Tabelle 2: Methoden der Zielüberprüfung	11
Tabelle 3: Grundbedürfnisse	25
Tabelle 4: Durchschnittswerte Schülerbefragung.....	62
Tabelle 5: Fragebogen "Vorteile"	67
Tabelle 6: Fragebogen "Nachteile"	68

2 Abkürzungsverzeichnis

KL	Kooperatives Lernen
KLF	Kooperative Lehr- und Lernformen
KLP	Klassenlehrperson
RS	Rechtschreibung
RS-	Rechtschreib-
SFB	Sonderpädagogischer Förderbedarf
SuS	Schülerinnen und Schüler
WL	Wortlaut

3 Einleitung

Es tönt wie eine Heilsversprechung, was die Erziehungswissenschaftlerin Dietlinde Heckt in ihrem Vorwort zum Trainingsbuch „Kooperatives Lernen im Klassenraum und Kollegium“ von Norm und Kathy Green propagiert:

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Konzept, mit dem man die Lernmotivation und Leistung von Schülerinnen und Schülern nachhaltig steigern könnte. Mit dem man sehr unterschiedliche Kinder und Jugendliche – bezüglich ihrer Lernniveaus und Kompetenzen, ihrer Nationalitäten, auch ihrer Beeinträchtigungen und Behinderungen – in strukturierten Gruppenprozessen zum gemeinsamen Arbeiten brächte. Und mit dem man Kollegiumsprojekte, Schulentwicklungsprozesse oder Elternmitarbeit initiieren und am Laufen halten könnte. Unterricht und Konferenzen interessant gestalten – und manches andere. (Heckt, 2012)

Aus eigener Erfahrung, einerseits als Studierende, andererseits als Unterrichtende, bin ich von der Wirksamkeit des Konzeptes für den integrativen Unterricht überzeugt. Arbeiten und Lernen motivieren stärker, wenn man sich regelmässig mit anderen Menschen austauschen kann. Allgemein bekannt ist, dass jemand, der in der Lage ist anderen Personen etwas zu erklären, für sich selber Klarheit schafft und durch das Erklären zu vertieftem Wissen gelangt. Aus neurowissenschaftlicher Sicht handelt es sich dabei um das Erstellen beziehungsweise Verfestigen eines Gedächtnisnetzwerkes (Roth, 2009). Für den Umstand, dass Kooperatives Lernen in der Volksschule nicht schon längst flächendeckend eingeführt wurde, gibt es meines Erachtens verschiedene Gründe. Der schwerwiegendste ist wohl, dass es sich dabei nicht um ein einfaches Konzept, sondern vielmehr um einen Paradigmenwandel in der Unterrichtspraxis handelt. Wer sich nämlich auf das „Experiment“ einlässt, braucht die innere Überzeugung, dass Lernprozesse erfolgreicher verlaufen, wenn nicht nur der Konditionierung und dem Training des Kurzzeitgedächtnisses vor Lernkontrollen Bedeutung zugemessen wird. Mit dem Kooperativen Lernen treten vielmehr die Freude am wachsenden Wissen und Können durch stärkere Vernetzungen im Gehirn dank häufiger Reflexion und die Annahme, dass Menschen im Austausch mit anderen Menschen mehr Erfahrungen und Wissen erwerben als im Alleingang in den Vordergrund. Auch dies wird von verschiedenen Neurowissenschaftlern, die das Gehirn als soziales Organ bezeichnen, bestätigt.

Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Klassen sammeln konnte, zeigen, dass Kooperative Lehr- und Lernformen (KLF) in der Startphase für alle Beteiligten anspruchsvoll sind, da nur die wenigsten Lehrpersonen diesbezüglich über eigene Erfahrungen aus ihrer Schulzeit verfügen. Es lohnt sich aber, den Lernprozess als solchen immer wieder grundsätzlich zu überdenken und den neuen Erkenntnissen der Lernforschung anzupassen.

Solche Klagen dürften dann definitiv der Vergangenheit angehören:

Die Klage

Im Frühjahr 1973 brachte mein Sohn Leonard aus der Schule einen Brief folgenden Inhalts nach Hause: „Sehr geehrte Eltern! Ihr Sohn Leonard folgt leider nur dann aufmerksam dem Unterricht, wenn er interessant ist.“ (Becker, 2014)

3.1 Relevanz der Thematik

Die professionelle Zusammenarbeit in integrativen Schulen ist als komplex und anspruchsvoll einzustufen. Die 2014 erschienene Broschüre der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Steppacher, 2014) möchte in dieser Hinsicht Orientierung und Übersicht zum besseren Verständnis der Aufgaben und Kompetenzen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), der Klassenlehrpersonen und deren Zusammenarbeit in der integrativen Schule geben. Die Zusammenstellung der Aufgabenzuteilungen entstand „aufgrund der Sichtung der sonderpädagogischen Konzepte in den Kantonen und dem Bedürfnis, diese zu konkretisieren und auf einer ‚mittleren Flughöhe‘ zu differenzieren“ (Steppacher, 2014, S. 2).

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Startphase einer gemeinsamen „Reise“ der Heilpädagogin mit zwei Klassenlehrerinnen mit dem Ziel, die Rechtschreib- sowie die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Mit Hilfe einer geeigneten Unterrichtsmethode soll die Komplexität reduziert und Voraussetzungen für stressfreies Zusammenarbeiten, Lehren und Lernen geschaffen und so die ‚mittlere Flughöhe‘ erreicht werden.

Lehrplan 21

Da in dieser Arbeit die Kooperation zwischen KLP und SHP auf die gemeinsame Förderung der Rechtschreibung im Zentrum steht, sei auf die entsprechenden Bestimmungen des neuen Lehrplans 21 hingewiesen. Diese enthalten klare Aussagen, dass Schülerinnen und Schüler für die Zielerreichung Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit anderen benötigen (Lehrplan 21, kein Datum):

Schreibprozess: sprachformal überarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler...

- können ihren Text *im Austausch mit anderen* sprachformal überarbeiten, wenn die Fehlerstelle markiert ist.
- können beim *gemeinsamen Überarbeiten* auf folgende Regeln achten...
- können im Austausch mit anderen die meisten Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen finden und sprachformal überarbeiten, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen...
- können im Austausch mit anderen Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen feststellen und korrigieren...

3.2 Thematischer Kontext

Seit einigen Jahren arbeite ich als Heilpädagogin an der Mittelstufe in einer Zürcher Volksschule. Der grösste Arbeitsaufwand steht jeweils im Sommer an, wenn neue 4. Klässler und 4. Klässlerinnen von der Unter- in die Mittelstufe wechseln. Es werden neue Klassen gebildet und die SuS brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder zusammengefunden haben. Das Unterrichts-Team kann in dieser Phase durch den Einsatz Kooperativer Lernformen zusätzlich Kennenlerngelegenheiten schaffen. Gleichwertig zu den inhaltlichen Zielen arbeiten die KLF an der Entwicklung der sozialen Kompetenzen.

Im Sommer 2014 starten zwei 4. Jahrgangsklassen, die in meinen heilpädagogischen Zuständigkeitsbereich fallen. Für eine der beiden Klassenlehrerinnen (A) ist es bereits der dritte Klassenzug, für die andere (B) der Berufseinstieg. Mit A pflege ich bereits eine gute und recht intensive Zusammenarbeit. Auch B erklärt sich nach ihrer Anstellung sofort zur Zusammenarbeit bereit. Wir treffen uns in den Sommerferien, um uns besser kennenzulernen und die Startphase zu klären. Für mich ist es wichtig, der Berufseinsteigerin ein Angebot machen zu können, welches sie einerseits entlasten und andererseits nicht zu stark in ihrer Autonomie einschränken soll. B freut sich beispielsweise sehr auf den Mathematik- und Mensch und Umwelt-Unterricht, in welchen sie ihre eigenen Ideen ausprobieren will.

Mein Angebot, bestehend aus der Vorbereitung des Rechtschreibunterrichts und der Unterstützung während den Lektionen, stösst bei beiden Lehrerinnen auf eine positive Aufnahme. Wir kommen überein, dass während einer fixen Lektion pro Woche am Thema Orthografie gearbeitet wird.

3.3 Zielsetzung

Die Einführung der Kooperativen Lehr- und Lernformen beginnt damit, dass man alle am Unterricht Beteiligten neugierig macht. Eine neue Methode muss einsichtig sein. Die Heilpädagogin darf dabei als Beraterin für Lehr- und Lernmethoden auftreten. Besonders erfolgreich wird sie hingegen dann sein, wenn sie nicht nur Hinweise gibt, sondern bei der Vorbereitung und Durchführung von Lektionen der Lehrperson zur Verfügung steht. Zusammenarbeit gelingt, wenn sie für alle Beteiligten unterstützend wirkt. Die entsprechenden Erfolgsfaktoren lassen sich in den folgenden fünf Aspekten zusammenfassen:

1. **Die Zusammenarbeit im Unterrichts-Team ist effizient und folgt einem „roten Faden“.**
2. **Die Umsetzung in der Praxis ist einfach.**
3. **Die Prozessbegleitung durch die Lehrkräfte folgt lösungsorientierten Grundsätzen.**
4. **Die Lernenden zeigen zielführendes Verhalten.**
5. **Die Lernenden sind motiviert und erreichen gute Lernresultate.**

3.4 Methoden der Zielerreichung

Die für das Projekt zur Verfügung stehende Zeit erstreckte sich von den Sommerferien 2014 bis zu den Frühlingsferien 2015. Die Lektionen fanden, wie bereits erwähnt, in beiden Klassen wöchentlich statt und wurden jeweils direkt nach der Durchführung von der KLP und SHP evaluiert. Neue Ideen und Verbesserungsvorschläge flossen sofort in nachfolgenden Lektionen ein. Im Frühjahr konnten sich die beiden Lehrerinnen in einem Interview zur Zufriedenheit und Zielerreichung äussern. Die Schülerinnen und Schüler wurden mittels Fragebogen zur kooperativen Arbeitsform befragt. Da beide Lehrerinnen nur geringe oder gar keine Praxiserfahrung mit KLF sowie mit lösungsorientierter Kommunikation hatten, schien mir die einfachste und effizienteste Vermittlungsmethode das von A. Bandura entwickelte „Lernen am Modell“ zu sein. Hinweise dazu finden sich bei Helmke (Helmke, 2012, S. 57 f). „Durch die Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen in der Neurophysiologie... hat das Lernen am Modell neue emotionale Qualität erhalten. Zwar kennt man aus der Sozial- und Emotionspsychologie seit Langem das Phänomen der emotionalen Ansteckung ..., aber die Spiegelneuronen scheinen eine intuitive Einstimmung auf das Verhalten und Erleben anderer Menschen zu ermöglichen, also so etwas wie Empathie“ (ebd.). Wenn die Lehrerinnen etwas Neues lernen sollten, brauchten sie demzufolge Vorbilder und Modelle. Diese wurden ihnen im Rahmen dieser Arbeit zur Verfügung gestellt (☞ Leitfaden & Lektionen).

Tabelle 1: Methoden der Zielerreichung

Ziele	Methoden für die Zielerreichung / Zielindikatoren
1. Effizienz der Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorbereitende Sitzung zwecks: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klärung der Ausgangssituation ○ Klärung der pädagogischen Grundhaltungen ○ inhaltlicher Klärung der Methode ○ Klärung der Rollen der Beteiligten ➤ Wöchentliche Treffen für Vorbereitung / Evaluierung
2. Einfache Umsetzung in der Praxis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eine Lektion RS pro Woche steht fix im Stundenplan ➤ SHP stellt Lektionen zur Verfügung, die den kooperativen Grundsätzen entsprechen ➤ SHP übernimmt anfänglich die Lektionsführung und lässt die KLP beobachten ➤ KLP lassen sich auf „Lernen am Modell“ ein
3. Lösungsorientierte Prozessbegleitung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHP übernimmt anfänglich das „wording“ und lässt die KLP beobachten ➤ KLP lassen sich auf „Lernen am Modell“ ein ➤ Die Lehrkräfte verwenden kommunikative Strategien, die den Lernenden erlauben, selbstwirksam ihre Probleme zu lösen und ihr Wissen und Können zu erweitern
4. Kooperatives Verhalten der Lernenden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kooperative Lehr- und Lernformen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Think – pair – share ○ Klar strukturierte Gruppenaufträge ○ Wettkämpfe ○ Präsentationen ○ Metakognitive Feedbacks
5. Motivation und Lernresultate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS lernen im Gruppenverband nach genauen Anleitungen ➤ SuS halten Lernergebnisse schriftlich fest ➤ SuS präsentieren die Lernergebnisse ➤ SuS gewinnen Sicherheit durch Sprachbetrachtungslektionen

3.5 Methoden zur Zielüberprüfung

Im einige Zeit beanspruchenden Prozess zum Ziel überprüfen wir in unseren Vorbereitungstreffen regelmässig, ob wir motivational noch über genügend Ressourcen verfügten, diesen weiterzuverfolgen. Als Projektleiterin war es mir ein Anliegen, diesbezüglich ehrliche Feedbacks von den Klassenlehrerinnen zu erhalten. Ich bat sie deshalb, sich in die Rolle der „kritischen Freundin“ zu versetzen und alle Beobachtungen (bez. Zusammenarbeit, Unterricht, SuS-Verhalten, SuS-Leistungen, persönliche Zufriedenheit...), die zu Fragen Anlass gaben, anzusprechen. Auf diese Weise versuchten wir, das Entstehen ungünstiger Interaktionsmuster zu verhindern. Ob sich das Konzept für die Dauer eines Jahres bewährt, konnte jedoch erst gegen Ende der Projektphase, im Frühling 2015, beurteilt werden. Als Evaluierungsinstrument diente das Einzelinterview nach einem Leitfaden (☞ Evaluierung: 7.1; 7.2).

Rückschlüsse darauf, ob die KLF von den SuS als positiv und unterstützend empfunden worden sind, sollte ein zweiteiliger Fragebogen geben. Die SuS beider Klassen füllten ebenfalls im Frühling diese Bogen aus. Sie bewerteten sieben Fragen zum Lern- und Sozialverhalten mit Zahlen von 1 bis 6. Zusätzlich beschrieben sie die Vor- und Nachteile von Gruppenarbeiten (☞ Evaluierung: 7.3; 7.4).

Kurz vor Schuljahresende, im Sommer 2015, führen die KLP eine Lernkontrolle durch, um das orthografische Wissen zu prüfen. Die Testresultate fliessen aus zeitlichen Gründen nicht mehr in diese Arbeit ein.

Die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Befragungen dienen ausschliesslich der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts!

Tabelle 2: Methoden der Zielüberprüfung

Ziele	Methoden/Instrumente der Zielüberprüfung
1. Effizienz der Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interview im Frühjahr 2015 ➤ Prinzip der „kritischen Freundin“
2. Einfache Umsetzung in der Praxis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion nach den Lektionen (KLP und SHP) ➤ Interview im Frühjahr 2015 ➤ Prinzip der „kritischen Freundin“
3. Lösungsorientierte Prozessbegleitung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teilnehmende Beobachtung: Wie gut gelingt es, sich an den lösungsorientierten Wortlaut zu halten ➤ Prinzip der „kritischen Freundin“
4. Kooperatives Verhalten der Lernenden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teilnehmende Beobachtung durch SHP bzw. KLP: <ul style="list-style-type: none"> ○ SuS kommunizieren intensiv und sachbezogen ○ sie zeigen adäquates Sozialverhalten ○ sie organisieren sich in der Gruppe und planen ihr Vorgehen ○ sie verwenden Kontrollstrategien ○ sie helfen sich gegenseitig ○ sie geben konstruktive Feedbacks
5. Motivation und Lernresultate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fragebogen ➤ Überprüfung der Gruppenprodukte ➤ Überprüfung der Hefteinträge ➤ Präsentationen und Schlusstests

4 Theoretische Grundlagen

4.1 Kooperatives Lernen

☞ Green & Green verorten ein allgemeines gesellschaftliches Bedürfnis, wonach sich die Schule verändern und verbessern sollte:

Ausbildungseinrichtungen in der ganzen Welt beschäftigen sich derzeit damit, ihre Unterrichtssysteme den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Die traditionelle Sichtweise von Lehrerinnen und Lehrern war, Wissen abzugeben. Diese Sicht ist dem Ziel gewichen, ein Schulklima einzurichten, das gegenseitig unterstützende soziale Settings fördert, in denen Schüler zusammen lernen und arbeiten, um Wissen zu erwerben und Probleme zu lösen. Folglich hängt der Lernerfolg von einer kooperativen Lernumgebung ab. Schülerinnen und Schüler müssen eine aktivere Rolle im Lernprozess übernehmen und Lehrer müssen Situationen schaffen, die dies unterstützen. (Green, 2012, S. 32)

4.1.1 Definition

☞ Der Dreischritt: „Denken – Austauschen – Vorstellen“ ist das Grundprinzip Kooperativen Lernens. Dazu Brüning und Saum: Die drei Grundsätze, 1. Das Gewähren von Denkzeit, 2. Der Austausch von Gedanken / Ergebnissen in der Lerngruppe, 3. Die Übernahme von Verantwortung für das Gruppenergebnis und das Präsentieren desselben, machen den Kern des Kooperativen Lernens aus (Brüning, 2009, S. 15).

☞ Weidner definiert Kooperatives Lernen folgendermassen:

Kooperatives Lernen ist eine besondere Form von Kleingruppenunterricht, der – anders als der traditionelle Gruppenunterricht – die sozialen Prozesse beim Lernen besonders thematisiert, akzentuiert und strukturiert. Der Entwicklung von der losen Gruppe zum „echten“ Team mit erkennbarer Identität kommt hohe Bedeutung zu. Durch vielfältige Massnahmen und Aktivitäten wird die Eigenverantwortlichkeit für die Gruppenprozesse angebahnt und ausgebaut. Durch sensibel geplante Prozesse wird eine positive gegenseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder erzeugt, was sich sowohl auf die sozialen Interaktionsprozesse als auch auf die Arbeitsergebnisse oder -produkte günstig auswirkt.

Hervorzuheben ist: Die Gruppenprozesse beim Kooperativen Lernen sind mindestens genauso wichtig, wie das Arbeitsprodukt. (Weidner, 2012, S. 29)

☞ Konrad und Traub zitieren Gerlach, der KL folgendermassen definiert: ‚Kooperatives Lernen basiert auf der Überlegung, dass Lernen ein natürliches soziales Geschehen darstellt, in dem die Teilnehmer miteinander kommunizieren und sich gegenseitig anregen‘ (Konrad, 2012, S. 5).

Die Grundgedanken aus theoretischer Sicht sind folgende:

- Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, in dessen Verlauf Lernende neue Informationen mit vorhandenem Wissen verknüpfen, um neue Ideen und Sinnzusammenhänge zu konstruieren.

- Lernen ereignet sich in Kontexten, die den Einzelnen dazu anregen, mit anderen zu kooperieren, um Probleme zu identifizieren und anspruchsvolle Problemlösefertigkeiten zu erwerben.
- Lernende unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Breit gefächerte Erfahrungen und Perspektiven werden in die Kooperation eingebracht und bereichern das Lernen.
- Lernen ist ein soziales und kommunikatives Geschehen. Austausch und Diskussion können das Verstehen und die Reflexion des jeweiligen Lerngegenstands optimieren.
- Lernen schliesst affektive Dimensionen und das subjektive Erleben mit ein. Kooperative Aktivitäten umfassen damit sowohl soziale als auch emotionale Herausforderungen. (Konrad, 2012, S. 5)

☞ Heckt bezeichnet das kooperative Lernen als kluges, kräfteschonendes Umgehen mit der Heterogenität von Lernenden. Mit dieser Unterrichtsform könne auch auf die von vielen Lehrkräften beschriebenen abnehmenden sozialen Kompetenzen der SuS reagiert werden (Heckt, 2012).

☞ Dazu äussern sich Bochmann und Kirchmann folgendermassen: „Die Vermittlung der benötigten Sozialkompetenzen für effektives Arbeiten und Lernen im Team sind beim Kooperativen Lernen in den fachlichen Lernprozess eingegliedert“ (Bochmann, 2008, S. 36).

4.1.2 Vorteile kooperativer Lernformen

☞ Brüning und Saum sehen eine vorteilhafte Beeinflussung des Lernprozesses durch die Prinzipien des Kooperativen Lernens. SuS werden durch gelungene Arbeitsaufträge zum Mitdenken und -arbeiten aktiviert. Die individuelle und allgemeine Unterrichtsbeteiligung wird dadurch gesteigert. Dank definierter Nachdenkzeit erhalten alle SuS die Gelegenheit, sich Gedanken zu einem Thema zu machen. Denkblockaden, ausgelöst durch unvorbereitet antworten zu müssen, werden so vermieden. Durch den Austausch in der Gruppe erhalten SuS Sicherheit, sich im Unterricht aktiver zu beteiligen. Viele SuS werden auch bessere Beiträge geben können, da sie sich gegenseitig stützen und verbessern. Sie haben genügend Zeit zum Überlegen und können im Austausch eigene Gedanken weiterentwickeln (Brüning, 2009, S. 15).

☞ Als elementar bedeutsam für die Abspeicherung neuen Wissens bezeichnen Bochmann und Kirchmann die Aktivierung von Vorwissen und individuellen Vorerfahrungen. Dies wird mit dem ersten Schritt ermöglicht, indem den Lernenden passende Hinweise und genügend Zeit zum Erinnern gegeben werden. Lerninhalte werden dann behalten, wenn sie mit etwas bereits Bekanntem oder mit emotional Bedeutsamem verknüpft werden können (Bochmann, 2008, S. 49 f).

☞ Dies wird auch von Neurowissenschaftlern bestätigt. Hütter äussert sich diesbezüglich folgendermassen:

Jedes Mal, wenn es gelingt, eine „Störung“, wie sie beispielsweise auftritt, wenn man etwas Neues wahrnimmt, zu bewältigen, wenn es also gelingt, eine neue Wahrnehmung in den Schatz der vorhandenen Erinnerungsmuster zu integrieren, kehrt eine sonderbare Ruhe im Gehirn ein. *Und weiter unten:* Ein Kind möchte immer wieder die Erfahrung machen, dass sich etwas Neues in den vorhandenen Schatz des Wissens einfügen lässt, es

möchte eine Herausforderung nach der anderen bestehen, weil sich dadurch ein Zustand der Befriedigung und der inneren Harmonie einstellt. (Hüther, 2009, S. 202 f)

☞ Sowohl Hüther wie Arnold bezeichnen das Gehirn als soziales Organ. Dazu Arnold, welche sich auf die zwölf Lehr-Lern-Prinzipien der Neurodidaktik von Caine & Caine, 2000 bezieht:

2. Prinzip: Jedes Lebewesen auf dieser Erde ist mit einem sozialen Drang ausgestattet. Sozialbeziehungen mit dem Schwerpunkt, angenommen und anerkannt zu sein, verstanden und beachtet zu werden, tragen alle zum Zustand von entspannter Aufmerksamkeit ... bei. Sprache, Überzeugungen oder Geisteshaltungen und der Zugang zu höher geordnetem Lernen sind tief von zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Schüler lernen effektiver, wenn in den Lernprozess soziale Interaktionen einbezogen werden. (Arnold, 2009, S. 190)

☞ Green & Green beschreiben die Vorteile des kooperativen Lernens:

- Einer Gruppe kann man schwierigere Aufgaben als Einzelnen zumuten.
- Lernende helfen sich gegenseitig und bilden so eine fördernde Gemeinschaft, die das Leistungsniveau des Einzelnen hebt.
- Wenn Schüler verschiedener Herkunft zusammenarbeiten, beginnen sie ihre Unterschiede zu verstehen, und wie sie konstruktiv zusammenarbeiten können.
- Die Fähigkeit zu kritischem Denken nimmt zu, das Interesse und die Behaltensleistung in Bezug auf den Unterrichtsstoff verbessern sich.
- Sie begreifen 95% von dem, was sie gelernt haben, erst dann, wenn Sie es anderen vermitteln.
- Was Sie heute in einer Gruppe tun, können Sie morgen als Einzelner. (Green, 2012, S. 12)

☞ Kooperative Lernformen sind, laut Bochmann und Kirchmann, die Antwort auf die Herausforderungen heterogener Klassen. Sie stellen Vermittlungswege zur Verfügung, bei denen SuS im Vordergrund stehen, in denen sie aktiv sind und sich mit ihren unterschiedlichen Begabungsschwerpunkten einbringen und respektiert fühlen können. Mit KLF lernen Menschen sich gegenseitig unterstützen und sich mit Toleranz und Respekt begegnen (Bochmann, 2008, S. 15).

Die Ziele und Vorteile Kooperativen Lernens definieren sie ferner wie folgt:

- Die Effizienz inhaltlichen Lernens verbessern
- Nachhaltig höhere Kompetenzstufen erreichen
- Methodisches Bewusstsein vermitteln
- Transferfähige Lernstrategien aufbauen
- Beziehungen innerhalb der Lerngruppe verbessern
- Die intrinsische Motivation der Schüler erhöhen
- Das Selbstwertgefühl der Schüler stärken

- Die soziale Unterstützung des Einzelnen erhöhen
- Kommunikative Fähigkeiten erweitern
- Zu einer stärkeren Identifikation mit der Klasse, der Schule führen
- Humane und demokratische Umgangsformen in der Schule verbessern (Bochmann, 2008, S. 17)

Weitere Vorteile für die individuelle Förderung einzelner Kinder sehen Bochmann und Kirchmann darin, dass Lehrkräften während des Unterrichts mehr Zeit für Beobachtungen zur Verfügung steht. (Dieser Vorteil wird noch verstärkt, wenn die Lektion im Team-Teaching durchgeführt wird. So kann sowohl inhaltlich als auch methodisch das Lernverhalten von Kindern mit SFB ermittelt und für Förderdiagnosen verwendet werden; Anm. der Verfasserin).

Beim kooperativen Arbeiten finden auf verschiedenen Ebenen Lernprozesse statt. Inhaltliche, methodische und kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten werden benötigt. Der einzelne Lernende profitiert dabei von den Beiträgen der anderen. Das gemeinsame Reflektieren im Team gäbe, laut Bochmann und Kirchmann, immer auch Impulse für die individuelle Selbstreflexion jedes einzelnen (Bochmann, 2008).

Selbstbewusstsein

Bochmann und Kirchmann zitieren Dr. Michele Burba, die zum Thema Selbstbewusstsein breite Forschungsarbeit geleistet hat (Bochmann, 2008, S. 20). Ihre Studienergebnisse belegen, dass kooperativ Lernende über ein gutes Selbstwertgefühl verfügen. Dies scheint die Grundlage für erfolgreiches Lernen überhaupt zu sein. Kinder, die bereits mehr negative als positive Erfahrungen im Unterricht gesammelt haben, gleiten oft mit Arbeitsverweigerung oder unangepasstem Verhalten in die Rolle der „Systemsprenger“. Wenn Kinder und Jugendliche sich selber wenig zutrauen, entwickeln sie Verhaltensmuster, um von ihren vermeintlichen Defiziten abzulenken. Dieses Verhalten fällt auch im kooperativen Unterricht negativ auf, da die Arbeit einer ganzen Gruppe behindert wird.

Bochmann und Kirchmann definieren fünf Komponenten des Selbstwertgefühls, die gezielt gestärkt werden müssen:

1. **Sicherheit**, als „das Gefühl, an einem Ort in seiner ganzen Persönlichkeit sicher und angenommen zu sein.“
2. **Man-Selbst-Sein**: „Dieses Gefühl wird geprägt durch ein gutes Körpergefühl als auch durch das Gefühl, seine Eigenschaften im positiven wie im negativen Sinne zu kennen.“
3. **Zugehörigkeit**, als das Gefühl der Sicherheit, „in einer Gruppe eine wichtige Rolle zu spielen und dort nicht austauschbar zu sein.“
4. **Mission**: Dies ist „die Bereitschaft, sich für das Erreichen seiner Ziele anzustrengen und dabei auch Niederlagen zu überwinden.“
5. **Kompetenz**: „Das Gefühl von Kompetenz im Sinne von gutem Selbstbewusstsein bildet sich durch regelmässige Erfolgserlebnisse in Bereichen, die dem Individuum wichtig sind.“
(Bochmann, 2008, S. 40 - 49); (☞ Leitfaden: 3.2)

☞ Auch in disziplinarisch schwer fhrbaren Klassen reduzieren sich, laut Brning und Saum, die Unterrichtsstrungen, wenn der Dreischritt „Denken - Austauschen - Vorstellen“ mit Partnerarbeit realisiert wird (Brning, 2009, S. 143).

4.1.3 Schwierigkeiten

☞ Der professionelle Umgang mit Unterrichtsstrungen ist auch bei Kooperativen Lernformen unabdingbar. Brning und Saum ussern sich dazu folgendermassen:

Aus der Forschung zur Klassenfhrung wissen wir, dass erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer sich dadurch auszeichnen, dass sie in vier Bereichen ber effektives Handlungswissen verfgen. Sie beherrschen (1) die Einfhrung von Regeln und Routinen und berwachen ihre Einhaltung. Ferner (2) reagieren sie situationsangemessen auf Unterrichtsstrungen, bemhen sich aber gleichzeitig um (3) eine positive Lehrer-Schlerbeziehung. Und obwohl sie eine solche positive Beziehung realisieren, haben sie (4) eine emotionale Objektivitt und Allgegenwrtigkeit, sodass sie ihre eigentliche Aufgabe - Unterricht - nur sehr selten aus dem Blick verlieren.

(Brning, 2009, S. 141)

☞ Heckt verweist auf diverse Autoren, die Schwierigkeiten mit den KLF auf mangelnde Kompetenzen der Lehrpersonen zurckfhren. Diese seien durch die heute sehr komplexen Anforderungen oft berfordert. Auch wenn sie alternative Lehr-Lernverfahren in ihrem Unterricht ausprobieren, wrden diese bei aufkommenden Schwierigkeiten zugunsten traditionell lehrerzentrierten oder autoritren Praktiken wieder fallengelassen (Heckt, 2012).

Ebenda zitiert Heckt Green & Green, was bei KLF unbedingt zu beachten ist:

... Lehrende sind immer zugleich auch – kooperativ Lernende. Beispielsweise, indem sie gemeinsam herausfinden, was in ihrem ganz alltglichen Unterricht gut ist und wo Vernderungen, etwa andere Arbeitsformen, methodische oder mediale Anreicherungen, zu hherer Lernmotivation und -effektivitt fhren knnen. Beim Kooperativen Lernen geht es nicht um Lehrerkritik oder gar Lehrerschelte, sondern um konsequentes Enrichment. Und um eine Kultur der gegenseitigen Untersttzung. Insofern kann kooperatives Lernen kaum auf das je eigene Klassenzimmer beschrnkt bleiben, sondern sollte zumindest im Laufe der Zeit die gesamte Schule erfassen. Kooperatives Lernen ist keine Disziplin fr Einzelkmpfer ... (Green, 2012, S. 17)

☞ Bochmann und Kirchmann bedauern, dass Lehrkrften momentan nicht gengende Ressourcen zur Planung und Reflexion von Unterricht bereitgestellt werden. Sie betonen, dass v.a. der Austausch und die Reflexion ber Erfolge oder Probleme mit Methoden die Unterrichtskompetenz der Lehrkrfte weiter bringe als manche Fortbildung (Bochmann, 2008, S. 40).

4.1.4 Einflsse vernderter Umfeldbedingungen auf heutige Anforderungen

☞ Weidner gibt zu bedenken, dass sich der verbindliche Rahmen traditioneller Lebensformen zugunsten pluraler und individueller Lebensstile auflse. Eine eklatante Zunahme an aggressiven, hyperaktiven, destruktiven und depressiven Kindern und Jugendlichen sei zu verzeichnen. Ein eher liberaler, partnerschaftli-

cher Erziehungsstil bis hin zu gar keinen erkenntlichen Erziehungsmustern würden verheerende Auswirkungen allgemeiner Hilflosigkeit und Ohnmacht bei den Eltern und ihren zunehmend ungehorsamen und unbescheidenen Kindern zeigen. Weidner beklagt ein bereits gravierendes, gesellschaftlich-normatives Vakuum (Weidner, 2012, S. 18 f).

Zur Allgegenwart der Medien meint Weidner ferner: „An die Stelle von ursprünglichen Sinneserfahrungen aus erster Hand mit Menschen und Objekten treten viel zu oft und zunehmend mehr Bilder“ (Weidner, 2012, S. 20).

Sie zitiert Rosenbusch (1993, S. 9): ‚Während in der Schule Leistungsbereitschaft, Verzicht und Askese gefordert werden, lockt die allgegenwärtige Werbung unter Einsatz ausgefeilter psychologischer Techniken mit Selbstverwöhnung; werden in der Schule Toleranz und Fairness propagiert, so begegnen die Schüler in den Medien Gewalt und Brutalität; werden sie in der Schule zu Kooperation angehalten, so erfahren sie außerhalb der Schule, dass Rücksichtslosigkeit und Egoismus zum Erfolg führen‘ (ebd.).

Die Schule sieht sich mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert, da sie Kindern u.a. Anforderungen wie Disziplin, Konzentration, Durchhaltevermögen, Abwarten können, Forderungen und Grenzsetzungen ertragen abringen sollte (ebd.).

Sowohl in der Industrie wie im Dienstleistungssektor lässt sich, laut Weidner, ein Wandel der internen Arbeits- und Organisationsstrukturen feststellen. Arbeitskonzepte verlangen zunehmend Kooperation und Teamarbeit. Teamfähigkeit sei eine der zentralen Schlüsselqualifikationen, die die Wirtschaft heute einfordere (ebd.).

Weidner leitet daraus Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler heute und morgen brauchen, ab:

- Kommunikative und interaktive Kompetenz
- Gemeinschafts- und Teamfähigkeit
- Fähigkeit zum Selbstmanagement, Selbstkontrolle, Umgang mit persönlichen Emotionen und Motivationen, Pflichtbewusstsein, Durchhaltevermögen, Selbstsicherheit
- Konfliktfähigkeit
- Verantwortungsbewusstsein
- Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
- Fähigkeit, Mut und Bereitschaft zum selbstständigen, lebenslangen Lernen (Weidner, 2012, S. 23)

4.1.5 Drei Säulen des Kooperativen Lernens

☞ Bochmann und Kirchmann heben drei Aufgabenstellungen hervor, die es im Unterricht ständig zu beobachten, zu unterstützen und weiterzuentwickeln gilt:

1. Sichere Lernumgebung: Der Lehrer muss dafür Sorge tragen, dass sich die Schüler in ihrer Klasse sicher und akzeptiert fühlen. Die Schüler sollen die Erfahrung machen, wie man Hilfen beim Lernen von anderen nutzen

kann und sie sollen gleichzeitig lernen, wie man anderen sinnvolle Hilfen geben kann. Die unterschiedlichen Lernleistungen sollen durch die gemeinsame Kooperation positiv genutzt werden und zu einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts führen.

2. **Prozessgestaltung:** Der Lehrer ist für die Organisation der kooperativen Lernprozesse verantwortlich. Sie müssen von ihm gezielt eingesetzt werden, um soziales und teamgesteuertes Lernen geordnet zu unterstützen. Er strukturiert die Arbeitsabläufe so, dass die Teammitglieder die ihnen zugewiesenen Rollen gewissenhaft ausführen und jeder seinen Anteil zum Teamergebnis beitragen kann. Dabei hat er stets beide Perspektiven des Lernens, das inhaltliche wie das soziale Lernen, im Blick.
3. **Unterrichtliche Aktivitäten:** Der Lehrer plant den Einsatz sinnvoller unterrichtlicher Aktivitäten. Er wählt diejenigen kooperativen Methoden aus, durch die die geplanten Lernziele am besten erreichbar sind. Er stellt das benötigte Unterrichtsmaterial zur Verfügung und verfolgt den genauen Ablauf der Methoden in den Teams. Eine gute Organisation der Teamarbeit und eine möglichst getreue Einhaltung der eingeführten Arbeitsverfahren durch die Schüler bilden die Grundlage für erfolgreiches Arbeiten und Lernen in Teams.
(Bochmann, 2008, S. 29)

4.1.6 Zwölf Lernprinzipien

☞ Green & Green definieren zwölf Lernprinzipien:

1. Menschen sind fähig, ein Leben lang zu lernen.
2. Menschen versuchen, neue Informationen und Erfahrungen zu verstehen, indem sie sie mit dem in Zusammenhang bringen, was sie schon wissen.
3. Menschen lernen unterschiedlich.
4. Nachdenken über das eigene Denken verbessert die Leistung und die Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten.
5. Die Entwicklungsstadien jedes Einzelnen beeinflussen das Lernen.
6. Obwohl Menschen vielleicht Verbindungen herstellen, während sie lernen, brauchen sie oft Hilfe, um Wissen in unterschiedlichen Kontexten zu verankern.
7. Ein Repertoire von Strategien unterstützt das Lernen.
8. Bestimmte Dispositionen, Haltungen und Geisteshaltungen erleichtern Lernen.
9. Die Zusammenarbeit mit anderen, die unterschiedliche Stile und Ansichten haben, verbessert Lernen.
10. Die, die die Arbeit machen, sind die, die lernen.
11. Ein ressourcenreiches Umfeld erleichtert das Lernen.
12. Das Kommunizieren darüber, was Qualität konstituiert, fördert das Lernen. (Green, 2012, S. 26)

4.1.7 Fünf Basiselemente Kooperativen Lernens

☞ Um Kleingruppen effektives Lernen zu ermöglichen, müssen sie, laut Green & Green, die Wichtigkeit von Zusammenarbeit und hilfreicher Interaktion verstehen.

In das Kleingruppenerlebnis werden deshalb fünf grundsätzliche Elemente eingebaut:

1. Positive Abhängigkeit: Eine gemeinsame Absicht wird festgestellt. Einer ist erfolgreich, wenn alle erfolgreich sind. Alle Teammitglieder erhalten die gleiche Belohnung, wenn jedes Teammitglied erfolgreich ist. Gruppen konkurrieren mit anderen Gruppen / mit früher bzw. von anderen erzielten Ergebnissen. Die Gesamtaufgabe wird in kleinere Einheiten unterteilt und in einer festgelegten Reihenfolge erledigt. Gruppenmitglieder sind durch die physische Umgebung miteinander verbunden / Gruppenmitglieder sitzen beieinander. Jedem Mitglied wird eine komplementäre und mit den anderen verbundene Rolle zugewiesen. (Green, 2012, S. 77); (☞ Leitfaden: 4)
2. Individuelle Verantwortlichkeit: In einem produktiven Team ist jedes Mitglied verantwortlich für seine Anteile an der Arbeit, und die Beiträge aller Mitglieder werden regelmässig bewertet. (Green, 2012, S. 76)
3. Interaktion von Angesicht zu Angesicht: Aussergewöhnliche Leistungen können erzielt werden, wenn Teammitglieder regelmässig interagieren und persönlich in der Aufgabe und miteinander engagiert sind. (ebd.)
4. Sozial- und Teamkompetenz: Teams funktionieren nur effektiv, wenn die Mitglieder Sozial- und Teamkompetenzen haben und anwenden, was Leitungsfunktion, Entscheidungen treffen, Vertrauensbildung, Kommunikation und Konfliktmanagement beinhaltet. (ebd.) Green & Green zitieren David und Roger Johnson, die die Förderung der sozialen Kompetenzen in den Mittelpunkt rücken. Um Lernende gemeinsame Ziele erreichen zu lassen, müssen diese:
 - ‚sich kennenlernen und einander vertrauen,
 - genau und unzweideutig kommunizieren,
 - sich gegenseitig akzeptieren und unterstützen und
 - Konflikte konstruktiv lösen.‘
 Sozial- und Teamkompetenz muss auf jeden Fall durch intensives und gezieltes Training gefördert werden (Green, 2012, S. 88 f).
5. Gruppenstrategien: Effektive Teams brauchen ausreichend Zeit, um ihre Leistungen zu reflektieren und festzustellen, ob die Teammitglieder effektive, arbeitsfördernde Beziehungen unterhalten. (Green, 2012, S. 76)

Green & Green gehen von der Annahme aus, dass Zusammenarbeit im Unterrichtsteam grundsätzlich Isolation, Überforderung und Einsamkeit reduziere. Gleichzeitig könne Expertenwissen und Erfahrungswissen von allen genutzt werden. Lehrpersonen würden dadurch auch eine grössere Wertschätzung erfahren und die Schule könne sich von innen her verbessern und weiterentwickeln. Wenn sich Lehrpersonen in dieser Richtung weiterentwickeln, würden sich automatisch auch die Leistungen der Lernenden verbessern. Die beste Form der Zusammenarbeit bezeichnen Green & Green als freiwillig, dauerhaft und informell. Gute Zusammenarbeit erspare langfristig Zeit, welche für sinnvolle Entwicklungsarbeiten eingesetzt werden könne. Gut zusammenarbeiten bedeute auch, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen und dies als Prozess zu verstehen, der nicht immer reibungslos ablaufen könne (Green, 2012, S. 39 - 41).

4.1.8 Teambildung

☞ Green & Green bezeichnen die Teambildung als Schlüssel für effektive Gruppen. Die Mitglieder eines Teams müssen sich nicht nur kennen, sondern zu einer Teamidentität zusammenfinden. In einem funktionierenden Team sind alle bereit, die anderen nach Kräften zu unterstützen und wertzuschätzen. Um eine Gruppenidentität zu erreichen, werden u.a. folgende Anregungen gegeben: Entwickeln eines Gruppenlogos / Entwerfen einer Gruppenwerbung / Erfinden eines Gruppenliedes / Erstellen eines Gruppenmottos / Herstellen einer Gruppenflagge / Setzen von Gruppenzielen / Führen einer Erfolgsliste / Erfinden eines Gruppennamens / Festlegen von Belohnungen.

Gruppen, die sich persönliche Dinge erzählen, entwickeln schneller Vertrauen. Dies wiederum fördert die Teambildung.

☞ Lauterbach empfiehlt den Einsatz von Metaphern zur Unterstützung der Teambildung:

Menschen beschreiben ihre Welt metaphorisch. Metaphern reduzieren die Komplexität der Welt und ermöglichen so das Handeln. Wahrnehmung, Erkenntnis, Handeln folgen aber auch den metaphorischen Beschreibungen, die sich so selbst erfüllen. Organisationen, die sich im Wandel befinden, müssen sich mit ihren metaphorischen Beschreibungen, den Bildern, kurz: mit der „Organisation im Kopf des Menschen“ auseinandersetzen, um zu Beschreibungen zu kommen, die den Wandel mit erfassen können. Dieser wichtige und unverzichtbare Arbeitsschritt wird oft vernachlässigt, obwohl er als lustvoll und energetisierend erfahren wird.

(Lauterbach, 2004, S. 136)

Die Arbeit mit Metaphern ist eine gute Möglichkeit, um die Energien und die Kreativität einer Gruppe zu steigern. Lauterbach schreibt, dass durch das Spielen mit den metaphorisch geöffneten Möglichkeitsräumen, bei allen Beteiligten Ideen, Humor und Leichtigkeit entstehe. Metaphern könnten somit zur Erzeugung neuer Wirklichkeiten beitragen (Lauterbach, 2004). (Weitere Ideen ☞ Leitfaden: 9)

4.1.9 Ein neues Rollenverständnis und seine Folgen

☞ Brüning und Saum weisen darauf hin, dass sich beim Kooperativen Lernen die Rolle des Unterrichtenden ändert. Gängige Begriffe dafür sind Lernbegleiter, Unterrichtsmoderatorin, Lernprozessbegleiter, Beobachterin oder Coach. Diese neuen Rollen verlangen nach neuen oder ungewohnten Kompetenzen und Verhaltensweisen bei den Lehrkräften. Eine Lerngruppe kann beispielsweise durch eine Intervention der Lehrkraft in ihrer Arbeit massiv gestört werden (Brüning, 2009, S. 134 f).

Brüning und Saum leiten aus Forschungsergebnissen vier Empfehlungen für das neue Rollenverständnis ab:

1. **Greifen Sie möglichst nicht in die Gruppenarbeit ein:** Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Eingreifen durch die Lehrperson die Qualität der Ergebnisse in der Gruppe reduziert. Schwierigkeiten in einer Gruppe sollen als Anlass zur Reflexion genutzt werden.
2. **Vermeiden Sie plenumsadressierte Interventionen:** An alle gerichtete Informationen sollten zu Beginn einer Lektion gegeben werden. Wenn einzelne Gruppen konzentriert arbeiten, sollen sie nicht gestört werden.

3. **Halten Sie sich bei responsiven Interventionen zurück:** SuS sollen erfahren, dass die Lehrperson ihnen Lösungskompetenz zutraut. Für Lehrpersonen heisst das, nur sehr zurückhaltend Hilfestellungen zu geben.
4. **Sichern Sie das Verständnis der Arbeitsaufträge:** Präzise und von den Schülern verstandene Arbeitsaufträge machen viele Interventionen überflüssig (vgl. Brüning, 2009, S. 137 f). (☞ Lektionen: Auftragskarten)

☞ Heckt fasst im Vorwort zu Green & Green zusammen, welche Rolle die Lehrpersonen einnehmen:

Guter Unterricht wird erteilt von Lehrerinnen und Lehrern, die bereit sind, alle ihre Schüler intensiv zu unterstützen und ihre Aufmerksamkeit gleichmässig zu verteilen. Die sich selbst als Lernende sehen und damit zugleich „Modelle“ für ihre Schüler sind. Die auf implizite Abqualifizierungen verzichten und durch ihre Leistungsorientierung – bei gleichzeitigem Verzicht auf geschwindigkeitsbetonte Lernergebnisse – bei allen Schülern Erfolgserwartungen fördern – und damit deren Anstrengungsbereitschaft. (Heckt, 2012, S. 15)

Gemäss der Philosophie Norm Greens sind Lehrende immer zugleich auch – kooperativ – Lernende. Beispielsweise, indem sie gemeinsam herausfinden, was in ihrem ganz alltäglichen Unterricht gut ist und wo Veränderungen, etwa andere Arbeitsformen, methodische oder mediale Anreicherungen, zu höherer Lernmotivation und -effektivität führen können. (ebd.)

☞ Green & Green sind der Meinung, dass sich die Rolle der Lehrpersonen, wenn diese kooperative Lernformen einsetzen, verändert. „Der Fokus verlagert sich vom Unterrichten zum Unterstützen und über die Schule hinaus zu den Eltern und zur Umwelt.“ Und: „Im Klassenraum werden kooperative Lehrerinnen und Lehrer vermehrt zu Organisatoren und Moderatoren von Lernprozessen“ (Green, 2012, S. 97).

Weshalb sich die Rolle verändern muss, begründen sie mit Forschungsergebnissen darüber, wie das menschliche Gehirn arbeitet und welche Faktoren das Individuum zum Lernen motivieren.

Lehrkräfte müssten daher vermehrt in folgenden Kategorien denken:

1. Wissen wird von den Schülern erworben, entdeckt, transformiert und erweitert.
2. Schüler müssen aktiv ihr eigenes Lernen und Verstehen gestalten, um herausfordernden Problemen zu begegnen.
3. Das Bemühen des Lehrers zielt darauf, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler zu entwickeln.
4. Bildung ist ein sozialer Prozess, der nicht ohne zwischenmenschliche Beziehungen stattfinden kann.
5. Lehrer verstehen sich als Lernende, die ihr Repertoire an unterrichtlichen und sonstigen Kompetenzen kontinuierlich erweitern. (Green, 2012, S. 98)

☞ Achermann bezieht sich auf F. Schulz von Thun, wenn er sagt: „Die Lehrpersonen führen die Schülerinnen und Schüler wertschätzend und empathisch, herausfordernd und konfrontativ, weil sie davon ausgehen, dass sich Akzeptanz und Konfrontation bei der Lernförderung bedingen“ (Achermann, 2005, S. 8).

„Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Lernen nach der Forderung Maria Montessoris ‚Hilf mir, es selbst zu tun!‘ (ebd.).

☞ Palmowski sieht durch die integrative Schulung von Kindern mit Behinderungen und / oder problematischen Verhaltensweisen die Notwendigkeit verstärkter Kooperation zwischen der Heilpädagogin und der Regellehrperson. „Für die Sonderpädagogen, die in diesem Sektor arbeiten, ist „Beratung“ ein zentrales Segment ihrer beruflichen Tätigkeit“ (Palmowski, 1995, S. 18).

Er weist aber auch auf die Problematik hin, dass es noch weitgehend unklare Vorstellungen darüber gibt, was Beratung und Beratungslehrkräfte leisten sollen und können und was nicht (ebd. S. 19).

Wenn Lehrpersonen und Heilpädagoginnen sich zunehmend in der Rolle der Lernbegleiterinnen und Coachs wiederfinden, sollten sie auch über einen entsprechenden „Werkzeugkasten“ verfügen: „Wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, für den sieht auch jedes Problem wie ein Nagel aus“ (Palmowski, 1995, S. 22).

Deshalb erachtet Palmowski folgende Verhaltensweisen für Personen, die Lerngruppen begleiten und beraten als notwendig:

- Schweigen und Zuhören
- Aktives Zuhören
- Auf die Beziehungsaspekte - Selbstoffenbarung, Beziehungsaussage, Appell - einer Botschaft achten
- Ich - Botschaften senden
- Metakommunikation betreiben
- Emotional beteiligt sein, ohne seine Handlungskompetenzen zu verlieren
- Ruhe ausstrahlen in Gestik, Mimik, Sprache
- „Zeit haben, interessiert sein“
- Echtheit, Wärme, Akzeptanz
- Moderieren, strukturieren, klären
- Verschwommene Aussagen, Andeutungen etc. in eine klare Sprache übersetzen oder konkretisierend nachfragen
- Metaphern, Gleichnisse, bildhafte Sprache verwenden
- Realistische Ziele: die Situation und nicht den Menschen ändern
- Beratung leistet: 1. Emotionale Entlastung und 2. Erarbeitung effektiver Problemlösestrategien
- Keine direkten Ratschläge oder Lösungsvorgaben

(Palmowski, 1995, S. 23 f)

Probleme verortet Palmowski im Team-Teaching-Unterricht. In der Zusammenarbeit müsse oft ein neues berufliches Selbstverständnis erworben werden. Behutsame Annäherungsprozesse im Rahmen von Metakommunikation erachtet er für die „Konstruktion“ eines ersten Schrittes, mit dem sich alle Beteiligten identifizieren können, als unabdingbar (ebd. S. 29).

4.1.10 Empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit des Kooperativen Lernens

☞ Kooperatives Lernen wird seit über 30 Jahren durch entsprechende Forschung begleitet. Green & Green fassen die wichtigsten Forschungsergebnisse wie folgt zusammen:

1. **Entwicklung von Denkfähigkeit auf höherem Niveau:** Nach einer Fragestellung durch die Lehrperson denken alle Lernenden über Lösungen nach und tauschen sich anschliessend darüber aus. Es lohnt sich mitzudenken, da jede Meinung geäussert werden darf. Durch Interaktionen erweitern sich Wissen und Problemlösekompetenzen bei den Lernenden.
2. **Förderung der Schüler-Lehrer-Interaktion und der Vertrauensbasis:** Während den Arbeitsphasen hat die Lehrperson viel Zeit, sich um einzelne Gruppen zu kümmern oder sie zu beobachten. Die interessierte Zuwendung schafft Vertrauen und fördert die Beziehung.
3. **Steigerung der Schülerbeteiligung:** Lernende, die interaktiv tätig sein können, sind motivierter als passiv Konsumierende.
4. **Erweiterung des Selbstwertgefühls:** In einem kooperativen Klima unterstützen sich die Lernenden gegenseitig. Es gibt keine Gewinner oder Verlierer innerhalb der Gruppe. Auch mittelmässige oder schwache Lernende erfüllen Aufgaben und tragen zum Gelingen bei. Dies führt zu einem höheren Selbstwertgefühl bei allen Schülern.
5. **Stärkung der Lernzufriedenheit:** Gruppen, die auf ein gemeinsames möglichst selbst definiertes Ziel hinarbeiten, finden in ihrer Aktivität Befriedigung.
6. **Unterstützung einer positiven Haltung:** KL wirkt sich positiv auf das Leistungsniveau, das kritische Denken, die Behaltensleistung und das Interesse am Stoff aus. Die Gruppenerfolge stärken das Selbstwertgefühl der einzelnen Mitglieder.
7. **Entwicklung von Kommunikationskompetenz:** Durch das gegenseitige Unterrichten und Erklären werden Denk- und Ausdrucksfähigkeiten geschult.
8. **Training sozialer Kompetenzen:** Das Arbeiten in einer Gruppe wird mit verschiedenen Methoden trainiert, was die Entwicklung sozialer Kompetenzen unterstützt.
9. **Förderung positiver interkultureller Beziehungen:** Die enge Zusammenarbeit fördert das Kennenlernen anderer Sichtweisen und Kulturen. Konfliktlösungssuche ist Teil der Arbeitsmethode.
10. **Teambildung bei Problemlösungen, bei gleichzeitiger individueller Verantwortung:** In wechselnden Teams lernen die Kinder verschiedene Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu übernehmen.

11. **Unterstützung einer positiveren Haltung der Schüler gegenüber Lehrern, Schulleitern und anderem Schulpersonal sowie eine positivere Haltung der Lehrer gegenüber ihren Schülern:** Durch die intensive Kommunikation lernen sich alle am Prozess Beteiligten besser kennen. Bei der Aufstellung von Regeln und der Wahl der Methoden haben die Lernenden ein Mitspracherecht.
12. **Förderung der Lernverantwortung bei den Schülern:** Die Verantwortung der Schüler für sich selbst und ihre Gruppenmitglieder wird durch fördernde Interaktion aufgebaut. Bewertet werden sowohl die Leistungen der Gruppe wie auch die individuellen Leistungen.
13. **Etablieren einer Atmosphäre von Kooperation und Hilfsbereitschaft:** Die Lerngruppe wird als hilfreiches Umfeld für alle Beteiligten verstanden. Konflikte gehören dazu, ebenso das Einüben positiver Interaktionen, um diese zu lösen.
14. **Entwicklung gegenseitiger Verantwortung:** Im Zentrum des KL steht die positive Abhängigkeit unter den Lernenden, das gegenseitige Vertrauen, das gegenseitige Helfen und die gemeinsam getragene Verantwortung (vgl. Green, 2012, S. 33 - 37).

☞ Bochmann und Kirchmann berufen sich auf zahlreiche empirische Untersuchungen und Studien zur Wirksamkeit der Lehr- und Lernmethoden des Kooperativen Lernens, vorzugsweise in den Vereinigten Staaten und in Kanada, wo die begleitende wissenschaftliche Evaluation von didaktischen und methodischen Konzepten für die Arbeit in Schulen seit Jahren mit grossem Aufwand betrieben wird.

Sie beschreiben vier eindeutige Ergebnisse der Evaluation:

1. Zunehmendes Leistungsniveau
2. Wachsendes Selbstwertgefühl
3. Grössere Akzeptanz und Toleranz von Unterschieden
4. Zunahme positiver Einstellungen zum Lernen (Bochmann, 2008, S. 17)

Bochmann und Kirchmann zitieren zudem bemerkenswerte Studien von William Glaser über die Grundbedürfnisse von Schülern, die eine Grunddisposition für erfolgreiches Lernen sind.

Die Ergebnisse stimmen grösstenteils mit den zentralen Zielen des KL überein:

Tabelle 3: Grundbedürfnisse

Grundbedürfnis	
sich zugehörig fühlen	SuS besitzen ein starkes Bedürfnis, sich in der Lerngruppe heimisch zu fühlen. Der Wille zur Integration ist in der Regel ein Grundbedürfnis eines jeden S. Die Schule muss alles tun, um dieses Grundbedürfnis zu fördern und zu unterstützen.
Spass haben	Kinder und Jugendliche haben ... ein grosses Bestreben, Spass und Lebensfreude zu erfahren Schule und Unterricht werden ... positiv besetzt sein, wenn sie den SuS genügend Raum geben, Spass und Lebensfreude nicht trotz, sondern gerade wegen des Unterrichts zu erleben.
Anerkennung finden	Das Streben nach Anerkennung innerhalb der Lerngruppe ist eine starke Motivation für SuS in der Kommunikation mit anderen und ihr Erreichen eine elementare Basis für ihr Selbstwertgefühl. SuS mit einem starken Selbstwertgefühl ... lernen erwiesenermassen motivierter und erfolgreicher.
Freiheit bewahren	SuS besitzen ein grosses Bedürfnis nach Freiheit von Erwachsenen. In der Schule lieben sie den Freiraum innerhalb ihrer Peer-Group besonders auch in Lernsituationen Lernen im Team ohne ständige Einflussnahme durch den Lehrer kann dieses Grundbedürfnis im Sinne erfolgreichen Lernens unterstützen.

(Bochmann, 2008, S. 18)

☞ Hatties Meta-Analyse kommt zur Erkenntnis:

Peers spielen eine wichtige Rolle, wie in den Strategien zum reziproken Lehren und zum Lernen in Zweiergruppen am Computer sowie im kooperativen und kompetitiven Lernen (im Gegensatz zum individuellen Lernen) deutlich wird. Viele der Strategien helfen auch, die kognitive Last zu reduzieren. Dies ermöglicht es den Lernenden, sich auf entscheidende Aspekte des Lernens zu konzentrieren, was besonders nützlich ist, wenn ihnen mehrfach Gelegenheit zum bewussten Üben gegeben wird. (Hattie, 2013, S. 278)

4.1.11 Guter Unterricht mit kooperativen Lernformen

☞ Brüning und Saum bezeichnen Lernen als individuelle Konstruktionsleistung.

Lernen gelingt, wenn die SuS:

- die Themen, Gegenstände und das eigene Tun für sich als sinnvoll erkennen,
- das neue Wissen mit ihrem Vorwissen vernetzen,
- in der Kommunikation mit anderen ihr Wissen und ihre Erkenntnisse darstellen und diskutieren,
- sich in ihrer Lernumgebung sicher und aufgehoben fühlen, ihr Lernen bewusst wahrnehmen und reflektieren und
- sich in ihren sozialen Kontexten als selbstwirksam erfahren. (Brüning, 2009, S. 11)

Die grossen Vorteile des Kooperativen Lernens sehen sie aber auch in der Entlastung der Lehrkräfte im Alltag. Mit einer einfachen alle SuS aktivierenden Methode erhöht sich das Selbstwirksamkeitsgefühl bei

jedem einzelnen, was sich in der Folge positiv auf die Motivation und die Zuversicht auf Lernerfolg auswirkt. Dies wiederum entlastet die Lehrkraft, welche sich auf die Einhaltung der Grundprinzipien (Denken – Austauschen – Vorstellen) des KL konzentrieren kann (ebd.).

☞ Kooperatives Lernen gelingt, laut Konrad und Traub, wenn in der Lernsituation gemeinsame Ziele vorhanden sind, die von allen akzeptiert werden. Alle Lernenden tragen Verantwortung für eine Teilaufgabe. Dabei ist das Feedback der Lerngruppenmitglieder zu den Teilaufgaben von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Dieses verlangt seinerseits metakognitive und soziale Fähigkeiten, um auf Fehler und Mängel in adäquater Weise aufmerksam machen zu können. „Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelingt kooperatives Lernen vor allem dann, wenn nicht nur die Lernergebnisse, sondern auch Lernprozesse und Lernverhalten Beachtung finden“ (Konrad, 2012, S. 6 f).

☞ Bochmann und Kirchmann verstehen das Konzept des Kooperativen Lernens als ein Angebot von Unterrichts- und Lernstrategien, um fachliche, persönliche, soziale und methodische Kompetenzen zu erwerben. Sie definieren das Lernen von Kindern ganzheitlich – auf allen vier Ebenen gleichzeitig. Die Schlüsselbegriffe sind demzufolge Kommunikation, Kooperation und Sozialverhalten. Für die Schulung dieser Kompetenzen wird eine Sammlung von Werkzeugen zur Verfügung gestellt, die geeignet ist, methodisches Können durch gemeinsames Lernen zu erwerben und demokratisch-soziale Kompetenzen zu entwickeln, um damit das fachliche Lernen zu optimieren. Ein systematisches Zusammenspiel zwischen Phasen der Einzelarbeit, der Partnerarbeit und der Arbeit im Team bieten einen gut organisierten Rahmen (Bochmann, 2008, S. 13).

4.1.12 Konsolidierung, Sicherung von Lernstoff

☞ „Als Lehrer ist es unsere Aufgabe sicherzustellen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler am Ende die zentralen Lernziele erreicht haben. Auch im Kooperativen Lernen können Sie auf die verschiedenen, Ihnen bekannten Möglichkeiten der Kenntnissicherung zurückgreifen“ (Brüning, 2009, S. 57).

Nebst traditionellen Tests empfehlen Brüning und Saum auch zusammenfassende Berichte oder Grafiken über die in der Lerngruppe erzielten Ergebnisse.

Brüning und Saum bezeichnen das Üben und Wiederholen von Lernstoff als Herausforderung im Alltag.

Die empirische Unterrichtsforschung hat gezeigt, dass für den Übergang in den Langzeitspeicher des Gedächtnisses ein „Überlernen“ von rund 50% notwendig ist. Überlernen bedeutet, dass Inhalte noch weiter eingeübt werden, auch wenn sie scheinbar sicher abgerufen werden können. Ein Überlernen um 50% bedeutet, dass die Person nochmals zusätzlich die Hälfte der Übungen absolviert, die es zum sicheren Reproduzieren benötigt hat. (Brüning, 2009, S. 107)

Und dann muss in Lernschleifen, die in wachsendem Abstand voneinander liegen, immer wieder das Wissen aktiviert werden. Denn nur was wirklich im Langzeitgedächtnis verankert ist, kann später abgerufen werden. (ebd.)

Wenn es darum geht, das Üben und Wiederholen zum festen Bestandteil des Unterrichts zu machen, dann lassen sich zwei Ebenen unterscheiden. Zunächst geht es um die Methodik des Übens. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie das Überlernen gestaltet werden kann, ohne dass einzelne Schüler gelangweilt werden. Auf der zweiten Ebene geht es um die Frage, was intensiv zu üben ist. Welche Inhalte sind so bedeutsam, dass die intensive Auseinandersetzung sinnvoll ist? (Brüning, 2009, S. 108)

Auf der methodischen Ebene empfehlen Brüning und Saum einen zeitlichen Rahmen für das „Überlernen“ fest einzuplanen. Das Grundmuster des Kooperativen Lernens: Denken – Austauschen – Vorstellen, eignet sich sehr gut zum Üben und Wiederholen. In dieser Phase muss aber auch differenziert und abwechslungsreich geübt werden. Nicht alle SuS benötigen die gleichen Übungen. Lerntagebücher, Lernprotokolle, Wissensspeicher etc. eignen sich für das individuelle Sichern von Lernstoff.

Bei Lerninhalten, die intensiv geübt werden müssen, handelt es sich immer um Kernkompetenzen. Diese gehen in der Regel aus den Lehrplänen hervor (vgl. Lehrplan 21).

Dazu machen Brüning und Saum folgende Anmerkung:

Die Konzentration auf Kernkompetenzen und das langfristige Üben werden dann einfacher, wenn darüber in der Schule Konsens herrscht. Unterrichtsentwicklungsprozesse betreffen daher immer auch Absprachen zu den Inhalten der Fächer und dem Stellenwert des Übens. Schulinterne Fortbildungen und Fachkonferenzen sind der geeignete Ort, an dem Mut gemacht werden kann, mehr zu wiederholen, zu vertiefen und zu üben.

(Brüning, 2009, S. 110)

Um Erkenntnisse zu sichern, ist es förderlich, wenn die Lehrperson nach der Ergebnispräsentation einer Lerngruppe eine kurze Zusammenfassung der korrekt gelösten Punkte gibt. Weitere Lernschleifen, also die Rückgabe des Lernprozesses an die Gruppe, sind dann nötig, wenn eine Gruppe noch nicht am Ziel angekommen ist. Lernschleifen eignen sich auch bei widersprüchlichen Ergebnissen von Gruppen, die sich mit dem gleichen Problem befasst haben (Brüning, 2009, S. 53 f).

4.2 Kooperatives Lernen im Deutschunterricht

☞ Bochmann und Kirchmann sind überzeugt, dass der Deutschunterricht für den Einsatz des kooperativen Lernens besonders geeignet sei, da dieser im Gegensatz zu anderen Fächern das Kommunikationsmittel Sprache sowohl als Lerngegenstand als auch als Lernmedium stets gleichzeitig umfasse. Dieser duale Aspekt erfordere besondere Überlegungen und didaktische sowie methodische Entwürfe, wie Synergieeffekte für beide Lernebenen erreichen werden können. Bochmann und Kirchmann bezeichnen es als Widerspruch in sich, wenn das Lernen innerhalb des Deutschunterrichts überwiegend lehrerzentriert, buchorientiert oder arbeitsblattorientiert verlaufe und den SuS wenig Raum für eine soziale, das Lernen unterstützende Interaktion eingeräumt werde. Für Lehrpersonen stelle sich daher die didaktische Aufgabe, Einsichten, Kenntnisse und Fertigkeiten der SuS zum System Sprache in sozial und kommunikativ angemessenen sowie demokratischen Lernarrangements zu erarbeiten, um auf diesem Weg eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung zwischen

Prozessen des inhaltlichen Lernens und der Förderung eines sozial orientierten Kommunikationsverhalten der SuS herzustellen (vgl. Bochmann, 2008, S. 11 - 17).

4.2.1 Sprachunterricht heute – kompetenzorientiert

☞ Bartnitzky postuliert:

Legen wir den umfassenden Kompetenzbegriff für alle *Sprachfelder des Lernbereichs Sprache zugrunde, dann vereinen ihn fünf gemeinsame Prinzipien:

*Mit Sprachfeldern sind, neben Deutsch, auch nichtdeutsche Herkunftssprachen in Schulklassen sowie Englisch als internationale Verständigungssprache und weitere Landessprachen gemeint (Bartnitzky, 2013, S. 10).

1. Kompetenzentwicklung, ausgehend von vorhandenen Kompetenzen und sie weiterentwickelnd;
2. Situationsbezug als Herausforderung für authentisches Sprachhandeln;
3. Sozialbezug in der Lerngruppe;
4. Bedeutsamkeit der Inhalte, subjektiv erfahrbar;
5. Sprachbewusstheit als Meta-Ebene des sprachlichen Handelns. (Bartnitzky, 2011, S. 13)

Den **modernen Sprachunterricht** beschreibt er folgendermassen: Kinder sollen an erlebbar sinnvollen Aufgaben eigenaktiv arbeiten. Als lerntheoretischen Hintergrund sieht er den gemässigten Konstruktivismus. Das bedeutet, dass Lernen heute nicht mehr als passives Aufnehmen von Informationen verstanden wird, sondern als aktiver Prozess der Konstruktion von Erkenntnissen und Vorstellungen (Bartnitzky, 2013, S. 11).

Unter **Kompetenzen** versteht Bartnitzky nicht die Erträge des Unterrichts. Kompetenzen gehören an den Anfang des Unterrichts, da jedes Kind bereits eine Menge davon mitbringt. Durch motivierende Lernarrangements, Lernumgebungen und Aufgaben werden diese Kompetenzen gefestigt und erweitert (Bartnitzky, 2013, S. 11).

Unter **Situationsbezug** versteht er sprachliches Handeln in herausfordernden Situationen. Er kritisiert einen vorgeblich modernen Unterricht, in dem Kinder nur Arbeitshefte ausfüllen und Karteikarten abarbeiten (Bartnitzky, 2013, S. 13).

Zum Prinzip des **Sozialbezugs** meint Bartnitzky: „Sozialbezüge stellen anregende und akzeptierende Geselligkeit her, bieten Vorbilder und Muster für elaboriertes Sprechen, für Lesen und Schreiben als lebenswichtige Tätigkeiten, für Wortschatz und Syntax.“ In der zunehmenden gutgemeinten Individualisierung sieht er eine Gefahr der Vereinzelung der Individuen (ebd.).

Das Prinzip der **Bedeutsamkeit der Inhalte** verlangt Inhalte, die von Kindern subjektiv als wichtig erfahren werden oder objektiv für die Gegenwart oder Zukunft bedeutsam sind (Bartnitzky, 2013, S. 14).

„**Sprachbewusstheit** als Meta-Ebene des sprachlichen Handelns wird durch Nachdenken und Wissen über sprachliches Handeln sowie über Sprachsysteme gefördert. Wer mehr als eine Sprache lernt, dem erschliesst sich Sprachbewusstheit rascher“ (ebd.).

Deutschunterricht, der den fünf Prinzipien folgt, ist notwendigerweise integrativer Unterricht. Situationen oder bedeutsame Inhalte etwa sind nicht nach den Bereichen des Faches zu sortieren: Wenn die Kinder lesen, dann mögen sie auch über Gelesenes sprechen, können zum Schreiben angeregt werden. Überhaupt erwachsen die reichsten Möglichkeiten sprachlichen Handelns in komplexen Situationen mit vielen Sozialbezügen, die vielfältige Handlungsmöglichkeiten begründen und provozieren: miteinander sprechen und etwas erlesen, etwas aufschreiben und darüber nachdenken, andere befragen, die Ergebnisse auswerten und präsentieren usw. (Bartnitzky, 2013, S. 32)

4.2.2 Welchen Unterricht brauchen Kinder mit Lernschwierigkeiten

Oder: welcher Unterricht schafft Bedingungen für die Inklusion?

☞ Kinder mit SFB brauchen noch stärkere Sicherheitsgefühle beim Lernen als andere Kinder. Ein Unterricht, der dieses Sicherheitsbedürfnis berücksichtigt, ermöglicht diesen, eigene Gedanken zuzulassen und mutig etwas auszuprobieren. Das Drei-Schritte-Prinzip des Kooperativen Lernens erhöht das Sicherheitsgefühl zuverlässig, da es nie zur Blossstellung eines einzelnen Kindes kommt (Brüning, 2009, S. 18).

☞ Bochmann und Kirchmann sehen die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes als grundlegende Aufgabe der Primarschule. Ein Kooperatives Lernkonzept ermöglicht den Lehrkräften, sich stärker auf Beobachtungen während des Unterrichts und diagnostische Aufgaben zu konzentrieren (Bochmann, 2008, S. 23).

In kooperativen Arbeitsformen kann zudem der einzelne Schüler seine individuellen Lernprobleme mithilfe der Teampartner unmittelbarer einbringen und bearbeiten, da er sich dort sicher und respektiert fühlt. Viele Methoden des Kooperativen Lernens basieren darauf, dass alle Mitglieder des Arbeitsteams das gleiche Arbeitsergebnis erreichen müssen. Somit lernen die Schüler, Verantwortung auch für Schüler mit Lernproblemen zu übernehmen und dafür Sorge zu tragen, dass auch diese das Teamergebnis erreichen. (ebd.)

Auch die klare Rollenverteilung während der Teamarbeit leistet einen Beitrag, sodass individuelle Stärken genutzt und individuelle Lerndefizite ausgeglichen werden können. Da jeder Einzelne des Teams die ihm zugewiesene Rolle während der Aufgabenbewältigung wahrnehmen muss, kann er bei auftretenden individuellen Problemen auf die Mithilfe der Teampartner bauen und dadurch auch individuelle Lernfortschritte erreichen. (ebd.)

☞ Lienhard et al. setzen für eine gelingende schulische Integration Folgendes voraus:

Eine ... wichtige Bedingung für das Gelingen der schulischen Integration ist eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Integration muss dabei auch im grösseren Zusammenhang betrachtet werden: Arbeiten die an der Schule Tätigen im Schulalltag und in der Schul- und Unterrichtsentwicklung zusammen? Kommunizieren sie untereinander offen und konstruktiv? Sind Aufgaben, Kompetenzen und wichtige Abläufe klar und verbindlich geregelt? Sind die Informationswege effizient und transparent? (Lienhard-Tuggener, 2011, S. 148 f)

Zur Unterrichtsqualität äussern sich Lienhard et al. dezidiert:

Der hauptsächliche Ort des schulischen Lernens ist der Unterricht. Für einen Schüler mit einer Beeinträchtigung genügt es nicht, wenn er zwar ausserhalb des Klassenunterrichts während ein paar Lektionen zusätzlich gefördert wird, der Unterricht selbst aber schlecht ist. (Lienhard-Tuggener, 2011, S. 147)

Ein guter integrativer Unterricht kommt allen Schülerinnen und Schülern der Klasse zugute. Er ist auf die Vielfalt der Lernenden hin geplant, beinhaltet differenzierte Lernangebote (bezüglich Methoden, Inhalten, Sozialformen, Tempo, Förderzielen usw.) bietet individuelle Lernbegleitung, sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler auch von- und miteinander lernen können und bezieht bei Bedarf zusätzliche Fachpersonen ein. (ebd.)

Für die Zusammenarbeit in der Klasse wird folgende Aussage gemacht: „Hier sind Möglichkeiten zu schaffen, um kooperative Arbeitsformen zu erproben und konkrete Erfahrungen zu machen. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei dem Geben und dem Entgegennehmen von Hilfe zu“ (Lienhard-Tuggener, 2011, S. 84).

☞ Achermann erläutert die drei grundsätzlich verschiedenen Auffassungen von Lehren und Lernen (Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus) und skizziert eine vierte Auffassung des kognitiv-konstruktivistischen Lehr- / Lernverständnisses, welches mit der Pädagogik der Vielfalt die Grundlage für seine Modellschule bildet. „Pädagogik der Vielfalt setzt aufgrund verschiedener Untersuchungen auf heterogene Lerngruppen“ (Achermann, 2005, S. 25).

Achermann nimmt Bezug auf Wygotsky, wenn er Lernen als sozialen konstruktiven Prozess bezeichnet:

Lernen bedeutet im konstruktivistischen Verständnis die Erweiterung und Umbildung von Vorstellungen. Ein Kind kann dies nicht allein tun. Wygotsky beschreibt Lernen zuerst als sozialen Prozess: ‚In der Entwicklung des Kindes tritt jede höhere psychische Funktion zweimal in Szene – einmal als kollektive, soziale Tätigkeit, das heisst als interpsychische Funktion, das zweite Mal als individuelle Tätigkeit, als innere Denkweise des Kindes, als intrapsychische Funktion.‘ Durch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen werden die eigenen Konstruktionen bewusst und für Erweiterung und Umbildung zugänglich.

Wygotsky zählt jene Kompetenzen, über die das Kind selbständig verfügt, zum Niveau der aktuellen Entwicklung, und weist darauf hin, dass für den Lernprozess das nächste Niveau von Bedeutung ist. Das, was ein Kind mit Hilfe der Lehrperson oder eines anderen Kindes zu schaffen vermag, zeigt die Zone der nächsten Entwicklung.

‚Ein wesentliches Merkmal des Unterrichts ist die Tatsache, dass er die Zone der nächsten Entwicklung schafft, das heisst, durch ihn werden beim Kind viele innere Entwicklungsprozesse ins Leben gerufen und in Bewegung gebracht, die das Kind zunächst nur in den Wechselwirkungen mit der Umgebung, nur in der Zusammenarbeit meistern kann, die aber eine innere Entwicklung erfahren und dann zum inneren Besitz des Kindes werden.‘ (Achermann, 2005, S. 16 f)

Achermann bezeichnet Lernen aber auch als aktiven, reflexiven, selbstgesteuerten und situativen Prozess:

Auch die Gehirnforschung bestätigt, dass durch aktiv entdeckendes Lernen Informationen im Gehirn nicht isoliert, sondern in netzwerkartigen Verbindungen gespeichert werden und dadurch leichter situationsgerecht abrufbar sind. (Achermann, 2005, S. 17)

Aktivität führt über die Reflexion zu effektivem Lernen. Die Metakognitionsforschung zeigt, dass die Qualität des Lernens nachhaltig gefördert wird, wenn Lernende über ihre eigenen Lernaktivitäten und -erfahrungen nachdenken und dadurch sich und ihr Lernen und Arbeiten besser verstehen und steuern können. (ebd.)

Da Lernende ihr Lernen letztlich immer selber steuern, z.B. dadurch, dass sie die Fremdsteuerung der Lehrperson bewusst akzeptieren, sich oberflächlich damit abfinden, sie unterlaufen oder vielfältige Verweigerungsvarianten entwickeln, ist die Fremdsteuerung eine Illusion. (ebd.)

Bereitschaft und Wille, sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, sind mit drei grundlegenden psychologischen Bedürfnissen des Menschen verbunden: sich als autonom und kompetent zu erleben und sich sozial eingebunden zu fühlen. (ebd. S. 18)

Lernen ist ein konstruktiver, aktiver, selbstgesteuerter Prozess und findet in einer bestimmten Situation statt. In authentischen Situationen kann Wissen für die Schülerinnen und Schüler bedeutungsvoll werden, weil Ziele, Inhalte und Lernarrangement aufeinander abgestimmt sind, die Lernaufgaben einen echten Bezug zur Alltagswelt der Lernenden haben und Wissenserwerb und Anwendungsmöglichkeiten zusammenfallen. (ebd.)

Achermann empfiehlt: „Die Lehrpersonen ... beobachten und beraten SuS beim Lernen mit dem Ziel, sie zu selbstgesteuertem und kooperativem Lernen und Arbeiten zu führen“ (Achermann, 2005, S. 11).

☞ Bei Helmke findet sich unter den kognitiv aktivierenden Arrangements und Programmen ebenfalls das „Lernen durch Lehren“. „Bemerkenswerterweise profitieren vom *peer tutoring* die Lehrenden in gleicher Weise wie die Lernenden“ (Helmke, 2012, S. 212).

Und weiter unten: „Generell zeigt sich beim Einsatz unterschiedlicher Varianten des *Peer Assisted Learning* (PAL), dass benachteiligte Schülergruppen davon überproportional gut profitieren ...“ (ebd.).

Helmke ermuntert Lehrpersonen diese alternativen lernförderlichen Lehr-Lern-Settings zu erproben, da sie auch das weitere Öffnen der Schere zwischen Leistungsschwachen und Leistungsstarken verhindern helfen (ebd.).

☞ Meyer definiert zehn Merkmale guten Unterrichts:

1. Klare Strukturierung des Unterrichts
2. Hoher Anteil echter Lernzeit
3. Lernförderliches Klima
4. Inhaltliche Klarheit
5. Sinnstiftendes Kommunizieren
6. Methodenvielfalt
7. Individuelles Fördern
8. Intelligentes Üben,
9. Transparente Leistungserwartungen
10. Vorbereitete Umgebung

Er unterscheidet ferner vier Grundformen des Unterrichts. Kooperatives Lernen bezeichnet er als eine Grundform mit besonderer Effektivität. Als Beispiele dafür führt er die Projektarbeit auf: „Als eine kooperative Lehr- und Lernform erlaubt sie ... die Einübung solidarischen Handelns. Sie vermittelt Handlungskompetenz und Selbstwertgefühl. Sie kann auf Anforderungen des Berufslebens vorbereiten. Sie ist weniger geeignet, um neu erworbenes Wissen und neue Fähigkeiten zu üben und zu festigen. (Meyer, 2013, S. 78 ff)

☞ Wichtige Erkenntnisse zu diesem Thema steuern auch die Neurowissenschaften bei. Schirp postuliert diesbezüglich:

Soziale Interaktion und Kommunikation gehören zu den effektivsten Bestandteilen „gehirnfreundlicher“ Lernarrangements. Sie sind zum einen wichtige Voraussetzungen für wertorientiertes Lernen, zum anderen gleichzeitig selbst aber auch Ziele des Erziehungsauftrags von Schule. Im Unterricht und im Schulleben muss es darum gehen, diejenigen Kompetenzen zu entwickeln, die wir benötigen, um uns gewaltfrei und respektvoll, verantwortungsbewusst und sozial verträglich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und dies gemeinsam mit anderen vielleicht anders denkenden, fühlenden und argumentierenden Gruppen und Personen. (Schirp, 2009)

☞ Bei Klicpera et al. finden sich wenig konkrete Hinweise auf hilfreiche Unterrichtsmodelle. Der Einsatz von Tutoren wird zur Entlastung der Lehrpersonen empfohlen. Als Tutoren können auch Kinder derselben Klasse fungieren:

Neben der Einführung von Tutoren zum Üben des Lesens und Schreibens wurden im angloamerikanischen Bereich auch umfangreichere Erfahrungen mit dem paarweise Üben des Lesens und Rechtschreibens gesammelt. Hier übernimmt nicht einer ständig die Rolle des Tutors, sondern es ist ein Wechsel in dieser Rolle vorgesehen. (Klicpera, 2013, S. 290)

☞ Das Vermittlungskonzept von Leemann sieht vor, dass SuS weitgehend selbständig arbeiten. Die Lehrpersonen stehen als Berater oder Lernbegleiterin zur Verfügung. Diese beobachten die SuS und greifen ein, wenn sie es als nötig erachten. Lernpartnerschaften werden vor allem zu Beginn der Rechtschreiblektion zur Abfrage der Wortkarteien eingesetzt. Ansonsten wird die Binnendifferenzierung den kooperativen Lernformen vorgezogen:

Das Ziel des Rechtschreibunterrichts ist für alle Schülerinnen und Schüler das gleiche: die Rechtschreibkompetenz. Der individuelle Lernstand dagegen ist in der 3./4. Klasse erfahrungsgemäss sehr heterogen. Die Übungsmaterialien und die Unterrichtsplanung müssen diese unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigen, damit kein Schüler und keine Schülerin über- oder unterfordert wird. Alle sollen in Ruhe die anstehenden Lernschritte vollziehen können gemäss ihrem individuellen Lerntempo. (Leemann Ambroz, 2006, S. 193 f)

Schwache und unsichere Lernende betreut die Lehrperson im Idealfall ... in einer Kleingruppe selbst. (ebd.)

Der Lehrgang (Leemann Ambroz, Grundbausteine der Rechtschreibung, 2005) legt die Unterrichtsgestaltung bewusst nicht fest, da dies nur eine unnötige Einengung bedeuten würde. Je nach Aufgabe sind verschiedene Sozialformen möglich. Der Grossteil der Übungen wird in Form von Einzelarbeit gelöst. Die individuelle Überprüfung stellt sicher, dass jedes Kind den Lerninhalt richtig verstanden hat. Auch Partnerarbeit ist denkbar, in-

dem gute und schwächere Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen. Zum Teil muss in Partnerarbeit geübt und gearbeitet werden (z.B. Diktate). (ebd.)

☞ Boban und Hinz betrachten KLF als gutes pädagogisches Konzept, um Inklusion zu verwirklichen: „Möchte eine Schule ihre didaktischen ... Strukturen weiterentwickeln, kann sie das Kooperative Lernen in heterogenen Kleingruppen mit ihrem gruppenpädagogischen Zugang und ihrer ausbalancierten Betonung von Lernprozessen und Lernergebnissen als Anregung nehmen“ (Boban, 2012).

4.3 Meta-Sprache, Metakommunikation, Metakognition

4.3.1 Meta-Sprache

☞ Bartnitzky definiert allgemein: „Metakommunikation ist Kommunikation über Kommunikation. Sie kann sich auf die konkrete Sprachverwendung und auf die Sprache als geregeltes System beziehen“ (Bartnitzky, 2013, S. 209). Seine weiteren Ausführungen beziehen sich auf das Nachdenken über die dem Sprachhandeln zugrunde liegenden Regelungen, z.B. über grammatische Phänomene. Die Sprache über die Sprache nennt er Meta-Sprache (ebd.)

☞ Auch Leemann verwendet den Begriff der Meta-Sprache: „Das Denken und Wissen über Sprache wird als Sprachbewusstsein, in Analogie zur Metakognition auch Meta-Sprache genannt“ (Leemann Ambroz, 2006, S. 80).

☞ Greminger benützt den Begriff der metasprachlichen Kompetenzen oder Fähigkeiten, unter welchen sie das Wissen (implizites Wissen wie sprechen und schreiben können) und Denken (explizites Wissen über Strukturen und Funktion) über Sprache versteht (Greminger, 2014). Als Indikatoren für metasprachliche Kompetenzen nennt sie die spontanen Selbstkorrekturen während des Sprechens; explizite Korrekturen wie: ‚Bäumer stimmt nicht, Bäume muss es heissen.‘; die Fähigkeit, Wörter in Silben zu teilen und der spielerische Umgang mit Wörtern. Greminger fasst die Gemeinsamkeit verschiedener Konzepte und Modelle metasprachlicher Entwicklung folgendermassen zusammen:

Allen Modellen gemeinsam ist, dass Sprache (Worte, Laute, Sätze etc.) zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Kindern als ‚Objekt‘ betrachtet wird, d.h. dass nicht mehr nur das Sich-Ausdrücken, der Inhalt im Zentrum steht, sondern die Aufmerksamkeit auf die Form, Struktur oder Funktion der Sprache gerichtet ist.

Schub erhält die Sprachbewusstheit beim Schriftspracherwerb, denn dieser erfordert metasprachliche Fähigkeiten, d.h. Abstraktion vom Bedeutungszusammenhang. (ebd.)

4.3.2 Metakognition

☞ Greminger definiert Metakognition als Wissen über das eigene Wissen und die eigenen Kontroll- und Steuerungsmechanismen (Greminger, 2014).

☞ Ebenso erklärt Brunsting: „Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten“ (Brunsting, 2009, S. 180 f).

Metakognitionen stehen im Dienste einer ganzheitlichen Entwicklung und helfen neurobiologisches, emotionales, soziales und kognitives Verhalten aufzubauen. Metakognitionen sind eine Möglichkeit, Aufgaben, die Welt oder sich selbst anzuschauen. Man kann diese Art zu schauen und zu denken ganz einfach mit Fragen und anderen Impulsen im Alltag aufbauen. (ebd.)

Brunsting empfiehlt die Verwendung eines Interviewleitfadens (ebd.). (☞ Leitfaden: 11.1)

4.3.3 Metakommunikation

☞ In der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und Lehrpersonen erleichtert das Einhalten von einigen bewährten Gesprächsregeln die Kommunikation. Die Metaebene erweist sich dabei als wichtiger Rückzugsort, um Atem zu schöpfen und Abstand zum aktuellen Geschehen zu gewinnen. Schulz v. Thun bezeichnet die Kommunikation über die Kommunikation als „Auseinandersetzung über die Art, wie wir miteinander umgehen, und über die Art, wie wir die gesendeten Nachrichten gemeint und die empfangenen Nachrichten entschlüsselt und darauf reagiert haben“ (Schulz von Thun, 2008, S. 91). „Gute Metakommunikation verlangt in erster Linie einen vertieften Einblick in die eigene Innenwelt und den Mut zur Selbstoffenbarung“ (ebd.). Als gelungene Kommunikation bezeichnet er „das Resultat eines Wechselspiels; ich habe es nie allein in der Hand (oder im Mund), und manchmal verpufft ein „guter“ Beitrag, ebenso wie ein „schlechter“ etwas Gutes auslösen kann“ (Schulz von Thun, 2008, S. 273). Es darf aber nicht davon ausgegangen werden, dass Kommunikation beliebig gelingt oder misslingt und nichts dazu beigetragen werden kann. Schulz v. Thun zitiert Ruth Cohn, die folgende Hilfsregeln formuliert, die einen authentischen Umgangsstil fördern:

- Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per ‚ich‘ und nicht per ‚wir‘ oder per ‚man‘.
- Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich bedeutet.
- Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust.
- Halte dich mit Interpretationen so lange wie möglich zurück. Sprich stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus.
- Beachte Signale deines Körpers. Er kann dir oft mehr über dich sagen als dein Verstand.

(Schulz von Thun, 2008, S. 126 f)

☞ Unter Metakommunikation versteht Palmowski die Klärung einer Situation und ihrer Rahmenbedingungen: „Je mehr bei allen Beteiligten Konsens und Klarheit über den Stellenwert, die Aufgabe und die Ziele der Beratung hergestellt ist – und damit auch Transparenz über die Sichtweisen und Ziele der einzelnen Teilnehmer, desto wahrscheinlicher wird es ... zu produktiven Prozessen ... kommen“ (Palmowski, 1995, S. 81 f).

4.3.4 Lösungsorientierte Kommunikation

☞ In der Literatur zur lösungsorientierten Beratung wird klar postuliert, dass eine Unabhängigkeit zwischen Problem und Lösung besteht. Dabei werden Probleme als etwas Normales im Leben eines Menschen gesehen. Interventionen in der Beratung zielen nicht auf die Analyse der Probleme, sondern immer auf die Konstruktion von Lösungen.

Bamberger listet verschiedene Rollen, die für lösungsorientierte Beratende kennzeichnend sind, folgendermassen auf:

1. Entwickler von Möglichkeitssinn
2. Aktivierer von Ressourcen
3. Ermutiger für den ersten Schritt
4. Bewunderer von Autonomie
5. Supervisor für die Interaktion mit der Aussenwelt
6. Förderer von Normalität
7. Unterstützer von Selbstwirksamkeit (Bamberger, 2001)

☞ Wenn es in Lerngruppen oder -partnerschaften zu Problemen kommt, welche die Beteiligten nicht selber lösen können, braucht es eine Intervention durch die Klassenlehrperson oder die Heilpädagogin. Prior beschreibt 15 minimale Interventionen, die mit geringstmöglichem Aufwand grösstmögliche Erfolge versprechen. Dabei geht es um den bewussten und sorgfältigen Einsatz von einzelnen Wörtern und Satzteilen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Zeitformen. Es ist ein Unterschied, ob eine Lerngruppe zu hören bekommt: „In eurer Gruppe gibt es *immer* Streit!“, oder: „*In der Vergangenheit* war die Zusammenarbeit für euch *oft* schwierig.“ An letztere Äusserung kann eine lösungsorientierte Frage anknüpfen, die Zuversicht weckt; beispielsweise: „Wann war es einmal ein bisschen besser?“ (Prior, 2009).

☞ Hilfreich erweisen sich auch die systemischen Fragen zur Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktion (von Schlippe, 2003, S. 146 f). (☞ Leitfaden: 11.2)

☞ Bei Palmowski finden sich konkrete lösungsorientierte Fragestellungen, die sich eignen, Lerngruppen in kooperativen Arbeitsphasen zu unterstützen (Palmowski, 1995). Er stellt klar: „Ich kann einen Menschen nicht zwingen sich zu ändern, ich kann ihm nur helfen, sich selbst zu ändern!“ (Palmowski, 1995, S. 46). Er betrachtet die Lehrperson als „Modellfachmann“ und „Feldfachmann“; die Schülerinnen und Schüler als „Selbststeuerungsfachleute“ (ebd.).

4.3.5 Problemfeld: Kommunikation im Unterrichtsteam

☞ Lehrpersonen sind nicht nur verantwortlich dafür, dass ihre Schülerinnen und Schüler in ihrer Kommunikationskompetenz gefördert werden, sie müssen selber mit Lernenden, Mitarbeitenden und Vorgesetzten kompetent kommunizieren können. Dazu gehört auch das Wissen über mögliche Stolpersteine.

Palmowski definiert folgende Problemfelder:

Kommunikation in der Schule, die zwischen Kollegen, die zwischen Regelschul- und Sonderschullehrern, wie auch die zwischen Lehrer und Schüler befindet sich häufig im Spannungsfeld gegensätzlicher Pole wie z.B.:

- Kooperation gegen Konkurrenz
- Selbstbestimmung und Vertrauen gegen Kontrolle und Macht
- Pädagogik gegen Beamtenrechte
- Ermutigen gegen Bewerten
- Teamarbeit gegen Einzelkämpfertum
- Kollegialität gegen (versteckte) Hierarchie
- Pädagogisches Handeln gegen Zuweisen von Lebenschancen
- Entscheidungen fällen durch Konsensfindung im Team gegen Entscheidungen per Vollmacht oder „Amtsbefugnis“. (Palmowski, 1995, S. 29)

4.3.6 Innere Haltung

☞ Der Kinderarzt R. Largo beschreibt die „gute“ Lehrkraft so:

Die Grundvoraussetzung ist der *Eros paedagogicus*. Der Lehrer mag Kinder, interessiert sich für ihr Wesen und ihre Entwicklung, findet Befriedigung darin, wenn sie sich gut entwickeln und er sie dabei unterstützen kann. Er freut sich, wenn es ihm gelingt, den Unterrichtsstoff so zu vermitteln, dass er von den Schülern mit Interesse aufgenommen wird. Gute Lehrer mögen nicht nur die leistungsstarken, sondern auch die schwachen Kinder. Sie wissen, wie Kinder ticken und wie mit ihnen erzieherisch umzugehen ist. Sie freuen sich am Erfolg der Kinder und sind nicht persönlich beleidigt, wenn ein Kind etwas nicht begriffen hat. Das mag banal klingen, doch es ist bedauerlich, dass man diese fundamentalen Voraussetzungen in der pädagogischen Diskussion kaum noch für erwähnenswert hält. In der heutigen Pädagogik dominieren Fachwissen, Methodik und Didaktik. Doch ein Lehrer, der keine vertrauensvolle Beziehung zu einem Schüler aufbauen kann, wird nie ein guter Lehrer sein. (Largo Remo H., 2010, S. 150)

☞ Tausch verweist auf vielfältige empirische Untersuchungen, die drei förderliche personenzentrierte Haltungen mit ihren spezifischen Verhaltensformen definieren:

Achtung – positive Zuwendung: Die Sprachäusserungen, Aktivitäten Massnahmen, Gestik und Mimik zeigen, dass der Erwachsene den Jugendlichen als Person grundsätzlich gleichen menschlichen Wertes ansieht und respektiert.

Einführendes nicht - bewertendes Verstehen der Erlebniswelt des Jugendlichen: Der Erwachsene sucht die seelische Erlebniswelt des Jugendlichen, die Art, wie dieser sich und die Umwelt wahrnimmt, dessen Gedanken, Gefühle und Motive wahrzunehmen – sich vorzustellen, ohne zu bewerten.

Aufrichtigkeit – Echtheit bedeutet eine Übereinstimmung von Fühlen, Denken, Äusserungen und Handlungen des Erwachsenen gegenüber dem Jugendlichen. ... Er verhält sich natürlich, spielt keine Rolle, gibt sich so, wie er / sie wirklich ist.

Nicht-dirigierende förderliche Aktivität: Bei Lehrern äusserte sich dies z. B. im Einsatz von Hilfen, in sehr verständlicher Darstellung von Texten, häufiger Kleingruppenarbeit von Schülern, interessanter und lebensbezogener Gestaltung der Unterrichtsaufgaben, Stimulierung der Aktivität oder Fragen der Schüler, dagegen weniger in Reden und Fragen des Lehrers. (Tausch, 2008, S. 162 ff)

☞ Bamberger betont die Wichtigkeit der Haltung des Beratenden den Klienten gegenüber: „Im Rahmen der lösungsorientierten Beratung erscheinen folgende ‚Variablen‘ von grundlegender Bedeutung: die Wertschätzung des Klienten, die gemeinsame Sprache mit ihm und eine lösungsorientierte Grundeinstellung“ (Bamberger, 2001, S. 103).“

Unter Wertschätzung versteht er die Fähigkeit beim Gegenüber die Bedürfnisse wahrzunehmen: ... „also zum Beispiel das Bedürfnis und die Fähigkeit zur Autonomie, das Bedürfnis und die Fähigkeit zur sozialen Bindung, das Bedürfnis und die Fähigkeit zur Selbstwerterhöhung“ (ebd.).

Zur „gemeinsamen Sprache“ äussert er sich folgendermassen:

„Wenn ... aus einem ‚Miteinander-sprechen‘ ein ‚Einander-verstehen‘ werden soll, ... ist ein gemeinsamer Sprachcode unabdingbar. Beraterische ‚Kunsthfertigkeit‘ besteht dann darin, sich auf den Sprachcode des Klienten einzulassen, das heisst, seine bevorzugten Ausdrücke, Bilder, Metaphern und Satzkonstruktionen zu benutzen, und zwar unter Berücksichtigung eben jener inneren kognitiven und emotionalen Vorgänge, die sie repräsentieren. Insbesondere ist ein sensibles Hinhören auf ‚Schlüsselwörter‘ gefordert.“ (Bamberger, 2001, S. 104 f)

Was die spezifisch lösungsorientierte Einstellung betrifft, verweist Bamberger auf Milton Erickson, der mit einer inneren Haltung, bzw. Erwartung auf die Klienten zugeht, dass Veränderung nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist. Mit dieser klaren Haltung verbreitet er ein Gefühl von Zuversicht und Sicherheit (ebd.)

(Berater / Beraterin kann durch Lehrperson / Heilpädagogin und Klient / Klientin durch Schüler / Schülerin ersetzt werden. Anm. der Verf.)

5 Von der Theorie zur Praxis

Beim Vergleich der spezifischen Fachliteratur über Kooperatives Lernen, die sich allgemein mit Unterrichtsqualität befasst, fällt auf, dass der Einfluss sozialer Beziehungen auf das Lernen unterschiedlich bewertet wird. Dies manifestiert sich in unterschiedlichen Unterrichtskonzepten.

Sozialbezug als massgeblicher Verursacher von Lernerfolg findet sich vorwiegend in der Literatur zum Kooperativen Lernen. Unterstützende Beiträge liefern hierzu Neurowissenschaftler wie Hüther et al., die das menschliche Gehirn als soziales Organ bezeichnen, welches nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten, sondern zum Lösen von Problemen optimiert sei (vgl. Herrmann, 2009). Dabei geht es primär um die Vorstellung, die jemand von sich selbst (Selbstbild) entwickelt, und um die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Dies wiederum erleichtert oder ermöglicht erst eine sinnvolle Handlungsplanung.

Meyer würdigt zwar in seinem Buch „Was ist guter Unterricht“ die Kooperativen Lernformen. Er macht aber auch bewusst, dass es sich um schwierige Formen handelt und spricht ihnen die Nützlichkeit, um neu erworbenes Wissen und neue Fähigkeiten zu üben und zu festigen, ab. Er verweist auf die Anforderungen des Berufslebens; bleibt aber vorsichtig in der Formulierung: „Eine kooperative Lehr- und Lernform ... *kann* auf Anforderungen des Berufslebens vorbereiten“ (vgl. Meyer, 2013).

Bei Bartnitzky finden wir das Prinzip des Sozialbezugs als grundlegende Bedingung, damit sich Kinder überhaupt entwickeln können. Für die konkrete Unterrichtsgestaltung fehlen dann jedoch genauere Angaben (vgl. Bartnitzky, 2011).

Leemann sieht die sozialen Formen im Unterricht in erster Linie als Entlastung für die Lehrkräfte, die sich ja nicht permanent um die Kinder mit SFB kümmern können, wie sie das im besten Fall eigentlich tun sollten (vgl. Leemann Ambroz, 2006).

Achermann präsentiert ein umfassendes Schulmodell für den Umgang mit Heterogenität . KLF nehmen dabei sowohl in der Teamarbeit der Unterrichtenden wie im Unterricht selber einen hohen Stellenwert ein, da sie die drei grundlegenden psychologischen Bedürfnisse des Menschen, sich als autonom und kompetent zu erleben und sozial eingebunden zu sein, befriedigen (vgl. Achermann, 2005).

Lienhard et al. verlangen in erster Linie eine funktionierende Zusammenarbeit aller an der Schulqualität Beteiligten. Mit welchem Unterricht schulische Integration gelingt, wird ausführlich erläutert. KLF werden als solche nicht erwähnt. Als gemeinschaftsbildende Elemente werden Lernpartnerschaften und Projektarbeiten aufgeführt. Hinweise, wie man diese sinnvoll einsetzt, sind nur spärlich vorhanden (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011).

Das neue Rollenverständnis, das die KLF erfordern, beinhaltet, dass neue anspruchsvolle Kompetenzen, v.a. im kommunikativen und interaktiven Bereich, von den Lehrkräften erworben werden müssen. Die Lehrkraft muss sich daran gewöhnen, nicht mehr zu belehren, sondern sich vielmehr auf Fragestellungen zu konzentrieren, die den Lernenden ermöglichen, ihre Probleme weitgehend selbstwirksam zu lösen. Um sich diese anzueignen, braucht es Ausdauer, Reflexionszeit und gegenseitige Unterstützung im Team. Hilfreich erweisen sich hier konkrete Formulierungen, wie sie beispielsweise Palmowski in seinem Buch, *Der Anstoss des Steines*, anbietet (vgl. Palmowski, 1995).

Zur Metasprache und Metakommunikation lässt sich zusammenfassend Folgendes postulieren: Das Bewusstsein darüber, dass es jederzeit möglich ist sich auf eine Metaebene zu begeben, wirkt entlastend. Die Lernenden erfahren, dass Sprache nicht einfach ein Fach ist, in dem man möglichst keine Fehler machen darf, sondern ein spannendes Untersuchungsobjekt sein kann. Der rege Sprachgebrauch in den Lerngruppen ermöglicht, dass laufend neue Erfahrungen, wie Sprache wirkt und wie sie, zu welchem Zweck, eingesetzt werden kann, gemacht werden können. Für Lehrkräfte und Heilpädagoginnen wiederum ist das Bewusstsein darüber, wann man vorzugsweise auf die Metaebene zu wechseln hat, von grosser Wichtigkeit. In der Teamarbeit ist es die bevorzugte Ebene der Reflexion über Unterrichtsinhalte, -ziele, -methoden, und die Qualität sowie Effizienz der Zusammenarbeit.

Zusammenfassend lassen sich folgende Punkte festhalten, die für die Umsetzung in die Praxis massgebend sind:

- Die beschriebenen Vorteile der KLF sind einleuchtend und werden in der Literatur nicht in Frage gestellt. Schwierigkeiten, die auftauchen können, gehören zum Schulalltag und stehen oft in Verbindung mit ungenügender Erfahrung bzw. Kompetenz oder fehlenden Zeitgefässen für die professionelle Reflexion.
- Veränderte Umfeldbedingungen, wie sie Weidner beschreibt, zeigen, dass KLF gesellschaftlich und wirtschaftlich relevant sind (Weidner, 2012).
- Eine Herausforderung bei der Einführung der KLF wird die neue Rolle der Lehrperson sein, die nur noch wenig mit dem traditionellen Rollenbild zu tun hat. Wer gerne Stoff vermittelt und einen hohen Redean teil in den Lektionen pflegt, muss lernen, Botschaften gezielt und sparsam einzusetzen und sich als systemisch-lösungsorientierter Coach für die Lernenden zu verstehen.
- Dass KLF zu den geeigneten Konzepten für die Verwirklichung von Inklusion gehören, bestätigen Boban und Hinz (vgl. Boban, 2012).

6 Erprobung in der Praxis

6.1 Ausgangslage

Nach Vorbesprechungen in den Sommerferien starteten wir den Rechtschreibunterricht in den Klassen 4.a und 4.b Ende August 2014 nach den Prinzipien der KLF. Die Lektionen fanden in beiden Klassen jeweils am Montagmorgen statt. Diese klaren Rahmenbedingungen erleichterten für alle Beteiligten die Unterrichtsorganisation. Für mich als SHP spielte es keine Rolle, in welcher Klasse ich zuerst unterrichtete; die Lehrerinnen hingegen sprachen sich ab, wer die Lektion zu welchem Zeitpunkt durchführen wollte.

6.2 Umsetzung in die Praxis

Kurz nach Schulbeginn zeigte sich, dass sich Klasse 4.a kooperativ und freundlich, Klasse 4.b hingegen laut und unbändig aufführte. Für Lehrerin B und mich hiess das von Anfang an der Unterrichtsvorbereitung und dem „wording“ mehr Beachtung zu schenken, als dies für die Parallelklasse nötig war.

Als Einstiegsthematik eignete sich eine Sortierübung (☞ Lektionen: „Wörter aufräumen“ 1), bei der es unbedeutend war, wie kompetent die SuS in Rechtschreibung bereits waren (vgl. Bartnitzky, 2011, S. 208). Auch verlangte die Zusammenarbeit mit einem Partnerkind noch keine übermässigen sozialen Kompetenzen. Die SuS sollten lediglich neugierig auf die Geheimnisse der deutschen Sprache gemacht werden.

Für den ersten Forschungsauftrag mussten Vierergruppen gebildet werden, was die Lehrerinnen übernahmen. Sie wollten leistungsstarke und -schwächere sowie dominante und unauffälligere Kinder gleichmässig auf die sechs Gruppen verteilen. Diese Einteilung gab in Klasse 4.b Anlass zu lautstarken Protesten. Einige, v.a. leistungsstarke Kinder, waren gewohnt, erfolgreich alleine zu arbeiten. Sie erkannten schnell, wer in der Klasse leistungsstark beziehungsweise -schwach war und entrüsteten sich darüber, dass sie in Gruppen mit schwächeren oder unattraktiven Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten sollten. Sie störten den Unterricht und versuchten, sich permanent in den Vordergrund zu drängen. Da die meisten an Prüfungen gut abschnitten, sahen sie keinen Grund, ihr Verhalten zu ändern.

Klasse 4.a murrte auch, aber leiser. Die Lehrerinnen zeigten sich beharrlich und erklärten ruhig, dass es wichtig sei, Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit allen möglichen Menschen zu sammeln. Im Laufe des Schuljahres würde jedes Kind bestimmt auch einmal mit Wunschpartnern und -partnerinnen zusammentreffen.

Mehrere Äusserungen der Kinder in der 4.b liessen erkennen, dass sie Gruppenarbeiten als unbedeutend einstufen. Da sie keine Benotung erwarteten, alberten sie herum und erfüllten ihre Aufgaben nicht. Deshalb war es erforderlich, von Anfang an die Klassen über den Sinn und die Ernsthaftigkeit der Gruppenarbeiten zu informieren. Die meisten Kinder waren mit der Wettbewerbsaufgabe (☞ Lektionen: 1. Forschungsauftrag) ausreichend motiviert. Einige wenige zeigten sich unbeeindruckt und sabotierten ihren Gruppenerfolg. Erst die Klarstellung, dass sowohl die Gruppen als auch die einzelnen Kinder beurteilt würden, brachte eine Verhaltensänderung. Ein Junge war allerdings auch noch nach einem halben Jahr überzeugt davon, dass das Zusammenarbeiten nichts brächte. Er würde später sowieso eine eigene Firma haben und sein eigener Chef

sein, der alles bestimmen könne, wie er wolle. In der Gruppe wagte er aber nicht mehr, sich aus der Verantwortung zu ziehen.

In der 4.a herrschte bald schon freudige Erwartung, wenn die Forschungslektion auf dem Stundenplan stand. Ein hochbegabter Junge, der bereits eine Klasse übersprungen hatte, beklagte sich, dass diese nur einmal pro Woche stattfände. Er hätte am liebsten täglich dranbleiben wollen.

Ein anderer Junge hatte anfänglich Mühe, in der Gruppe zu bleiben, da er sich schnell von den anderen angegriffen fühlte. Nach einem Gespräch stellte es sich heraus, dass er es schwierig fand, wenn er mit ihm noch fremden Kindern zusammen arbeiten musste. Dieses Gespräch war Anlass dafür, den „Aufwärmphasen“ mehr Raum zu geben, als ursprünglich vorgesehen (☞ Leitfaden: 9.2 ff).

Dies hatte auch positive Effekte in Klasse 4.b zur Folge. Es fiel auf, dass in der Gruppe, wo sich R, ein ruhiger und freundlicher Junge, befand, immer ein angenehmes Klima herrschte. Mit R kamen auch verhaltensauffällige Minderleister zu Erfolgserlebnissen.

In solchen Gruppen war deshalb die Zufriedenheit gross. Das nahmen wir jeweils in der Schlussrunde zum Anlass, um mit den Kindern Erfolgskriterien für ein gutes Gruppenklima herauszuarbeiten. Sie sollten merken, dass es vorwiegend auf adäquate Verhaltensweisen und Kompetenzen und weniger auf die Intelligenz eines Kindes ankam, wenn die Aufgabe gelingen sollte. Die SuS erfuhren so, dass neue Verhaltensweisen und Kompetenzen jederzeit von jedermann dazugelernt werden können.

6.3 Schwierigkeiten und Gegenmassnahmen

6.3.1 Schriftliche Aufträge

Bereits in der ersten Forschungslektion zeigte sich, dass schriftliche Aufträge einen Knackpunkt für die SuS darstellten. Sie riefen unterschiedliche Reaktionen hervor. Einige Gruppen ignorierten die Aufträge und warteten einfach ab; in anderen Gruppen lasen einzelne Kinder den Text, konnten sich jedoch mit ihrem Wissen neben den schwatzenden Gruppenmitgliedern nicht durchsetzen; wiederum andere lasen nur oberflächlich, verstanden den Inhalt nicht oder interpretierten ihn falsch. Deshalb lautete das Fazit für uns: „Aufträge klären“ muss zum Lerninhalt gemacht und entsprechend geübt werden.

Wir beschlossen, weiterhin die Aufträge schriftlich zu erteilen, sie aber jeweils vor Arbeitsbeginn von den sogenannten „Botenkindern“ vor der ganzen Klasse vorlesen und interpretieren zu lassen. Dies bot uns die Möglichkeit, mit lösungsorientierten Fragen (☞ Leitfaden: 11.1) bei Bedarf sofort zu intervenieren. Dieses Vorgehen förderte einerseits die Lese- und Lösungsfindungskompetenz der Botenkinder, andererseits stellte es für den Rest der Klasse eine Übung für das Hörverstehen dar.

6.3.2 Lautstärke

Ein weiteres Problem betraf die Lautstärke im Klassenzimmer. Wenn bis zu 25 Kinder (Klasse 4.a) in einem Raum miteinander arbeiten und sprechen, steigt der Lärmpegel und je lauter es wird, desto lauter müssen die Kinder sprechen, um sich noch verständigen zu können. Wir stellten fest, dass es im Raum ruhiger wur-

de, wenn die Arbeitsplätze so eingerichtet waren, dass sich die Kinderköpfe einer Gruppe nahe beieinander befanden. Bei vier zusammengeschobenen Pulten war die Sprechdistanz zwischen den Einzelnen bereits zu gross, als dass in erträglichem Ton gesprochen werden konnte. Uns fiel zudem auf, dass Gruppen, die am Boden arbeiteten, sich ruhiger und unauffälliger verhielten, als es beim Sitzen an den Tischen der Fall war. Der Einsatz der „Fieberkurve“ (☞ Leitfaden: 5), um die Klasse zu beruhigen, machte nur dann Sinn, wenn passende Rahmenbedingungen gegeben waren.

6.3.3 Arbeitsklima

Antipathien zwischen einzelnen Kindern stellten in der 4.b die grösste Herausforderung dar. Diese waren mitunter so ausgeprägt, dass kein gutes Zureden half. Es war notwendig, antizipierend mit einer klaren Haltung aufzutreten: *„In diesem Zimmer sind alle mit ihren Besonderheiten, Stärken und Schwächen willkommen! Es gibt Ziele, die wir nur gemeinsam erreichen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, einander so zu akzeptieren wie wir sind.“* Das Raster mit der wechselnden Gruppeneinteilung (☞ Leitfaden 12.2) zeigte den Kindern, wie wir uns bemühten, jedes Mal neue Gruppen zu bilden, damit im Laufe der Zeit möglichst viele miteinander in Kontakt kommen konnten. In Zukunft möchten wir aber auch die SuS in den Gruppenbildungsprozess miteinbeziehen (☞ Leitfaden: 9.1).

6.3.4 Einsatzbereitschaft

Kinder, die trödelten oder gar nicht mitarbeiteten, stellten ebenfalls ein Problem dar, das angegangen werden musste. Gründe für deren Abstinenz lagen möglicherweise im fehlenden Selbstvertrauen. Um dieses zu stärken, setzten wir Übungen, wie sie im Leitfaden (☞ Leitfaden: 3) erwähnt werden, ein.

Das Beispiel von E zeigte, wie wirksam diese Methoden sind. Anfangs Schuljahr fiel E durch seine Schüchternheit und Passivität auf. Bei Einzelarbeiten beschränkte er sich auf das absolute Minimum. Die Gruppenspiele und -arbeiten schienen E jedoch zuzusagen. Er wurde zum stillen Schaffer und zeigte sich uns gegenüber ebenfalls zugänglicher. Eine günstige Wechselwirkung setzte ein, da wir ihn jetzt natürlich häufig loben konnten.

Positive Feedbacks in der Lerngruppe nach Beendigung eines Auftrages stärkten das Selbstbewusstsein der SuS. Aufmerksam lauschten sie auch den wertschätzenden Beobachtungen der KLP / SHP, welche diese während der Lektion gemacht hatten.

Zu den Feedbacks gehörte ebenfalls die Äusserung von Kritik, die in Form von Wünschen ausgesprochen werden konnte; z. Bsp.: *„Ich wünsche mir, dass du mehr bei der Gruppe bleibst und mithilfst.“* Es gilt zu beachten, dass auch das Wünschen geübt sein will (☞ Leitfaden: 5).

Wir gehen davon aus, dass in beinahe jeder Klasse mit den erwähnten Schwierigkeiten zu rechnen ist. Es lohnt sich deshalb, von Anfang an eine gelassene Haltung diesbezüglich einzunehmen und antizipierend die Probleme zum Thema zu machen oder wie Haim Omer zu sagen pflegt: *„Schmiede das Eisen, solange es kalt ist“* (Omer, 2013, S. 76). Das kann beispielsweise in den Dialogen zwischen KLP und SHP zu Beginn der Lektionen geschehen. Je humorvoller diese Dialoge gestaltet werden, desto grösser wird die Aufnahmebereitschaft der SuS sein (☞ Lektionen: Wortlaut Dialog).

6.4 Rollenverständnis

6.4.1 Ebene Schülerinnen und Schüler

Zum Kooperativen Lernen gehört die Übernahme unterschiedlicher Rollen in den Lerngruppen. Darauf verzichteten wir vorderhand, da die Gruppen mit sich selber und den Aufträgen zu beschäftigt waren. Versuche, die Zeit oder die Lautstärke durch ein Kind überwachen zu lassen, brachten mehr Unruhe als Nutzen. Wir beschlossen deshalb, nur die Rolle des Botenkindes beizubehalten. Im 3. Forschungsauftrag kam neu die Rolle des Beobachterkindes dazu. Dieses wurde bei passender Gelegenheit schon während der Lektion, spätestens in der Schlussrunde, zu seinen Eindrücken zum eingangs vereinbarten Beobachtungsschwerpunkt befragt.

6.4.2 Ebene Lehrkräfte

Die Rollenaufteilung von KLP und SHP gestaltete sich problemlos. Gewöhnungsbedürftig war die Zeit, die während der Lektion plötzlich zur Verfügung stand, wenn die Aufträge geklärt und alle SuS am Arbeiten waren. Um nicht in die unter 4.1.9 (Brüning, 2009) erwähnten negativen Verhaltensweisen zu fallen, erforderte dies von uns ein rechtes Mass an Disziplin.

Ebenfalls anspruchsvoll war die Rolle der Beobachtenden! Es ist empfehlenswert, bereits in der Vorbereitung festzulegen, was genau beobachtet werden soll und in welcher Form diese Beobachtungen festgehalten werden, damit diese zum Beispiel für die Förderdiagnostik und an Standortgesprächen verwendet werden können. In der Anfangsphase beschränkten wir uns darauf, Beobachtungen zu machen, welche für die Feedbacks in den Schlussrunden geeignet waren.

Ebenso wie das Beobachten muss die Anwendung der lösungsorientierten Sprache eingeübt werden. Die Wortlaut-Vorschläge befinden sich deshalb an Stellen, wo sie als Intervention für die Generierung von Zuversicht und Motivation einen Zweck erfüllen.

6.5 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Wir machten die Erfahrung, dass leistungsschwächere Kinder mehrheitlich gut auf die kooperativen Lernformen reagierten.

Während den Lektionen verhielten sich SuS mit SFB im kognitiven Bereich oft unauffällig und arbeiteten motiviert mit. Quantitativ leisteten sie in der Gruppe mehr als in Einzelarbeit. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sie durch das Eingebundensein in der Gruppe, das gegenseitige Korrigieren und das Benützen der Wörterbücher auch zu mehr effektiver Übungszeit kamen.

Ein Mädchen mit angepassten Lernzielen fiel während den Gruppenarbeiten positiv und engagiert auf. Im Fragebogen, den sie mit Namen versah, äusserte sie sich erfreut zu ihren Gruppenerfahrungen.

War die Gruppenkonstellation hingegen problematisch, konnten v.a. Kinder mit schwacher Selbstregulierung keine adäquaten Leistungen erbringen. Waren sie jedoch in sozial kompetenten Gruppen eingeteilt, arbeiteten sie in der Regel ihren Fähigkeiten entsprechend gut mit.

Das soziale Lernen nahm in den Klassen viel Zeit und Energie in Anspruch, da es schlichtweg unmöglich war, ausschliesslich gut funktionierende Gruppen zu bilden. Gruppen, in denen Kinder mit herausforderndem Verhalten eingeteilt waren, mussten anfänglich enger durch die SHP bzw. KLP begleitet und unterstützt werden.

Kinder mit der Diagnose AD(H)S reagierten unterschiedlich auf KLF. Vorurteile (ich bin in einer blöden / tollen Gruppe eingeteilt!) spielten eine grosse Rolle für die Befindlichkeit. Um negative Vorurteile abzubauen, waren teilweise auch Einzel-Coachings notwendig.

Ein Junge mit diagnostiziertem ADHS, der anfangs Schuljahr fast nicht zu bändigen war, zeigte grosses Interesse und bat die SHP um eine Einzellektion, weil er die Homophone noch besser verstehen wollte. Auch interessierte ihn, ob es wohl Wörter aus dem Serbischen und Kroatischen als Fremdwörter in die deutschen Wörterbücher geschafft hatten. Sein unangepasstes Verhalten schien in direktem Zusammenhang mit für ihn neuen und ungewohnten Situationen und Aufgaben zu stehen. Er wollte unbedingt ein guter Schüler sein und störte sofort jede Situation, die drohte, sein Selbstbild ins Wanken zu bringen. Sobald er sich sicher fühlte, gingen die Störungen zurück. Das ADHS war dann in solchen Lektionen nur noch als zielgerichtete (Hyper-) Aktivität erkennbar und somit begrüssenswert.

Einfache und wiederkehrende Aufträge erleichterten nicht nur den SuS mit SFB den Einstieg in die Arbeit. Verhaltensweisen, die auf kognitive Unter- oder Überforderung schliessen lassen, haben wir keine beobachtet.

Einige leistungsstarke Kinder fielen jedoch durch mangelnde Sozialkompetenzen auf und gelangten für uns somit in die Kategorie „SuS mit SFB“ im sozialen Bereich.

Solche Kinder waren in erhöhtem Mass auf positive Feedbacks angewiesen. Die beobachtende Person konnte bei ihnen antizipierend eingreifen, indem sie ankündigte, dass sie jetzt einmal genau hinschauen wollte, was sie bereits gut machten. Sie stellte ihnen somit Komplimente für die Schlussrunde in Aussicht. Nach dem Erteilen der Komplimente wurden, wenn nötig, ebenfalls konstruktive Wünsche angebracht (☞ Leitfaden: 5).

7 Evaluierung

Im April 2015 wurden die beiden Lehrerinnen (A und B) zu den unter 3.3 aufgeführten Zielen mündlich befragt. Um die Komplexität zu reduzieren, wurde Punkt 3.: *Die Prozessbegleitung durch die Lehrkräfte folgt lösungsorientierten Grundsätzen*, zu diesem Zeitpunkt noch nicht evaluiert. Die vorgegebenen „wordings“ wurden von den Lehrerinnen als hilfreich wahrgenommen, konnten sich aber nach der verhältnismässig kurzen Zeitspanne im spontanen Sprachgebrauch erst ansatzweise manifestieren.

Die Schülerinnen und Schüler wurden schriftlich mittels Fragebogen befragt. Sie wurden darauf hingewiesen, dass ihre ehrlichen Antworten sehr wichtig sind, da diese zur Verbesserung des Unterrichts beitragen. Während des Ausfüllens der Bögen, waren Fragen erlaubt. Die Befragung erfolgte anonym; wer allerdings seine Meinung öffentlich kundtun wollte, durfte den Namen hinschreiben. Von dieser Möglichkeit machten 25 von 46 SuS Gebrauch.

7.1 Qualitative Auswertung der Lehrerinnen-Interviews

Die beiden Lehrerinnen wurden separat befragt. Die acht Fragen waren offen formuliert und liessen Raum für ausführliche Antworten. Die Interviews wurden in Dialektsprache geführt und elektronisch festgehalten. Bei der Übersetzung in die Standardsprache wurden mundartliche Eigenheiten und unkorrekte Satzbildungen in eine lesefreundliche Form gebracht. Auf ein akribisches Transkribieren wurde deshalb verzichtet. Fragestellerin und Befragte zogen aus den Interviewdaten Schlussfolgerungen für die Fortführung der Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr.

7.2 Auszüge aus Interviews und Kommentar der SHP

Wie wurde die Zusammenarbeit während der Vorbereitung erlebt?

Zitat A: *Der Aufwand lohnt sich. Ich bin alleine nicht schneller. Gut finde ich, dass wir anfangs Jahr uns Zeit nehmen und die Planung machen. [] Dein Input, dass wir eine Lektion Rechtschreibung pro Woche fix einplanen, war sinnvoll. Früher habe ich modular gearbeitet. [] Das erleichtert mir die Planung, auch wenn es anfänglich einen halben Tag Vorbereitungszeit braucht, hilft es mir später effizient zu arbeiten. Seit wir zusammenarbeiten, bin ich effizienter geworden.*

Zitat B: *Die Zusammenarbeit habe ich allgemein in dieser Form als sehr angenehm erlebt. Positiv war, dass du gekommen bist und genau gewusst hast, was wir tun können. So haben wir uns Zeit sparen dürfen. Deine Inputs waren auch sehr verständlich, deine Ideen, die Vorgehensweise, das Ziel...*

☞ Die Form des Einbringens von Expertinnenwissen ist bei beiden Lehrerinnen gut angekommen. Aufwand und Ertrag stehen in gutem Verhältnis.

Inwiefern ist die Zusammenarbeit in der Lektion entlastend / belastend?

Zitat A: *Das ist für mich schön, wenn du die Lektion machst und ich beobachten kann. Auch wenn ich dich beobachten kann, wie du auf Situationen reagierst. Man hat ja seine Muster und manchmal kann man dann etwas übernehmen. - Belastend?? Da könnte ich nichts sagen.*

Zitat B: *Es war nur entlastend. Ich habe es super gefunden, dass ich Zeit zum Beobachten hatte, wenn du die Lektion geleitet hast. Ich konnte mich darauf konzentrieren, weil ich die Kinder, die Fragen hatten, zu dir schicken konnte. Auch wenn wir die Rollen tauschten, konntest du mir Rückmeldungen geben darüber, wie die Kinder vorgehen, wo sie Fragen haben...Es war gut, dass wir beide Rollen eingenommen haben. Durch die gegenseitigen Rückmeldungen kamen interessante Dinge hervor. Wir konnten ja auch für das jeweils nächste Thema gewisse Dinge optimieren. Ein Punkt war ja die Benotung, als wir beide merkten, dass es einige Kinder zu wenig ernst nahmen. Alleine merkt man die Dinge zu wenig schnell, da man ja nicht gleichzeitig überall sein kann. So hatten wir sie von beiden Seiten im Blick (lacht).*

☞ Das Team-Teaching und die Rollenteilung wurden von beiden Lehrerinnen als entlastend empfunden. Besonders geschätzt wurden die Zeit, die für Beobachtungen eingesetzt werden konnte und der Austausch darüber.

Beobachtungen zu den kooperativen Lernformen

a) Arbeiten die SuS motiviert?

Zitat A: *Schwierig ist, wenn sie jemanden in der Gruppe haben, den sie nicht mögen. Aber sie müssen das ja lernen, miteinander zu arbeiten, auch wenn sie nicht befreundet sind. Die Kinder wünschen sich grundsätzlich immer Gruppen- oder Partnerarbeiten. Sie machen das extrem gern!*

Am Anfang war die Kooperation unter den SuS eine Herausforderung! Also eigentlich nicht eine Herausforderung, aber man muss die SuS langsam daran heranzuführen, da sie sehr auf ihre Bedürfnisse fixiert sind. Das ist aber ein wichtiger Lernprozess! Die Kinder lernen lustvoller; das Soziale wird gefördert. Sie erklären sich gegenseitig Dinge und helfen einander. Schwierig ist, dass einzelne Kinder nicht so viel arbeiten. Das führt zu Konflikten. Gut ist dabei, dass sie lernen, wie man sich in solchen Konfliktsituationen verhält. Für mich ist das noch eine Herausforderung, wie man solchen Kindern hilft, sich in die Gruppe zu integrieren.

SHP: Das ist anspruchsvoll bei den KL!

Ja, aber die Kinder profitieren!

Zitat B: *Die Kinder arbeiten grundsätzlich lieber zusammen. Sie fragen immer, dürfen wir es gemeinsam machen. Das motiviert sie also schon. Natürlich sind es dann halt nicht immer die Kinder, die sie sich wünschen. Aber ich denke, es ist motivationssteigernd für die SuS; v.a. dann, wenn man fragt, wer jetzt mehr Punkte bei Wettkämpfen hat. Damit kann man sie herausfordern. Ich finde auch gut, dass sie in der Gruppe das Produkt liefern müssen und nicht jeder einzeln.*

☞ Beide Lehrerinnen betonen, dass ihre SuS prinzipiell gerne in Gruppen arbeiten. Sie sind überzeugt, dass Kinder die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen üben sollen, und dass sich dafür die gewählten Methoden eignen. Fortschritte sind in beiden Klassen feststellbar.

b) Entsprechen die Leistungen den Erwartungen?

Zitat A: *Wenn ich vergleiche, wie es vorher war, als ich mit dem Richtig! Deutsch! gearbeitet habe, setzen sie sich jetzt vermehrt mit den Inhalten auseinander und forschen. Man sieht den Fortschritt extrem, nicht? Im Vergleich zu den Gruppenarbeiten am Anfang des Jahres, können sie jetzt viel besser zusammenarbeiten und die Rollen verteilen. Früher arbeitete nur einer in der Gruppe; das ist jetzt anders. Jetzt sind sie viel geübter im darauf Achten, dass alle arbeiten.*

Zitat B: *Es gab Gruppen, die in einzelnen Lektionen nicht so gut gearbeitet haben. Aber im Grossen und Ganzen haben sie es gut gemacht und man merkt auch, dass Sachen hängengeblieben sind. Immer mal wieder kommt da etwas. Wenn sie es selber erarbeiten, bleibt es ihnen besser, als wenn ich vorne stehe und sage, wie sie es machen sollen.*

☞ Die vermehrte Aktivierung der Klasse durch die Kooperativen Lernformen wird von beiden Lehrerinnen wahrgenommen. Sie sehen auch die Vorteile des forschenden Lernens im Gegensatz zur Stoffvermittlung durch die Lehrperson.

c) Können alle SuS sinnvoll partizipieren?

Zitat A: *Da sind wir noch mitten drin. Ich finde, es funktioniert schon viel besser, aber es kommt schon noch vor, dass einzelne SuS nicht so partizipieren, weil sie sich nicht einigen können, wer welche Rolle haben soll. Das müssen sie einfach noch üben!*

Zitat B: *In einer Vierergruppe mit drei relativ starken und einem schwächeren Kind kann es sein, dass dieses Kind dann einfach von den anderen abschreibt und sich so mitziehen lässt. Es kann aber auch gut sein, dass so ein Kind auch einmal Erfolge hat in einer starken Gruppe, die es sonst alleine nicht hätte. Das Umgekehrte gibt es auch, dass in einer Gruppe die schwächeren oder vielleicht auch faulen Kinder das einzig leistungsstarke Kind für sich arbeiten lassen. Aber das ist bei Gruppenarbeiten halt so. Das sieht man ja noch in unserem Alter, dass es unterschiedliche Charaktere gibt (lacht).*

☞ Beide Lehrerinnen beurteilen die Partizipation kritisch, wobei Lehrerin A es wichtig findet, diesbezüglich viel zu üben. Lehrerin B sieht das Ganze etwas gelassener, da der Arbeitseinsatz einzelner Gruppenmitglieder, ihrer Meinung nach, auch abhängig von den unterschiedlichen Charakteren ist.

d) Wie sieht es bei den SuS mit SFB aus?

Zitat A: *Unterschiedlich. Ein Kind gibt sich sehr Mühe; mit diesem arbeiten die anderen sehr gerne zusammen. Es weiss zwar nicht so viel über Rechtschreibung, aber wahrscheinlich zählt sein Einsatz für die Gruppe. Für das andere ist es schwieriger. Da muss ich schauen, dass ich die Gruppen gut einteile, dass nicht zu viel Druck auf diese Kinder ausgeübt wird. Ich schaue darauf, dass auch geduldige Kinder in diesen Gruppen sind. Die Aufträge sind so gestellt, dass alle Kinder abgeholt werden, die starken wie die schwachen. Sie haben die Möglichkeit zu kooperieren und zu arbeiten.*

☞ Kinder mit SFB profitieren mehr, wenn sie in sozial kompetenten Gruppen teilnehmen können.

e) Welche Vorteile ergeben sich für den Rechtschreibeunterricht?

Zitat A: *Die SuS sind sehr motiviert! Viel motivierter, als wenn sie alleine arbeiten müssen.*

Zitat B: *Vorteile sehe ich darin, dass die Kinder voneinander lernen konnten. Nicht wir mussten helfen, sondern die Gruppe konnte sich selber helfen. Sie überlegten selber, welche Hilfsmittel sie nehmen könnten und haben auch begonnen, mit dem Duden zu arbeiten. Alleine kommen sie da weniger auf die Idee.*

Die Kinder hatten viel Zeit zum Arbeiten (effektive Arbeitszeit); die Aufträge waren sehr klar und in Etappen gegliedert. Ich würde sagen 80% der Lektion war reine Arbeitszeit. Es gab keine Verwirrungen und durch die Botenkinder konnten die vereinzelt Probleme schnell besprochen werden.

☞ Lehrerin A betont die hohe Motivation der SuS. Lehrerin B freut sich über die Tatsache, dass sich die SuS tatsächlich gegenseitig geholfen haben. Beispielsweise die von vielen SuS als mühsam erlebte Arbeit mit dem Wörterbuch hat in den Gruppen vermehrt stattgefunden. Der hohe Anteil echter Lernzeit wird von Lehrerin B hervorgehoben.

f) Welche Nachteile sind zu verzeichnen?

Zitat A: *Am Anfang liess ich die SuS bei den Hefteinträgen sehr selbständig arbeiten. Das habe ich geändert. In der 4. Klasse sind sie da noch überfordert. Da muss man anleiten. Entweder sage ich, wie es gehen soll – ich bin das Vorbild – oder wir besprechen gemeinsam, wie so eine Heftseite gestaltet werden kann und die Kinder können sich an Beispielen in der Klasse orientieren.*

Zitat B: *Für mich war es manchmal zu laut. V.a. am Anfang, bis sich die Kinder in den Gruppen gefunden hatten. Aber nachher hat es sich eingependelt. Und wenn sie weiter üben, wird das auch immer besser gehen und es wird von Anfang an ruhiger gearbeitet, und niemand sagt mehr: „Aber Sie! Mit ihr zusammen mag ich nicht sein!“ Dass sich das einfach routiniert, und dass es dann gar kein Thema mehr ist, sondern: „Ah ja, heute arbeiten wir in der Gruppe!“ Es hat für mich viel mit Übung zu tun.*

☞ Beide Lehrerinnen sehen Optimierungsmöglichkeiten im Unterricht. So möchte Lehrerin A sich noch intensiver um die Heftführung kümmern und Lehrerin B wird versuchen den Lärmpegel zu senken. Beide sehen keine Nachteile, die sie zur Aufgabe der neuen Methoden verleiten würden.

Wünsche für die Zukunft

Zitat A: *Ich möchte in einem ähnlichen Stil weitermachen!*

Zitat B: *Ich finde es gut so mit dieser kooperativen Lernform, wie wir es gemacht haben. Gerade auch, weil es zum Teil schon ein bisschen eine trockene Materie ist. [] Ich wäre glücklich, wenn wir es in dieser Art und Weise weiterführen könnten wie in der 4. Klasse. Es ist schon ein bisschen speziell und die Kinder mögen Rituale, auf die sie sich verlassen können. [] Für mich ist es auch einfacher, da ich mir viele Erklärungen sparen kann und die Kinder wissen, wie es läuft. [] Deshalb würde ich mich freuen, dranzubleiben!*

☞ Beide Lehrerinnen freuen sich auf eine Fortführung der Arbeit mit KLF.

7.3 Quantitative und qualitative Auswertung der SuS-Fragebögen

Der **Teil A** der Befragung enthält sieben Fragen. Die SuS kreuzen Werte zwischen 1 und 6 an. Ein Mittelwert wird so vermieden; mögliche Assoziationen zur Notenskala sind erwünscht. Die „genügenden“ Werte (4, 5, 6) können somit den ungenügenden (1, 2, 3) gegenübergestellt werden. Diese werden in Prozentzahlen angegeben.

Für die Visualisierung der Resultate erfolgt eine quantitative Auswertung (☞ Anhang: 9.2.1). Für jede Klasse wird der Durchschnittswert aller genannten Werte pro Frage ermittelt. Die unterschiedlichen Klassenzusammensetzungen lassen unterschiedliche Durchschnittswerte erwarten.

Drei Fragen beziehen sich auf kognitive bzw. exekutive Kompetenzen und weitere drei auf soziale bzw. emotionale Faktoren. Eine Frage bezieht sich auf die Motivation bzw. Leistungsbereitschaft. Die Schülerinnen und Schüler bewerten nach Gefühl, also qualitativ.

Im **Teil B** äussern sich die SuS frei zu den Vor- und Nachteilen der Gruppenarbeit. Die SuS-Aussagen werden verglichen mit den unter 4.1.2 und 4.1.3 aufgeführten Vorteilen und Schwierigkeiten in der Theorie. Jede qualitative Äusserung wird einer von drei Kategorien zugeordnet: A) Soziale Kompetenzen, B) Motivation und C) kognitive Kompetenzen.

In einer quantitativen Auswertung wird die Häufigkeit von sinngemäss vergleichbaren qualitativen Äusserungen ermittelt.

Alle Ergebnisse dienen ausschliesslich der Unterrichtsoptimierung.

7.4 Meinungen der Schülerinnen und Schüler

7.4.1 Interpretation: Teil A

(vollständige Daten im ☞ Anhang: 9.2)

1. *Wie gut hast du die Aufträge verstanden?*

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.64; Klasse 4.b: 4.43 / Positive Äusserungen aller SuS: 87%

☞ Die SuS haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Anfangs Jahr ist kaum eine Gruppe in der Lage, die schriftlichen Aufträge selbständig korrekt auszuführen. Vermutlich stehen zu viele Informationen auf den Karten, als dass diese von einer noch ungeübten Gruppe vollumfänglich aufgenommen werden können. Der leicht höhere Wert der Klasse 4.a kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf die bessere Disziplin im Klassenzimmer zurückgeführt werden.

2. *Wie gut hast du mit der Arbeit beginnen können?*

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.28; Klasse 4.b: 4.43 / Positive Äusserungen aller SuS: 87%

☞ Wir beobachten verschiedene Ursachen, die einen schnellen Arbeitsbeginn verhindern. Oft dauert es eine Weile, bis sich die neue Gruppe formiert hat. Dies ist auf sowohl freudige als auch ärgerliche Reaktionen über die Gruppeneinteilung zurückzuführen. Verzögerungen gibt es ebenfalls, wenn niemand in der Gruppe die Führung übernimmt und zum Lesen des Auftrages bzw. zum Arbeiten auffordert.

3. **Wie gut konntest du an der Arbeit dranbleiben?**

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.48; Klasse 4.b: 4.38 / Positive Äusserungen aller SuS: 85%

☞ In den meisten Fällen liefern die Gruppen akzeptable oder gute Produkte ab. Trödelnde Kinder gibt es zwar; sie schmälern den Erfolg der Gruppe jedoch kaum. Kinder, die bei Einzelarbeiten jeweils schlecht abschneiden, weil sie unmotiviert oder überfordert sind, zeigen sich in der Gruppe leistungsbereiter.

4. **Wie gut hast du die anderen Kinder der Gruppe unterstützt?**

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.48; Klasse 4.b: 4.71 / Positive Äusserungen aller SuS: 87%

☞ Unsere Beobachtungen ergeben ein abweichendes Bild. Im Gegensatz zur 4.b wird in der 4.a mehrheitlich ruhiger und konzentrierter gearbeitet, was auf eine gute gegenseitige Unterstützung innerhalb der Gruppen (positive Abhängigkeit) hinweist. Die schwächere Bewertung könnte in Zusammenhang mit einer tieferen Selbsteinschätzung bezüglich Sozialkompetenz der Kinder stehen.

5. **Wie wurdest du von anderen Kindern unterstützt?**

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 3.96; Klasse 4.b: 4.24 / Positive Äusserungen aller SuS: 70%

☞ Diese Frage erhält die schlechteste Bewertung. Die Erwartungen an die Hilfsbereitschaft der anderen Kinder werden in 30% der Fälle noch ungenügend erfüllt. Das Resultat erstaunt uns nicht, da wir noch viele SuS als wenig empathisch erleben. Hilfe anbieten setzt voraus, dass man den Unterstützungsbedarf beim anderen erkennt. Interessanterweise bewertet sich Klasse 4.a diesbezüglich strenger, obwohl wir die Empathiefähigkeit bei diesen Kindern höher einstufen.

6. **Wie wichtig war es für dich, ein tolles Resultat zu erzielen?**

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.92; Klasse 4.b: 5.19 / Positive Äusserungen aller SuS: 89%

☞ Diese Frage erzielt in beiden Klassen den höchsten Durchschnittswert. Die Klasse 4.b zeigt diesbezüglich viel Ehrgeiz, was sich mit unseren Beobachtungen deckt.

7. **Wie gerne arbeitest du in Gruppen?**

Durchschnittswerte: Klasse 4.a: 4.56; Klasse 4.b: 4.29 / Positive Äusserungen aller SuS: 76%

☞ Die Werte decken sich mit unseren Beobachtungen. Die 4.a zeigte von Anfang an Begeisterung über die Arbeitsform und die Inhalte der Lektionen, während die 4.b in den ersten Monaten eher skeptisch reagierte.

7.4.2 Interpretation: Teil B

(vollständige Daten im ↗ Anhang: 9.2.3)

Von den unter 4.1.2 aufgeführten Vorteilen finden sich 39 SuS - Aussagen, die den Wunsch nach sozialen Beziehungen (vgl. Hüther) bestätigen.

Bsp.: *„Ich bin gerne in gruppen, weil man sich dan gegenseitig unterstützt.“; „Meine Gruppe und ich haben uns ser gut ferschtanden.“*

Die von Green & Green beschriebenen Vorteile werden auch von den SuS wahrgenommen:

- Einer Gruppe kann man schwierigere Aufgaben als Einzelnen zumuten.

15 Aussagen zu: Bessere Leistung / mehr Wissen in der Gruppe / Strategien / schneller arbeiten und verstehen

Bsp.: *„In Gruppen Arbeiten ist der vorteil das man mehr wissen hat“*

- Lernende helfen sich gegenseitig und bilden so eine fördernde Gemeinschaft, die das Leistungsniveau des Einzelnen hebt.

26 Aussagen zu: Hilfe erhalten / gegenseitige Unterstützung / schnelle Hilfe

Bsp.: *„Man hilft sich gegenseitig. Bessere Chancen richtige sätze zu schreiben“*

- Wenn Schüler verschiedener Herkunft zusammenarbeiten, beginnen sie ihre Unterschiede zu verstehen, und wie sie konstruktiv zusammenarbeiten können.
- Die Fähigkeit zu kritischem Denken nimmt zu, das Interesse und die Behaltensleistung in Bezug auf den Unterrichtsstoff verbessern sich.

9 Aussagen zu: Kommunikation / effektiver lernen durch soziale Interaktionen / Konzentration

Bsp.: *„Das jeder eine jdee hate und somit wier mehr haben“; „Ich arbeite sehr gerne in der Gruppe, weil ich besser arbeiten kann und es auch schneller verthe.“*

- Sie begreifen 95% von dem, was sie gelernt haben, erst dann, wenn Sie es anderen vermitteln.

3 Aussagen zu: Lernen durch Lehren

Bsp.: *„Man darf Tipps geben.“*

- Was Sie heute in einer Gruppe tun, können Sie morgen als Einzelner. (Green, 2012, S. 12)

Keine Aussagen zur Zukunftsperspektive.

8 Fazit

8.1 Kommentar zur Zielerreichung

1. Die Zusammenarbeit im Unterrichts-Team ist effizient und folgt einem „roten Faden“.

Zur Effizienz der Zusammenarbeit haben verschiedene Faktoren beigetragen. An erster Stelle steht die Offenheit und Flexibilität der beiden Lehrerinnen und ihr Vertrauen in die Arbeit der Heilpädagogin. Sie akzeptieren eine ihnen unvertraute Unterrichtsmethode und verzichten im Teilbereich Orthografie auf ein eigenständiges Vorgehen. Sie sind neugierig und zeigen zudem ein gewisses Mass an Risikobereitschaft. In den vorbereitenden Sitzungen setzen sie sich engagiert mit den Lektionsvorschlägen auseinander. In der Rückschau auf die Lektion werden Stolpersteine analysiert und gemeinsam wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Zusammenarbeit ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Die Lehrerinnen fühlen sich durch das „Outsourcing“ der Unterrichtsvorbereitung entlastet und haben trotzdem die Möglichkeit, sich in eine neue Unterrichtsmethode einzuarbeiten. Die SHP ist entlastet, da der Unterricht den Prinzipien der Inklusion folgt und somit die Partizipation aller SuS gewährleistet ist. Es wird kein separates Programm für Schwächere oder Stärkere benötigt. Jedes Kind trägt sein momentanes Können und Wissen zum Gelingen bei.

2. Die Umsetzung in der Praxis ist einfach.

Die vorbereiteten Lektionen erleichtern den Lehrerinnen die Umsetzung. Im Gegensatz zu den SuS verstehen die Lehrerinnen sofort, worum es geht und setzen diese im Unterricht gekonnt um. Die Rollenaufteilung in Lektionsführende und Lektionsbeobachtende erweist sich als zweckmässig und kräftesparend. Die Einstiegsdialoge haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Mit zunehmender „Auftrittskompetenz“ steigt deren Bedeutung für den Lektionseinstieg. Orthografie darf den Lehrkräften und den Kindern Spass machen! Dank zunehmender Sicherheit und Selbständigkeit der SuS verlaufen die Phasenübergänge in den Lektionen einfacher und reibungsloser als am Anfang. Die Arbeitseffizienz nimmt spürbar zu.

3. Die Prozessbegleitung durch die Lehrkräfte folgt lösungsorientierten Grundsätzen

Die Prozessevaluation orientiert sich an dem indischen Sprichwort: *Jedes Problem hält ein Geschenk in der Hand*. Lösungsorientiert kommunizieren setzt die lösungsorientierte Haltung voraus, die auftretende Probleme, wenn nicht als Geschenk, so doch als normale Vorkommnisse betrachtet. Eine solche Einstellung benötigt Zeit und Übung. Wie mit sorgfältiger Kommunikation positive Veränderungen generiert werden kann, wird nicht als Problem verstanden, sondern als Herausforderung. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, indem man etwas Kritisches wertschätzend so formuliert, dass das Gegenüber (z. Bsp. eine streitende Lerngruppe) eine leichte Irritation erfährt und dadurch zur Lösungsfindung angeregt wird. Diese neue differenziertere Art Komplimente zu äussern, wird von den SuS gut aufgenommen.

In der Startphase braucht das Unterrichts-Team Ausdauer und Beharrlichkeit, um sich von auftretenden Schwierigkeiten nicht entmutigen zu lassen. Konsequenterweise wird „problem talking“ nicht zugelassen. Der Versuchung bei Störungen zur Einzelarbeit zurückzukehren, wird widerstanden. Langsam aber stetig verbessert sich die Arbeitsdisziplin der SuS, auch wenn die sozialen Interaktionen noch verbessert werden können.

4. Die Lernenden zeigen zielführendes Verhalten.

Zu Beginn des Projektes war es für alle SuS ungewohnt, regelmässig in Gruppen arbeiten zu müssen. Die neue Unterrichtsform löste unterschiedliche Reaktionen aus. Problematisch für das Unterrichts-Team war die Ablehnung einzelner Kinder gegenüber der Arbeitsform sowie gegenüber Klassenkolleginnen und -kollegen. Viele SuS hatten in der Unterstufe die Erfahrung gemacht, dass Gruppenarbeiten nur dann eingesetzt wurden, wenn es um „unwichtige“ Inhalte ging; zum Beispiel in Spielstunden oder bei Experimenten im Sachunterricht. Es brauchte deshalb einige Überzeugungsarbeit, um ein neues Bewusstsein zu schaffen. Für diese Überzeugungsarbeit wurden sowohl die Einstiegsdialoge als auch die Feedbackrunden am Schluss der Lektionen eingesetzt. Viele SuS liessen sich jedoch rasch begeistern und arbeiteten konzentriert in den Gruppen mit. Der Grund für die Motivation ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf frühere Erfahrungen zurückzuführen; einerseits, dass bei Gruppenarbeiten dank Sozialkontakten mehr Spass zu erwarten ist und andererseits die Lehrpersonen ihre Kontrollfunktion weniger gut wahrnehmen können.

Für alle SuS war der Umstand neu, dass KL sowohl inhaltlich als auch vom Verhalten her evaluiert und bewertet wird.

Der „Dreischritt“ hat sich von Anfang an als Aktivierungsmittel bewährt. Die Aufmerksamkeit konnte sofort hergestellt werden und Kinder, die sich sonst kaum melden, hatten die Möglichkeit ihre Meinung angstfrei zu äussern.

Obwohl die schriftlichen Gruppenaufträge schlank und übersichtlich gestaltet waren, waren die meisten Gruppen damit überfordert. Die Form der laut denkenden Botenkinder hat geholfen, die Lösungskompetenzen der SuS zu steigern. Sobald die Sache geklärt war, konnten die Gruppen die Aufträge vorschriftsgemäss ausführen.

Die Wettkämpfe anfangs Schuljahr wurden von einzelnen SuS sabotiert. Ihr Verhalten besserte sich gegen Schluss des Projektes. Allerdings versuchten dann einzelne Gruppen zu mogeln, um die Resultate zu steigern. Es liess sich erkennen, dass Wettkämpfe durchaus ihren Platz haben und motivierend wirken, jedoch sparsam eingesetzt werden sollten.

Die Präsentationen vor einer SuS-Gruppe waren gute Übungen für Kinder mit schwächerem Selbstbewusstsein. Sie hatten so die Möglichkeit das Gruppenresultat, an dem sie beteiligt waren, vorzustellen. Die meisten Erkenntnisse konnten in wenige Sätze gefasst werden und stellten deshalb keine unüberwindbaren Hürden dar. Eloquente SuS hingegen hatten eine Plattform, um ihr Wissen ausführlich zu präsentieren.

Eine grosse Entwicklung lässt sich in den verbalen Feedbacks in den Schlussrunden feststellen. Auch diese Form war für die SuS ungewohnt, was einige so stark irritierte, dass sie mit unangemessenem Verhalten darauf reagierten. Mit der Zeit merkten die SuS aber, dass die regelmässig stattfindenden

Komplimente wohltuend wirkten und konnten sich in der Folge beruhigen. Hier fielen ebenfalls wieder die ruhigen SuS auf, die durch genaue Beobachtungen des Gruppengeschehens beeindruckten.

5. Die Lernenden sind motiviert und erreichen gute Lernresultate.

Um sprachliche und metasprachliche Kompetenzen zu fördern, sind KLF geeignet und zielführend. Der Redeanteil der SuS hat im Verlauf des Projektes massiv zugenommen. Kinder sprechen jetzt selbstverständlich über sprachliche Phänomene. Die Arbeit mit den Wortrastern (☞ Lektionen: „Wörter aufräumen“) faszinierte und aktivierte die meisten Kinder.

Schwächere Kinder erreichen die Minimalziele, da sie in Gruppen eingebunden sind und ihre Arbeit kontinuierlich begleitet und kontrolliert wird. Sie haben dadurch weniger die Möglichkeit auszuweichen oder Zeit zu vertrödeln als dies bei Einzelarbeiten, die oft am Schluss einer oder sogar erst nach mehreren Lektionen eingefordert werden, der Fall ist.

Bei keinem Auftrag konnte eine kognitive Unter- oder Überforderungen festgestellt werden. Mit zunehmender Routine wurden auch die schriftlichen Aufträge besser decodiert. Die Qualität der Hefteinträge nahm ebenfalls zu.

8.2 Abschliessende Bemerkungen und Ausblick

8.2.1 KLF machen Sinn zu Beginn einer neuen Stufe

Der Wechsel von der Unter- in die Mittelstufe verläuft erfahrungsgemäss selten reibungslos. Die Kinder brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich sicher und geborgen genug fühlen, um einen Teil ihrer Zeit auch schulischen Belangen widmen zu können. Die Kooperativen Lehr- und Lernformen sind diesbezüglich eine wertvolle Hilfe, da sich die sozialen Bedürfnisse der Kinder mit den stofflichen Vermittlungsintentionen der Lehrpersonen verknüpfen lassen. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass positive wie negative Gruppendynamiken schneller zum Vorschein treten, als bei Unterrichtsformen, die Einzelarbeiten favorisieren.

8.2.2 KLF schaffen Bedingungen für Inklusion

Die Annahme, ob KLF Bedingungen für die Inklusion schaffen, lässt sich am Ende des Projektes bestätigen. Die klare Strukturiertheit der Lektionen und das Eingebundensein der SuS im sozialen Kontext der Lerngruppe verhelfen auch Kindern mit Lernbehinderungen Vertrauen in die Lösbarkeit von Rechtschreibproblemen zu fassen. Alle in den Forschungsaufträgen enthaltenen Aufgaben sind primär einfach zu lösen. Die Differenzierung findet in der persönlichen Individualisierung durch das einzelne Kind statt:

- Bei Suchaufgaben sucht jedes Kind seine persönlichen Wörter;
- bei Schreibaufgaben schreibt das eine Kind mehr, das andere weniger; die Sätze sind einfacher oder komplizierter; es besteht die Gelegenheit, dass schwächere SuS von stärkeren abschreiben dürfen;
- bei Ordnungsaufgaben diskutieren und hören alle mit;
- bei Kontrollaufgaben erfahren die SuS, wie wichtig Kontrolle ist; SuS mit schwach entwickelten exekutiven Funktionen profitieren dabei von fortgeschrittenen Kollegen und Kolleginnen; diese wiederum profitieren durch die Betreuung der Kinder, die noch wenig Kontrollkompetenzen aufweisen;
- alle profitieren von den metakognitiven Gesprächen und davon, dass KLP und SHP bereits während den Lektionen über ausreichend Beratungszeit verfügen.

Die SuS-Rückmeldungen zeigen, dass Möglichkeiten von Unterstützung geben und empfangen offenbar wesentlich zur Zufriedenheit beitragen. Begeisterung löst v.a. bei lernstarken SuS die Tatsache aus, dass geforscht werden darf. Die grundlegenden psychologischen Bedürfnisse, sich als autonom und kompetent zu erleben und sich sozial eingebunden zu fühlen, können mit KLF nach unserem Dafürhalten angemessen befriedigt werden.

Mit wachsendem Sicherheitsgefühl bei den SuS, was die Formen und Inhalte anbelangt, gelingen die KLF.

8.2.3 KLF machen Spass

Die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP erhält durch die KLF eine neue Qualität. Die Lektionen sind ein gemeinschaftliches Werk und beide tragen zum Erfolg gleichberechtigt und gleichverantwortlich bei. Dadurch entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Dialoge zu Beginn der Lektionen werden zuneh-

mend lockerer und unterhaltsamer. Das „wording“ muss nicht mehr auswendig gelernt werden. Mit der lösungsorientierten zuversichtlichen Grundhaltung finden sich auch spontan die richtigen Worte.

Bei den SuS beobachten wir ein reges Interesse an der oft als „trocken“ beschriebenen Orthografie. Der Arbeitseinsatz ist im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht, in dem v.a. die Übungen im Lehrmittel abgearbeitet werden müssen, höher. Es gibt viele sachbezogene Diskussionen und interessante Fragestellungen, die zum weiter Forschen anregen.

8.2.4 KLF sind eine Entlastung

Beide Lehrerinnen fühlen sich in verschiedener Hinsicht entlastet und freuen sich auf die Fortsetzung in der 5. Klasse. Die vorliegende Arbeit soll nun auch die SHP entlasten, die im nächsten Schuljahr wieder mit zwei neuen 4. Klassen und einer Junglehrerin startet.

8.2.5 Offene Fragen

Ob mit KLF bessere Schulleistungen erzielt werden, wird mit dieser Arbeit nicht beantwortet. Inwiefern mit KLF die Notengebung humaner wird, können wir zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht beurteilen.

8.2.6 Schlusswort

Zentrale Bedeutung für das Gelingen der Kooperation kommt der Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu. Diese wird durch klare Zielvorstellungen und eine zuversichtliche, gelassene Haltung erleichtert. Vertrauen in die Teammitglieder gepaart mit einer vernünftigen Fehlertoleranz helfen bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen.

Hüther äussert sich dazu folgendermassen:

„Vertrauen ist das Fundament, auf dem alle unsere Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungsprozesse aufgebaut werden. Vertrauen braucht ein Kind auch später, wenn es erwachsen geworden ist, mehr als alles andere, um sich der Welt und anderen Menschen offen, ohne Angst und Verunsicherung zuzuwenden und auch schwierige Situationen meistern zu können.

Dieses Vertrauen muss während der Kindheit auf drei Ebenen entwickelt werden:

- als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen,
- als Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und
- als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt und das eigene Geborgen- und Gehaltensein in der Welt.“

Was Kinder stark und offen macht, hängt von der Stärke und Offenheit der Erwachsenen ab, unter deren Obhut sie aufwachsen. (Hüther, 2009, S. 46)

Einfach ist die Sache nicht – aber lohnenswert!

9 Anhang

9.1 Interview mit Klassenlehrerinnen

9.1.1 Interview mit der Lehrerin der Klasse 4.a

Zusammenarbeit in der Vorbereitung:

Was war positiv?

Positiv: Dass wir uns einmal wöchentlich treffen. Dass ich von deinen Ideen und deinem Know-how profitieren kann. Ich erhalte auch einen anderen Blickwinkel auf die Kinder, wenn ich höre, wie du sie erlebst. Im Austausch mit dir erhalte ich auch Tipps oder Erklärungen, warum sich ein Kind so oder so verhält und wie man ihm bei seiner Entwicklung helfen könnte. Da fehlt mir manchmal das Hintergrundwissen. Interessant finde ich auch, wenn du erzählst, wie du Kinder coachst. Da habe ich keine Erfahrung und höre gerne zu. Spannend ist für mich auch zu sehen, wie du die Lektionen aufbaust und dass ich Zeit habe die Kinder zu beobachten. Weil du dich so intensiv mit dem Thema Kooperative Lernformen auseinandergesetzt hast, hat sich für mich diesbezüglich auch eine Tür geöffnet.

Was war schwierig?

Ich sehe gar keine Nachteile in der Zusammenarbeit. Manchmal kann es ja komplizierter sein; das war es aber nicht. Du bringst deine Vorschläge und lässt mir trotzdem die Freiheit zu machen, was ich will. Schlussendlich mache ich es aber eigentlich immer so, wie du es vorgeschlagen hast (lacht). Ich weiss aber genau, dass es für dich auch ok ist, wenn ich tatsächlich einmal etwas anders machen wollte, als du vorgeschlagen hast.

Was könnte man auch noch ausprobieren?

Ich finde es schon auch wichtig, dass Kinder lernen alleine zu arbeiten. Aber ich habe ja genug andere Lektionen, wo ich das mit ihnen üben kann.

In welchem Verhältnis siehst du Aufwand und Ertrag?

Der Aufwand lohnt sich. Ich bin alleine nicht schneller. Gut finde ich, dass wir anfangs Jahr uns Zeit nehmen und die Planung machen. Du hast eine gute Übersicht, was im Deutschunterricht alles gemacht werden muss. Dein Input, dass wir eine Lektion Rechtschreibung pro Woche fix einplanen, war sinnvoll. Früher habe ich modular gearbeitet. Da haben die Kinder dann zwischen den Modulen jeweils alles wieder vergessen. Das erleichtert mir die Planung, auch wenn es anfänglich einen halben Tag Vorbereitungszeit braucht, hilft es mir später effizient zu arbeiten. Seit wir zusammenarbeiten, bin ich effizienter geworden.

Zusammenarbeit in der Lektion:

Inwiefern ist die Zusammenarbeit in der Lektion entlastend?

Eigentlich ist es entlastend. Wir können die Klasse aufteilen, dann können wir besser auf die Kinder eingehen oder Niveaugruppen machen.

SHP: Wir haben oft mit der Beobachterrolle gearbeitet.

Das ist für mich schön, wenn du die Lektion machst und ich beobachten kann. Auch wenn ich dich beobachten kann, wie du auf Situationen reagierst. Man hat ja seine Muster und manchmal kann man dann etwas übernehmen.

Inwiefern ist die Zusammenarbeit in der Lektion belastend?

Belastend?? Da könnte ich nichts sagen.

Beobachtungen zu den KLF:**Arbeiten die SuS motiviert?**

Ja! Schwierig ist, wenn sie jemanden in der Gruppe haben, den sie nicht mögen. Aber sie müssen das ja lernen, miteinander zu arbeiten, auch wenn sie nicht befreundet sind. Die Kinder wünschen sich grundsätzlich immer Gruppen- oder Partnerarbeiten. Sie machen das extrem gern!

Entsprechen die Leistungen deinen Erwartungen?

Wenn ich vergleiche, wie es vorher war, als ich mit dem Richtig! Deutsch! gearbeitet habe, setzen sie sich jetzt vermehrt mit den Inhalten auseinander und forschen. Man sieht den Fortschritt extrem, nicht? Im Vergleich zu den Gruppenarbeiten am Anfang des Jahres, können sie jetzt viel besser zusammenarbeiten und die Rollen verteilen. Früher arbeitete nur einer in der Gruppe; das ist jetzt anders. Jetzt sind sie viel geübter im darauf Achten, dass alle arbeiten.

Können alle SuS sinnvoll partizipieren?

Da sind wir noch mitten drin. Ich finde, es funktioniert schon viel besser, aber es kommt schon noch vor, dass einzelne SuS nicht so partizipieren, weil sie sich nicht einigen können, wer welche Rolle haben soll. Das müssen sie einfach noch üben!

Wie sieht es bei den SuS mit SFB aus?

Unterschiedlich. Ein Kind gibt sich sehr Mühe; mit diesem arbeiten die anderen sehr gerne zusammen. Es weiss zwar nicht so viel über Rechtschreibung, aber wahrscheinlich zählt sein Einsatz für die Gruppe. Für das andere ist es schwieriger. Da muss ich schauen, dass ich die Gruppen gut einteile, dass nicht zu viel Druck auf diese Kinder ausgeübt wird. Ich schaue darauf, dass auch geduldige Kinder in diesen Gruppen sind. Die Aufträge sind so gestellt, dass alle Kinder abgeholt werden, die starken wie die schwachen. Sie haben die Möglichkeit zu kooperieren und zu arbeiten.

Welches sind schwierige Punkte, die man überdenken/ändern sollte

Am Anfang liess ich die SuS bei den Hefteinträgen sehr selbständig arbeiten. Das habe ich geändert. In der 4. Klasse sind sie da noch überfordert. Da muss man anleiten. Entweder sage ich, wie es gehen soll – ich bin das Vorbild – oder wir besprechen gemeinsam, wie so eine Hefseite gestaltet werden kann und die Kinder können sich an Beispielen in der Klasse orientieren.

KLF im Orthografie-Unterricht:**Welche Vorteile siehst du?**

Die SuS sind sehr motiviert! Viel motivierter, als wenn sie alleine arbeiten müssen.

Welche Nachteile siehst du?

Am Anfang war die Kooperation unter den SuS eine Herausforderung! Also eigentlich nicht eine Herausforderung, aber man muss die SuS langsam daran heranzuführen, da sie sehr auf ihre Bedürfnisse fixiert sind. Das ist aber ein wichtiger Lernprozess! Die Kinder lernen lustvoller; das Soziale wird gefördert. Sie erklären sich gegenseitig Dinge und helfen einander. Schwierig ist, dass einzelne Kinder nicht so viel arbeiten. Das führt zu Konflikten. Gut ist dabei, dass sie lernen, wie man sich in solchen Konfliktsituationen verhält. Für mich ist das noch eine Herausforderung, wie man solchen Kindern hilft, sich in die Gruppe zu integrieren.

SHP: Das ist anspruchsvoll bei den KL!

Ja, aber die Kinder profitieren!

Wünsche für die Zukunft:**Wie soll es mit dem Rechtschreibunterricht in der 5. Klasse weitergehen?**

Ich möchte in einem ähnlichen Stil weitermachen!

9.1.2 Interview mit der Lehrerin der Klasse 4.b

Zusammenarbeit in der Vorbereitung:

Was war positiv?

Die Zusammenarbeit habe ich allgemein in dieser Form als sehr angenehm erlebt. Positiv war, dass du gekommen bist und genau gewusst hast, was wir tun können. So haben wir uns Zeit sparen dürfen. Deine Inputs waren auch sehr verständlich, deine Ideen, die Vorgehensweise, das Ziel...

Was war schwierig?

Spontan kommt mir nichts in den Sinn.

Was könnte man auch noch ausprobieren?

Bei der Durchführung könnte man ev. einmal kleinere Gruppen bilden. Die SuS haben ja bemängelt, dass nicht sie die Gruppen bilden dürfen.

Arbeitsaufwand:

In welchem Verhältnis siehst du Aufwand und Ertrag?

Für mich stimmt es sehr. Ich würde sagen, ich habe mehr Ertrag als Aufwand gehabt, da du immer so gut vorbereitet gekommen bist und ich durfte einfach mitmachen.

Zusammenarbeit in der Lektion:

Inwiefern ist die Zusammenarbeit in der Lektion entlastend?

Es war nur entlastend. Ich habe es super gefunden, dass ich Zeit zum Beobachten hatte, wenn du die Lektion geleitet hast. Ich konnte mich darauf konzentrieren, weil ich die Kinder, die Fragen hatten, zu dir schicken konnte. Auch wenn wir die Rollen tauschten, konntest du mir Rückmeldungen geben darüber, wie die Kinder vorgehen, wo sie Fragen haben...Es war gut, dass wir beide Rollen eingenommen haben. Durch die gegenseitigen Rückmeldungen kamen interessante Dinge hervor. Wir konnten ja auch für das jeweils nächste Thema gewisse Dinge optimieren. Ein Punkt war ja die Benotung, als wir beide merkten, dass es einige Kinder zu wenig ernst nahmen. Alleine merkt man die Dinge zu wenig schnell, da man ja nicht gleichzeitig überall sein kann. So hatten wir sie von beiden Seiten im Blick (lacht).

Inwiefern ist die Zusammenarbeit in der Lektion belastend?

Als Belastung habe ich es wirklich nie empfunden.

Beobachtungen zu den KLF:

Arbeiten die SuS motiviert?

Die Kinder arbeiten grundsätzlich lieber zusammen. Sie fragen immer, dürfen wir es gemeinsam machen. Das motiviert sie also schon. Natürlich sind es dann halt nicht immer die Kinder, die sie sich wünschen. Aber ich denke, es ist motivationssteigernd für die SuS; v.a. dann, wenn man fragt, wer jetzt mehr Punkte bei Wettkämpfen hat. Damit kann man sie herausfordern. Ich finde auch gut, dass sie in der Gruppe das Produkt liefern müssen und nicht jeder einzeln.

Entsprechen die Leistungen deinen Erwartungen?

Es gab Gruppen, die in einzelnen Lektionen nicht so gut gearbeitet haben. Aber im Grossen und Ganzen haben sie es gut gemacht und man merkt auch, dass Sachen hängengeblieben sind. Immer mal wieder kommt da etwas. Wenn sie es selber erarbeiten, bleibt es ihnen besser, als wenn ich vorne stehe und sage, wie sie es machen sollen.

Können alle SuS sinnvoll partizipieren? / Wie sieht es bei den SuS mit SFB aus?

In einer Vierergruppe mit drei relativ starken und einem schwächeren Kind kann es sein, dass dieses Kind dann einfach von den anderen abschreibt und sich so mitziehen lässt. Es kann aber auch gut sein, dass so ein Kind auch einmal Erfolge hat in einer starken Gruppe, die es sonst alleine nicht hätte. Das Umgekehrte gibt es auch, dass in einer Gruppe die schwächeren oder vielleicht auch faulen Kinder das einzig leistungsstarke Kind für sich arbeiten lassen. Aber das ist bei Gruppenarbeiten halt so. Das sieht man ja noch in unserem Alter, dass es unterschiedliche Charaktere gibt (lacht).

Welches sind schwierige Punkte, die man überdenken/ändern sollte

Es gab Gruppen, die nicht funktionierten. Wenn die Konstellation schwierig ist, verlieren die Gruppen zu viel Zeit mit Hin und Her. „Clevere“ Gruppen haben teilweise die Regeln missachtet, um im Wettkampf mehr Punkte zu ergattern. Das hat aber weniger mit der Kooperativen Lernform zu tun.

Die Kinder haben Mühe, mit allen zu arbeiten. Handkehrum ist es ein Vorteil, da sie ja genau das dabei lernen. Das über längere Zeit dranbleiben hat viel gebracht. Die Vorteile überwiegen. Die Kinder brauchen einfach viel Übung!

KLF im Orthografie-Unterricht:

Welche Vorteile siehst du?

Vorteile sehe ich darin, dass die Kinder voneinander lernen konnten. Nicht wir mussten helfen, sondern die Gruppe konnte sich selber helfen. Sie überlegten selber, welche Hilfsmittel sie nehmen könnten und haben auch begonnen, mit dem Duden zu arbeiten. Alleine kommen sie da weniger auf die Idee.

Die Kinder hatten viel Zeit zum Arbeiten (effektive Arbeitszeit); die Aufträge waren sehr klar und in Etappen gegliedert. Ich würde sagen 80% der Lektion war reine Arbeitszeit. Es gab keine Verwirrungen und durch die Botenkinder konnten die vereinzelt Probleme schnell besprochen werden.

Welche Nachteile siehst du?

Für mich war es manchmal zu laut. V.a. am Anfang, bis sich die Kinder in den Gruppen gefunden hatten. Aber nachher hat es sich eingependelt. Und wenn sie weiter üben, wird das auch immer besser gehen und es wird von Anfang an ruhiger gearbeitet, und niemand sagt mehr: „Aber Sie! Mit ihr zusammen mag ich nicht sein!“ Dass sich das einfach routiniert, und dass es dann gar kein Thema mehr ist, sondern: „Ah ja, heute arbeiten wir in der Gruppe!“ Es hat für mich viel mit Übung zu tun.

Wünsche für die Zukunft:

Wie soll es mit dem Rechtschreibunterricht in der 5. Klasse weitergehen?

Ich finde es gut so mit dieser kooperativen Lernform, wie wir es gemacht haben. Gerade auch, weil es zum Teil schon ein bisschen eine trockene Materie ist. Es haucht ihm ein bisschen Leben ein, wenn sie es in der Gruppe machen können. Ich finde es auch wichtig, dass es immer wieder diese Übungsphasen gibt. Ich wäre glücklich, wenn wir es in dieser Art und Weise weiterführen könnten wie in der 4. Klasse. Es ist schon ein bisschen speziell und die Kinder mögen Rituale, auf die sie sich verlassen können. Am Donnerstag machen wir den Voci-Test und zum Montag gehört die Frau B., das haben sie gern; es gibt ihnen auch Sicherheit. Für mich ist es auch einfacher, da ich mir viele Erklärungen sparen kann und die Kinder wissen, wie es läuft. Deshalb glaube ich auch, dass mit der Zeit die Aufregung um die Gruppenbildung sich legen wird, weil es einfach dazugehört. Es hat sich ja bereits ein wenig gebessert. Deshalb würde ich mich freuen, dranzubleiben!

9.2 Auswertung Fragebogen (SuS)

9.2.1 Teil A: Markierung der empfundenen Werte

Du hast in der 4. Klasse oft mit anderen Kindern zusammen gearbeitet.

Bestimmt erinnerst du dich an die „Wortstamm“ – Bäume oder an das Ziel – Problem.

Teil A: Kreuze bitte das passende Zahlenfeld an! Kl. 4.a: rot (25 SuS) / Kl. 4.b: schwarz (21 SuS)

1. Wie gut hast du die Aufträge verstanden?

1: ich habe sie gar nicht verstanden / 6: ich habe sie sofort sehr gut verstanden

1	2 I	3 II III	4 IIII III II IIII	5 IIII IIII II IIII IIII	6 II I
---	--------	-------------	-----------------------	-----------------------------	-----------

2. Wie gut hast du mit der Arbeit beginnen können?

1: ich habe gar nicht begonnen / 6: ich habe die Arbeit sofort begonnen

1	2 I	3 III II	4 IIII IIII II IIII III	5 IIII IIII IIII II	6 III
---	--------	-------------	----------------------------	------------------------	----------

3. Wie gut konntest du an der Arbeit dran bleiben?

1: ich war fast immer abgelenkt / 6: ich habe mit Ausdauer gearbeitet

1	2	3 III IIII	4 IIII IIII I IIII I	5 IIII II IIII IIII	6 III I
---	---	---------------	-------------------------	------------------------	------------

4. Wie gut hast du die anderen Kinder der Gruppe unterstützt?

1: ich habe nur für mich geschaut / 6: ich habe meine Hilfe sofort angeboten

1	2	3 III III	4 IIII III IIII	5 IIII IIII III IIII IIII	6 I IIII
---	---	--------------	--------------------	------------------------------	-------------

5. Wie wurdest du von den anderen Kindern unterstützt?

1: niemand wollte mir helfen / 6: ich bekam sofort Hilfe, als ich sie brauchte

1 I	2 I III	3 III IIII	4 IIII IIII I IIII	5 IIII I IIII	6 I IIII
--------	------------	---------------	-----------------------	------------------	-------------

6. Wie wichtig war es für dich, ein tolles Resultat zu erzielen?

1: es war mir gar nicht wichtig / 6: es war mir sehr wichtig

1	2 I	3 III I	4 III III	5 IIII I IIII III	6 IIII IIII I IIII IIII
---	--------	------------	--------------	----------------------	----------------------------

7. Wie gerne arbeitest du in Gruppen?

1: gar nicht gerne / 6: sehr gerne

1 I	2 I III	3 III III	4 IIII IIII	5 IIII III IIII	6 IIII II IIII
--------	------------	--------------	----------------	--------------------	-------------------

9.2.2 Auswertung der Markierungen

Tabelle 4: Durchschnittswerte Schülerbefragung

1. Wie gut hast du die Aufträge verstanden?

Von den 46 Kindern markieren drei den Wert 6; fünf den Wert 3; ein Kind den Wert 2. Alle anderen entscheiden sich für die Werte 4 oder 5.

Klasse 4.a hat einen Durchschnittswert von 4.64; Klasse 4.b von 4.43

☞ Der Versuch anfangs Schuljahr, die Gruppen die schriftlichen Aufträge alleine klären zu lassen, scheiterte. Vermutlich stehen zu viele Informationen auf den Karten, als dass diese von einer noch ungeübten Gruppe umgesetzt werden können. Der leicht höhere Wert der Klasse 4.a könnte auf die bessere Disziplin im Klassenzimmer zurückzuführen sein.

2. Wie gut hast du mit der Arbeit beginnen können?

Drei Kinder markieren den Wert 6, fünf den Wert 3 und eines den Wert 2. Alle anderen entscheiden sich für die Werte 4 oder 5. Die Kinder der 4.b schätzen sich im Durchschnitt etwas höher ein (4.28 / 4.43)

☞ Wir beobachteten verschiedene Ursachen, die einen schnellen Arbeitsbeginn verhinderten. Oft dauerte es eine Weile, bis sich die neue Gruppe formiert hatte. Dies war zurückzuführen auf sowohl freudige wie ärgerliche Reaktionen über die Gruppeneinteilung. Verzögerungen gab es auch, wenn niemand in der Gruppe die Führung übernahm und zum Lesen des Auftrages bzw. zum Arbeiten aufforderte.

3. Wie gut konntest du an der Arbeit dranbleiben?

Fünf Kinder markieren den Wert 6; sieben Kinder den Wert 3. Alle übrigen entscheiden sich für die Werte 4 oder 5. Klasse 4.a erzielt einen leicht höheren Durchschnittswert (4.48 / 4.38).

☞ In den meisten Fällen lieferten die Gruppen akzeptable oder gute Produkte ab. Trödelnde Kinder gab es zwar; sie schmälerten den Erfolg der Gruppe jedoch kaum. Kinder, die bei Einzelarbeiten jeweils schlecht abschneiden, weil sie unmotiviert oder überfordert sind, zeigten sich in der Gruppe leistungsbereiter.

4. *Wie gut hast du die anderen Kinder der Gruppe unterstützt?*

Fünf Kinder markieren den Wert 6; sechs Kinder den Wert 3. Alle anderen markieren die Werte 4 oder 5. Die Klasse 4.b schätzt sich im Durchschnitt in der Unterstützungskompetenz etwas höher ein (4.48 / 4.71).

☞ Beobachtungen ergeben, dass im im Gegensatz zur 4.b in der 4.a mehrheitlich ruhiger und konzentrierter gearbeitet wird, was auf eine gute Unterstützung innerhalb der Gruppen (positive Abhängigkeit) hinweist. Die etwas schwächere Bewertung könnte in Zusammenhang stehen mit einer bescheideneren Haltung der Kinder.

5. *Wie wurdest du von anderen Kindern unterstützt?*

Sieben Kinder markieren den Wert 6; acht Kinder den Wert 3; vier Kinder den Wert 2 und ein Kind den Wert 1. Alle anderen markieren die Werte 4 oder 5. Diese Frage wurde am schlechtesten bewertet; die Klasse 4.b schnitt dabei leicht besser ab als 4.a (3.96 / 4.24).

☞ Die Empfindungen darüber, wie man sich unterstützt fühlt, variieren von 1 - 6. Zwei Kinder der 4.a scheinen keine oder fast keine Unterstützung erfahren zu haben. Fünf Kinder der 4.a äussern sich hingegen sehr erfreut.

6. *Wie wichtig war es für dich, ein tolles Resultat zu erzielen?*

Zwanzig Kinder markieren den Wert 6; vierzehn den Wert 5; sieben den Wert 4; vier den Wert 3 und ein Kind markiert den Wert 2. Diese Frage erzielt in beiden Klassen den höchsten Durchschnittswert (4.92 / 5.19).

☞ Die Klasse 4.b zeigt diesbezüglich mehr Ehrgeiz. Nur eine Markierung (3) liegt unter 4, im Gegensatz zur 4.a, wo immerhin vier Kinder die Resultate als nicht besonders wichtig taxieren.

7. *Wie gerne arbeitest du in Gruppen?*

Zwölf Kinder markieren den Wert 6; dreizehn den Wert 5; zehn den Wert 4; sechs den Wert 3; vier den Wert 2 und ein Kind markiert den Wert 1. Der Durchschnittswert in der 4.a ist etwas höher (4.56 / 4.29).

☞ Die Werte decken sich mit den gemachten Beobachtungen. Die 4.a zeigte sich von Anfang an begeistert über die Arbeitsform und die Inhalte der Lektionen, wohingegen die 4.b in den ersten Monaten eher skeptisch reagierte.

Zusammenfassung:

Die drei Fragen zu den kognitiven / exekutiven Kompetenzen werden von 86% aller SuS als positiv bewertet. Niemand markiert den Wert 1 und lediglich zwei SuS den Wert 2.

Die drei Fragen zu den sozialen bzw. emotionale Faktoren werden von durchschnittlich 84% aller SuS positiv bewertet. Hier markieren allerdings acht SuS den Wert 2 und zwei Sus den Minimalwert 1.

Die Frage nach der Wichtigkeit der tollen Resultate (Leistungsbereitschaft / Motivation) wird von 89% der SuS positiv beantwortet. Ein Kind markiert den Wert 2, vier SuS den Wert 3.

9.2.3 Teil B: Beschreibe die Vor- und Nachteile von Partner- und Gruppenarbeiten

Vorteile: Klasse 4.a

1. Ich find es gut in den gruppen zu sein, weil es lustig war.
2. *Ich bin gerne in gruppen,weil man sich dan*

gegenseitig unterstützt

3. *Ich kann, kombt drauf an ob ich den partner gern hab oder nicht, ich besser arbeiten.*
4. *Wir haben gemeinsam die aufgabe beschprochen. Wir haben uns unterstützt.*
5. *In der Gruppe wird mann unterschützt.*
6. *Die anderen können mir helfen. Mir hilft wen ich mit leute arbeite die ich wolle.*
7. *Ich bekam hilfe. Ich kann mich konzentrieren*
8. *Wenn man etwas nicht versthet kann der andere es einem sagen.*
9. *Wenn man etwas nicht versteht muss man nicht zur lehrerin sondern man kann auch den Partner fragen.*
10. *Wenn ich eine Frage habe Denn helfen die anderen mich.*
11. *Man kann andere fragen wen man es nicht weis.*
12. *Wen Jemand nicht darauss kommt aber der andere schon kann er es ihm erklären.*
13. *Ich bekam sehr viel hilfe.*
14. *Man kommt schneller vorwärtz. Ich finde es lustiger.*
15. *Mann hat weniger Arbeit weil mann sie aufteilen kann*
16. *In Gruppenarbeit hat mann schnell hilfe. Wenn man hilfe hat gets schneller. Mann kann viel reden. Mit jungs die Schlau sind wie Michele kann man gut arbeiten.*
17. *Ich darf Tipps geben.*
18. *Ich arbeite sehr gerne in der Gruppe, weil ich besser arbeiten kann und es auch schneller versthe.*
19. *Man ist viel schneller und schlauer.*
20. *Ich arbeite gerne mit H. zusammen*
21. *Ich arbeite gerne mit jungs, vorallem mit: A., T. mit A. bin ich sehr schnell. Mit T. clever.*
22. *Meine Gruppe und ich haben uns ser gut ferschtanden.*
23. *Es kann schneller gehen. Ich finde es Besser weil man sich kennenlernen kann. Es ist spannender.*
24. *Man darf Tipps geben.*

Vorteile: Klasse 4.b

1. *Sie waren o.k!*
2. *Wenn man etwas nicht versteht erklären es einem manchmal die anderen.*
3. *Es macht spass.*
4. *Wen man etwas nicht weis dan weis es fileicht der partner*
5. *Man kan immer fragen. Wenn man in gruppenarbeitet. Und wen man Partner Aufgaben macht kan man dem anderem Kind besser erkleren.*
6. *Das wir uns gegenseitig geholfen haben und ich fand die Gruppen Arbeit cool.*
7. *Mann kann sich helfen. Und es macht mehr Spass.*
8. *Ich finde Es cool das ich mit marko zusamenerbeiten kan*
9. *Es war gut.*

10. *Wenn man eine frage hat ist jemand da und man muss nicht lange warten*
11. *Man kann immer jemanden fragen, wenn man Hilfe braucht.*
12. *Kann ich nicht*
13. *Man hilft sich gegenseitig. Bessere Chancen richtige sätze zu schreiben*
14. *In Gruppen Arbeiten ist der vorteil das man mehr wissen hat*
15. *Man kann jemanden sofort fragen, man ist nicht allein, es macht mehr Spass.*
16. *Mann bekommt hilfe wenn man hilfe braucht.*
17. *Das jeder eine jdee hate und somit wier mehr haben*
18. *Das wen man nicht draus kommt das der andere einem helfen kann.*
19. *Wenn man nicht weiter wuste dan konnte man nachfragen.*
20. *Man hat viel mehr Spass am Lernen*
21. *Wenn man nicht draus kommt haben sie geholfen.*

Nachteile: Klasse 4.a

1. *Wen ich mit jemanden arbeiten mus der ich überhaupt nicht gerne hab kann ich nicht gut arbeiten*
2. *Es wird laut! Wenn mann nich die gleich meinung ist.*
3. *Es gibt manchmal streit.*
4. *Nicht alle haben die aufmerksamkeit gehabt mich zu zu hören, weil sie mit andere Kinder am schwatzen waren in der Gruppe.*
5. *Es ist irgend wie zu laut*
6. *Es ist mir zu laut.*
7. *Wenn es Streit gibt. Wenn zwei das selbe wollten.*
8. *Man kann nicht genau tun was man selbst will.*
9. *Wenn man etwas machen will das der andere nicht will dan ist das dan ein Problem.*
10. *Ich bin viel schneller abgelenckt von anderen Kinder.*
11. *Das wir die grupen nicht selder wälen können!!*
12. *Wir haben ein bischen viel geredet.*
13. *Es gab Kinder die nicht arbeiten wollten.*
14. *Nicht alle hörten mir zu. Es ist ein wenig laut, wenn wir zusammen reden.*
15. *Es gibt mehr streit.*
16. *Fileicht wen ich mit jemanden bin wo ich nicht will. Wen sie mich ausschliessen*
17. *Das ich und Andrin arbeiten und Samuel Zeichnet imer.*
18. *Es gab einige z.b. (Samuel) das er die ganze zeit etwas anderes gemacht hat in diesen fall zeichnen.*
19. *Das wier ein bischen streit haben.*

Nachteile: Klasse 4.b

1. *Mann lenckt sich schnell ab*
2. *Man vergist schnell die Arbeit.*
3. *Wenn Kinder einen unterbrechen indem sie miteinander Reden dan konnte man sich nich konzentrieren*
4. *Das man mit Kindern zusammen arbeiten mus die man nicht mag!*

5. *Das wier uns nicht so gut kontzentrieren können.*
6. *Man kommt nicht so schnell vorwärts*
7. *Sie können einem ablenken, manchmal meinen sie etwas anderes und dann gibt es streit.*
8. *Man kann sich gegenseitig stören. Es kann auch passieren das man redet.*
9. *Wenn man Beste Freunde ist schwatzt man.*
10. *Manchmal sind laute in der Gruppe, die lenken einen ab.*
11. *Wenn jemand nicht mit machte war die Gruppe schlechter*
12. *Das wir von anderen gruppen abgelenkt werden*
13. *Jungs Jungs Jungs. Wenn man nicht mit macht. Alle haben andere Meinungen.*
14. *Das manche Kinder gar nicht mit machen und nur dof tun*
15. *Wen man Partner aufgaben macht kann man nicht immer gut fragen. Weil man immer zu der Lehrperson gehen muss.*
16. *Es ist laut und wen der partner oder selber nicht richtig mitarbeitet dan kriegen beide eine schlechte Note!*
17. *Kommt auf die gruppen draufan. Ich wurde immer in eine schlechte gruppe eingeteilt. Hat mir nicht so gefallen.*
18. *Wenn Jemand doof tut ist die ganze Gruppe bei gewissen Aufgaben gehindert.*
19. *Sie waren sehr laut! Sie haben nicht mitgemacht! (Jungs)*

Und das wollte ich auch noch sagen:

Klasse 4.a

Was zu frage 4 und 5: Es kommt auf die Gruppe drauf an.

Allgemein fand ich die Arbeiten sehr toll.

Das die gruppe getrödelt hat.

Konnten wir ein mal der List nach die Gruppen erstellen.

Klasse 4.b

Das die Lehrperson die Aufträge ein bischen besser erklärt

Es wäre cool wenn wir die gruppen auswählen dürfen.

Wen wir nichtmehr so viele Gruppenarbeiten mache müssen.

Wenn Frau X sagt das die kinder das nächste mal schwatzen den gehen sie raus und wen das ein Kind macht den haltet sie es nicht

Ich arbeite gerne mit Mädchen aber nicht mit Jungs.

Das ich mit m. in der gruppe will

Ich find dass man die gruppen auswahlen darf z.b A., S., u.s.w

Besser erklären

Man wird gut unterschützt

9.2.4 Übersicht über die beschriebenen Vor- und Nachteile

Tabelle 5: Fragebogen "Vorteile"

Beschreibung der Vorteile		Klasse 4.a / Klasse 4.b
Soziale Kompetenzen	Aussagen dazu sind in folgenden SuS - Sätzen enthalten:	Total
Erhaltene Hilfe	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 19, 21	11
Soziale Unterstützung in der Gruppe	2, 4, 5, 4, 6, 7, 13, 15, 18	9
Schnelle Hilfe	16, 5, 10, 11, 15, 16	6
Gegebene Hilfe (Lernen durch Lehren)	17, 24, 5	3
Motivation		
Intrinsische Motivation (Spass, Spannung)	1, 14, 23, 3, 6, 7, 9, 15, 20	9
Kognitive Kompetenzen		
Schneller arbeiten/verstehen	14, 15, 16, 18, 19, 21, 23	7
bessere Leistung/mehr Wissen in der Gruppe	3, 18, 19, 21, 13, 14, 17	7
Effektiver lernen durch soziale Interaktionen	6, 16, 20, 21, 23, 8	6
Kommunikation	16, 22	2
Gemeinsame Strategien	4	1
Konzentration ist besser	7	1
Total: Klasse 4.a 25 SuS \emptyset1.48		
Total: Klasse 4.b 21 SuS \emptyset1.19	37 25	62

Kommentar:

Die meisten Nennungen erhalten die sozialen Kompetenzen (29/62). 11 SuS beschreiben die erhaltene Hilfe; 9 SuS erwähnen die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe; 6 SuS sind froh über die rasch erfolgte Hilfe und 3 SuS gefallen sich in der Rolle der Lehrenden.

Die kognitiven Kompetenzen finden in 24 Aussagen Erwähnung. 7 SuS denken, dass sie in Gruppen schneller arbeiten und die Inhalte besser verstehen. Ebenfalls 7 SuS sind der Meinung, dass die Gruppe bessere Leistungen erzielt, da sie über mehr Wissen verfügt. 6 SuS sehen Vorteile für das eigene Lernen, wenn sie in Gruppen aufgehoben sind. 2 SuS stellen fest, dass sie in Gruppen mehr kommunizieren (dürfen), ein Kind hält fest, dass es sich besser konzentrieren kann und ein Kind erwähnt das strategische Wissen in der Gruppe.

Tabelle 6: Fragebogen "Nachteile"

Beschreibung der Nachteile		Klasse 4.a / Klasse 4.b
Soziale Kompetenzen	Aussagen dazu sind in folgenden SuS - Sätzen enthalten:	Total
Streit / Meinungsverschiedenheit	2, 3, 7, 15, 19, 7, 13	7
Lautstärke zu hoch	2, 5, 6, 14, 10, 16,	6
Schwatzen	4, 12, 8, 9	4
Antipathie behindert das Lernen	1, 16, 4	3
Schlechtes Benehmen	14, 18, 19	3
Fehlende Zuhörkompetenz	4, 14	2
Von der Gruppe ausgeschlossen werden	16	1
Beste Freunde (haben anderes im Kopf!)	9	1
Kein Mitspracherecht bei Gruppeneinteilung	11	1
Motivation		
Kinder, die nicht mitarbeiten wollten	13, 17, 18, 13, 14, 19	6
Fehlende Autonomie	8, 9	2
Kognitive Kompetenzen		
Störungen / Ablenkungen / „Jungs“	10, 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13	8
schlechte Gruppenbewertung wegen asozialem Verhalten	11, 16, 17, 18	4
Konzentration ist schwierig	3, 5	2
Langsames Tempo	6	1
Total: Klasse 4.a 25 SuS \emptyset0.92 Total: Klasse 4.b 21 SuS \emptyset1.33	23 28	51

Kommentar:

Die meisten Nennungen (8/51) betreffen allgemeine Störungen und Ablenkungen durch Gruppenmitglieder oder andere Gruppen. Einige Mädchen empfinden die „Jungs“ als störend. Der Streit, der in Gruppen aus unterschiedlichen Gründen entstehen kann, wird von 7 Kindern als Nachteil gesehen. 6 Kinder bemängeln, dass es oft zu laut ist. Je 4-5 Kinder stören sich an schwatzenden oder nicht mitarbeitenden Gruppenmitgliedern sowie daran, dass die Gruppe wegen einzelnen unangepassten Kindern schlecht bewertet werden kann.

Einzelne Aussagen betreffen die Gruppendynamik, wobei sowohl zu wenig wie zu viel Sympathie als ein Hindernis für effizientes Arbeiten gesehen wird. Vereinzelt bemängelt werden auch fehlende Sozialkompetenzen, wie nicht zuhören können und allgemein schlechtes Benehmen. Ein Kind befürchtet, von der Gruppe ausgeschlossen werden zu können. 2 Kinder fühlen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt und ein Kind möchte bei der Gruppeneinteilung mitbestimmen können. Die Konzentration scheint bei 2 Kindern eingeschränkt zu sein und ein Kind beklagt sich über das zu langsame Tempo der Gruppe. 6 Kinder der Klasse 4.a finden alles toll und wollen keine Nachteile notieren, wohingegen 14 Kinder der Klasse 4.b sich in ihren kognitiven Kompetenzen beeinträchtigt fühlen.

☞ Die Kinder der Klasse 4.b äussern sich im Schnitt kritischer.

☞ Mit 62 positiven gegenüber 51 negativen Aussagen überwiegen jedoch deutlich die genannten Vorteile.

10 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2005). Unterricht gemeinsam machen. In *Lernen und Lehren*. Bern: Schulverlag.
- Achermann, E. (2005). Unterricht gemeinsam machen. In *Unterrichten*. Bern: Schulverlag.
- Achermann, E. (2005). Unterricht gemeinsam machen. In *Pädagogik der Vielfalt*. Bern: Schulverlag.
- Arnold, M. (2009). Brain-based Learning and Teaching. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik* (S. 182 - 195). 2. erw. Aufl., Weinheim: Beltz.
- Bamberger, G. G. (2001). *Lösungsorientierte Beratung*. 2. vollst. überarb. u. erw. Aufl., Tübingen: Beltz.
- Bartnitzky, H. (2013). *Sprachunterricht heute*. 16. Aufl., Berlin: Cornelsen.
- Becker, J. (2014). Die Klage. In C. Paul, *Geschichten, die glücklich machen* (S. 86). 4. Aufl., Berlin: Insel Verlag.
- Boban, I. H. (2012). Index für Inklusion - auf dem Weg zu einer Schule für alle. In A. S. Lanfranchi (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt* (S. 75 - 88). Kempten DE: Julius Klinkhardt.
- Bochmann, R. K. (2008). *Kooperativer Unterricht in der Grundschule, Aktive Kinder*. Essen: NDS.
- Bochmann, R. K. (2008). *Kooperativer Unterricht in der Grundschule, Teamarbeit*. Essen: NDS.
- Brüning, L. S. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1*. 5. überarb. Aufl., Essen: NDS.
- Brüning, L. S. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 2*. Essen: NDS.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. 1. Aufl., Bern: Haupt Verlag.
- Green, N. G. (2012). *Kooperatives Lernen*. Seelze: 7. Aufl., Klett.
- Greminger, E. (2014). *Förderung metasprachlicher Kompetenzen*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich: Unveröffentlichtes Skript.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. 1. Nachdruck, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Heckt, D. H. (2012). Einleitung und Vorwort. In N. G. Green, *Kooperatives Lernen* (S. 13 - 23). Seelze: 7. Aufl., Klett.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität*. 4. Aufl., Bobingen: Kallmeyer.
- Hüther, G. (2009). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik* (S. 41 - 48). 2. erw. Aufl., Weinheim: Beltz.
- Hüther, G. (2009). Für eine neue Kultur der Anerkennung. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik* (S. 199 - 206). 2. erw. Aufl., Weinheim: Beltz.
- Klicpera, C. S.-K. (2013). *Legasthenie - LRS*. 4. aktualisierte Aufl., München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Konrad, K. S. (2012). *Kooperatives Lernen*. 5. u.v. Aufl., Germany: Schneider Verlag Hohengehren.
- Largo Remo H., B. M. (2010). *Schülerjahre Wie Kinder besser lernen*. Ungek. TB, München: Piper.
- Lauterbach, M. (2004). Die Kunst, (sich) auf das richtige Pferd zu setzen - Metaphern zum Ritt durch die Lösungsräume. *Kontext, Zeitschrift für Systemische Therapie und Familientherapie, Heft 2*, S. 136 - 152.
- Leemann Ambroz, K. (2005). *Grundbausteine der Rechtschreibung*. Zug: Klett und Balmer.
- Leemann Ambroz, K. (2006). *Rechtschreibkompetenz* (Bd. 2). Bern: Haupt Verlag.
- Lehrplan 21, K. (kein Datum). Abgerufen am 10. Mai 2015 von <http://konsultation.lehrplan-21.ch>
- Lienhard-Tuggener, P. J.-G. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. 1. Auflage, Bern: Haupt Verlag.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?* 9. Aufl., Berlin: Cornelsen.
- Omer, H. v. (2013). *Autorität durch Beziehung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Palmowski, W. (1995). *Der Anstoss des Steines*. 6. u.v. Aufl., 2007 Dortmund: Borgmann.
- Prior, M. (2009). *MiniMax-Interventionen*. 8. Aufl., Heidelberg: Carl Auer.
- Roth, G. (2009). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik* (S. 58 - 68). 2. erw. Aufl., Weinheim: Beltz.
- Schirp, H. (2009). Wie lernt unser Gehirn Werte und Orientierungen? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik* (S. 246 - 260). 2. erw. Aufl., Weinheim: Beltz.
- Schulz von Thun, F. (2008). *Miteinander reden: 1.* (Sonderausgabe) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Schulz von Thun, F. (2008). *Miteinander reden: 3.* (Sonderausgabe) Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich: HfH.
- Tausch, R. (2008). Personenzentriertes Verhalten von Lehrern in Unterricht und Erziehung. In M. K. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (S. 155 - 176). 2. vollst. überarb. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- von Schlippe, A. S. (2003). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. 9. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Weidner, M. (2012). *Kooperatives Lernen im Unterricht*. 7. Aufl., Seelze-Velber: Kallmeyer.

Kooperative Lehr- und Lernformen

Leitfaden

Inhalt

Leitfaden für die Zusammenarbeit im Unterrichtsteam	5
1 Vorinformationen	5
1.1 Unterricht und Unterrichtsteam.....	5
1.2 Entlastung.....	5
1.3 Material	5
1.4 Der Auftakt zur Zusammenarbeit.....	6
1.5 Hilfreiche fachspezifische Überlegungen (Deutsch).....	6
1.6 Nützliche Zeitgefäße, angenehmer Arbeitsraum und Arbeitsdisziplin	6
2 Das Grundprinzip des Kooperativen Lernens	8
3 Das Selbstwertgefühl.....	10
3.1 Mangel an Selbstwertgefühl	10
3.2 5 Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls	11
4 Entwickeln einer positiven Abhängigkeit	12
4.1 Zielabhängigkeit.....	12
4.2 Abhängigkeit von der Umgebung	12
4.3 Rollenabhängigkeit	12
4.4 Positive Ressourcenabhängigkeit	12
5 Antizipieren.....	13
6 Die Rollen der KLP und der SHP	15
7 Was genau ist eine kooperative Auftragskarte?.....	16
8 Ziele der Lektion	17
9 Gruppenbildungsprozess	18
9.1 Wer teilt die Gruppen ein?	18
9.2 Gruppenidentität entwickeln	18
9.2.1 Placemat.....	18
9.2.2 Gruppenpuzzle mit Gedichten	19
9.2.3 Persönliches Erzählen	19
9.2.4 Arbeit mit Metaphern	19
9.2.5 Arbeit mit Tierfiguren	19
9.2.6 Gruppendynamische Gespräche	19
9.3 Die Gruppe beenden	20
10 Soziale Kompetenzen fördern	21
Kooperative Lehr- und Lernformen	
	Leitfaden

10.1	„T – Chart“	21
10.2	Kompetenzen für soziale Interaktionen üben	22
10.3	Zuhören lernen	23
10.4	Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen	23
10.5	Formulare zur Gruppenevaluation	23
11	Fragen, die zum Denken anregen	24
11.1	Interviewleitfaden	24
11.2	Lösungsorientierte Kommunikation	25
11.2.1	Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion	25
11.2.2	Fragen zur Möglichkeitskonstruktion	25
11.2.3	Verschlimmerungsfragen	25
11.2.4	„So tun als ob“ – Fragen	25
12	Anhang	26
12.1	Rollen und ihre Aufträge	26
12.2	Raster für Gruppeneinteilung	27
12.3	Teambildung mit Gedichten	28
12.4	Gruppenbeobachtung	35
12.5	Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen	36
12.6	Was für eine Gruppe sind wir?	39
12.7	So bewerte ich meine Gruppe!	40
13	Literaturverzeichnis	41

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Flussdiagramm: Konzeptionelle Zusammenarbeit	7
Abbildung 2: think pair share	8
Abbildung 3: Lernpyramide.....	9
Abbildung 4: Fieberkurven-Tabelle.....	14
Abbildung 5: Auftragskarte Orthografie	16
Abbildung 6: Placemat.....	18
Abbildung 7: T-Chart.....	21
Abbildung 8: Erinnerungsplakat: Zuhören	23
Abbildung 9: Interviewleitfaden.....	24
Abbildung 10: Rollen in Gruppen.....	26
Abbildung 11: Gruppeneinteilungsraster	27
Abbildung 12: Beobachtungsbogen.....	35
Abbildung 13: Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen	36
Abbildung 14: Kontrollbogen: Klasse.....	38
Abbildung 15: Gruppenevaluierung	39
Abbildung 16: Gruppenbewertung.....	40

Quellenverzeichnis

Fotos Titelseiten: Klasse 4.b

Abbildung 2: Quelle: www.pinterest.com/explore/think-pair-/; Abgerufen am 9. 5. 2015

Leitfaden für die Zusammenarbeit im Unterrichtsteam

1 Vorinformationen

1.1 Unterricht und Unterrichtsteam

Der Klassenunterricht deckt im Idealfall die Bedürfnisse aller Kinder ab und verhilft jedem Einzelnen zu Entwicklungs- und Lernschritten. Der vorliegende Leitfaden zeigt ein Konzept auf, wie die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge (SHP) und die Klassenlehrperson (KLP) den Rechtschreibunterricht in der 4. Klasse mit kooperativen Methoden, die sowohl kognitive, soziale als auch exekutive Kompetenzen fördern, planen und durchführen können. Die Lektionsbeispiele sind, wenn keine heilpädagogische Fachperson mitwirkt, von der Klassenlehrperson z. Bsp. in Zusammenarbeit mit einer Seniorin, einer Klassenassistentin oder auch allein durchführbar. Durch die professionelle Zusammenarbeit hingegen können die Lernfortschritte der einzelnen Kinder besser überwacht werden, da immer eine Person für die Beobachtung einzelner Kinder oder Gruppen zur Verfügung steht. Gezielte lösungsorientierte Interventionen, wie Blockaden lösen oder in Konflikten unterstützen, sollten ebenfalls von fachlich qualifizierten Personen durchgeführt werden.

1.2 Entlastung

Der Leitfaden entlastet in der arbeitsintensiven Zeit Anfangs Mittelstufe das Unterrichtsteam, indem er detaillierte Angaben zu den erforderlichen Rahmenbedingungen und zum methodischen Vorgehen liefert. Den Lektionen liegt zudem ein Wortlaut (WL) bei, der unerfahrene Lehrpersonen modellhaft in die lösungsorientierte Sprache einführt. Die vom gewählten Lehrmittel „Richtig! Deutsch! 1“ (Winkelmann, 2010) empfohlenen Inhalte werden in den Lektionen vollumfänglich berücksichtigt. Ob es deshalb Sinn macht, für jedes Kind das Lehrmittel anzuschaffen, liegt im Ermessen der Lehrpersonen.

1.3 Material

Kopiervorlagen:

- Lektionsabläufe mit Wortlaut zu wichtigen Phasen
- Gruppenaufträge Orthografie 4. Klasse
- Zusatzmaterial für die Lektionen

Zusätzlich benötigt werden:

- Schulhefte A4 (z. Bsp. „Sprach – Forschungsheft“)
- Plakate für die Gruppenarbeiten
- Pro Kind ein Wörterbuch/Schüler-Duden
- Einige Exemplare von vollständigen Duden

1.4 Der Auftakt zur Zusammenarbeit

Beim ersten Treffen werden folgende Fragen geklärt:

- Wer hat welche Vorstellungen / Wünsche die Zusammenarbeit betreffend?
- Wer hat welche besonderen Ressourcen / Fähigkeiten / Fertigkeiten / Vorlieben / Abneigungen..., die für die Zusammenarbeit relevant sind?
- Woran erkennen KLP und SHP eine gute Zusammenarbeit?
- Woran erkennen die SuS, dass ihre Lehrkräfte gut zusammenarbeiten?
- Woran erkennen Eltern / Schulleitung, dass die Zusammenarbeit funktioniert?

1.5 Hilfreiche fachspezifische Überlegungen (Deutsch)

- Wer hat welche Vorstellungen zu einem Sprachenkonzept?
 - ☞ Flussdiagramm (Abb. 1)
- Welches Vorwissen bezüglich Kooperativer Lernformen ist vorhanden?
 - ☞ Grundprinzip (Abb. 2)
 - ☞ Lernpyramide (Abb. 3)

1.6 Nützliche Zeitgefäße, angenehmer Arbeitsraum und Arbeitsdisziplin

Zeit:

- Erstgespräch vor Schulbeginn, Ende Sommerferien ☞ Aufwand nach Bedarf
- Quintalsplanung und Reflexion über Erfolge und Misserfolge ☞ Arbeitszeit während den Schulferien ca. 2 Stunden
- Festlegen einer fixen Zeit für die Vorbereitung der Lektionen ☞ wöchentlich ca. 30 Minuten (mit zunehmender Routine verkürzt sich die Vorbereitungszeit)

Raum:

- Der Vorbereitungsort sollte zweckmässig, ruhig, hell und freundlich sein. Teamzimmer eignen sich in der Regel nicht so gut, da sie oft stark frequentiert werden.

Disziplin:

- Alle bemühen sich beim Thema zu bleiben und nicht abzuschweifen.
- Private Gespräche auf die Zeit nach der Zusammenarbeitsphase planen.

Abbildung 1: Flussdiagramm: Konzeptionelle Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit wird durch konzeptionelles Vorgehen erleichtert. Gute Konzepte ermöglichen einen Unterricht, an dem sich alle Kinder intensiv beteiligen können.

2 Das Grundprinzip des Kooperativen Lernens

<p>1. DENKEN</p> <p>In dieser Phase arbeiten alle SuS allein.</p>	<p>Think, pair and share prompt cards</p> <p>The image shows three vertically stacked prompt cards. The top card is labeled 'Think' and shows two children with thought bubbles above their heads. The middle card is labeled 'Pair' and shows two children facing each other as if in conversation. The bottom card is labeled 'Share' and shows two children, one holding a speech bubble. The cards are titled 'Think, pair and share prompt cards' at the top.</p>
<p>2. AUSTAUSCHEN</p> <p>Jetzt findet der Vergleich von Ergebnissen, die Diskussion abweichender Resultate etc. in Partnerarbeit oder in der Kleingruppe statt.</p>	
<p>3. VORSTELLEN</p> <p>Die Gruppenergebnisse werden in der Klasse vorgestellt, diskutiert, verbessert, korrigiert usw.</p>	

Abbildung 2: think pair share

1. Think!

- Die Denkaufgaben werden einfach formuliert und stellen einen Bezug zur Lebenswelt und zum Vorwissen des Kindes her.
- Denken heisst immer auch etwas wagen, mit Gedanken spielen, eine eigene Meinung bilden.
- Bei dieser Gelegenheit den Begriff „Brainstorming“ erklären.
- Es darf keine Angst vor falschen Antworten aufkommen!
- Je nach Auftrag schreiben oder zeichnen die Kinder ihre Ideen auf ein Notizpapier.

2. Pair!

- Wenn in der Austauschphase noch neue Ideen dazukommen, werden diese ebenfalls notiert.

3. Share!

- Je nach Grösse der Klasse, werden einige oder alle Gruppen aufgerufen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren.
- Je nach Grösse und Wichtigkeit des Auftrages, wird mehr oder weniger Zeit für die Präsentation einberechnet.
- Mini-Präsentation: eine Zweiergruppe präsentiert ihre Ergebnisse einer anderen Zweiergruppe.
- *Galeriengang* (Brüning, 2009, S. 48): Wenn Vierergruppen unterschiedliche Präsentationen vorbereitet haben, wird die Klasse in vier Austauschgruppen aufgeteilt. In jeder dieser Gruppen befindet sich von jeder Vierergruppe ein Kind. Die Austauschgruppen wandern von Tisch zu Tisch und lassen sich vom „Expertenkind“ in ihrer Mitte die Ergebnisse präsentieren.
- *Einer bleibt, die anderen gehen* (Brüning, 2009, S. 51): Nach Beendigung der Gruppenarbeit wird pro Gruppe ein Kind bestimmt, das die Ergebnisse präsentiert. Alle anderen Kinder gehen von Tisch zu Tisch und lassen sich die Ergebnisse präsentieren. Dabei notieren sie sich das Wichtigste, damit sie am Schluss das Kind ihrer Gruppe, welches nicht dabei war, informieren können.

Lernpyramide

Abbildung 3: Lernpyramide

Reine Rezeption führt nur bedingt zum Erfolg. Ein nachhaltiger Lernerfolg ist am ehesten gewährleistet, wenn das Gelernte unmittelbar angewandt und genutzt wird (Green, 2012, S. 29).

3 Das Selbstwertgefühl

3.1 Mangel an Selbstwertgefühl

Erkennbar bei folgenden Aussagen (nach Borba, in Bochmann, 2008, S. 43-49):

1. Sicherheit

- *In der Schule fühle ich mich nicht wohl.*
- *In der Schule mag mich keiner.*
- *Meine Lehrerin mag mich nicht, versteht meine Wünsche und Bedürfnisse nicht.*
- *In meiner Klasse traue ich mich nicht, etwas zu sagen, weil ich nicht weiss, wie die anderen Kinder oder mein Lehrer reagieren.*
- *Ich verstehe die Regeln in meiner Klasse nicht. Ich weiss nicht, was meine Lehrerin von mir will.*

2. Man-Selbst-Sein

- *Ich bin hässlich.*
- *Ich kann gar nichts.*
- *Ich weiss nicht, was mich interessiert.*
- *Ich weiss nicht, womit ich anfangen soll.*
- *Mich interessiert hier gar nichts.*

3. Zugehörigkeit

- *Ich möchte nicht in die Schule gehen, da mag mich keiner.*
- *In der Pause lässt mich niemand mitspielen.*
- *Ich will nicht mit Susi arbeiten, die ist mir zu blöd.*
- *Ich werde immer als letzter gewählt.*
- *Du gehörst nicht dazu, wir lassen dich nicht mitmachen.*

4. Mission

- *Ich weiss nicht, was ich heute machen will.*
- *Ich weiss nicht, wo ich anfangen soll.*
- *Sag du, wie wir das machen sollen.*
- *Ich bin nicht schuld; der hat gesagt, wir sollen das machen.*
- *Das wird eh nichts.*
- *Ich erledige heute 1000 Aufgaben.*
- *Ich erledige heute nur eine Aufgabe.*

5. Kompetenz

- *Ein Schüler ohne das Gefühl von eigener Kompetenz wirkt ... oft zurückhaltend, auch auf Gebieten, in denen er Erfolge zu erwarten hätte. Er geht nicht gern Risiken ein und zeigt sich als äusserst schlechter Verlierer. Jeden Misserfolg betrachtet er als Folge der eigenen Schwäche.*
(Bochmann, 2008)
- *Das ist langweilig.*
- *Ich habe keine Lust das zu machen.*
- *Das habe ich schon tausend Mal gemacht. Das ist für Babys (Anm. der Verf.).*

3.2 5 Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls

1. Sicherheit: *Komplimente-Karte*

Zusammenhang: Ohne thematischen Zusammenhang; als Ritual, einmal pro Woche

Durchführung: Aus einem Sack mit Zetteln aller Namen der Kinder wird ein Name gezogen. Das ausgewählte Kind setzt sich auf einen Stuhl in der Mitte des Raumes. Alle anderen Kinder bekommen die „Komplimente-Karte“. Sie haben einige Minuten Zeit, über das Kind nachzudenken und erhalten Anregungen durch die Lehrkraft (Was habt ihr schon mal zusammen gespielt? Was kann ... besonders gut? Was gefällt dir an ...?). Jedes Kind schreibt einen Satz für das ausgewählte Kind auf. Dieses darf dann drei Kinder bestimmen, die ihr Kompliment vorlesen. Dafür bedankt es sich und nimmt anschliessend alle Karten nach Hause.

2. Man-Selbst-Sein: *Ich-bin-ich-Collage*

Zusammenhang: Thema: wer bin ich? Klassenrat; Gestaltungslektionen

Durchführung: Jedes Kind erstellt eine Collage über sich mit Fotos, ausgeschnittenen Wörtern und Bildern aus Zeitschriften. Der Auftrag lautet: „*Suche nach Bildern und Wörtern, die dich freuen und dir gut tun*“. Die Lehrkraft erstellt ebenfalls eine eigene Collage und stellt diese den Kindern vor.

3. Zugehörigkeit: *Freundschaftsbuch*

Zusammenhang: Deutsch; Mensch und Umwelt; Ethik; als Ritual einmal pro Woche

Durchführung: Jedes Kind überlegt zuerst für sich allein, was **Freundschaft** alles beinhaltet. Wann bin ich eine gute Freundin/ein guter Freund. Was tut man dann genau/was lässt man bleiben...? Jede Woche tauschen sich die Kinder in wechselnden Partnerschaften über das Thema Freundschaft aus. Jedes Kind schreibt dann in das Freundschaftsbuch des anderen, was es über Freundschaft so denkt. Es dürfen auch ganz persönliche Dinge, die man diesem speziellen Kind mitteilen möchte geschrieben werden. Z. B.: „*Ich würde dich gerne einmal zu mir nach Hause einladen.*“ „*Spielen wir einmal in der grossen Pause zusammen?*“ „*Magst du auch Schokolade?*“...

4. Mission: *Bergsteiger*

Zusammenhang: Ziele (Klassen- und Schulziele, persönliche Ziele...); Kontaktaktivität vor einer Partnerarbeit

Durchführung: Die Beteiligten an einer Partner- oder Gruppenarbeit zeichnen gemeinsam einen Berg und einen Weg, der zum Gipfel führt. Auf dem Gipfel weht beispielsweise eine Flagge, auf welche das Ziel notiert wird. Neben den Weg zeichnet die Gruppe verschiedene Almhütten als Symbol von Teilzielen/Teiletappen. (Bsp.: Ziel: *Wir verstehen einen anspruchsvollen Text. Etappenziele: 1. Jeder liest den Text allein. 2. Wir stellen uns gegenseitig Fragen dazu. 3. Wir fassen den Text zusammen.*)

5. Kompetenz: *Erfolgserlebnisse*

Individuelle Stärken hervorheben: Ab und zu beobachtet die KLP oder die SHP die Klasse und notiert dann einige Namen an die Wandtafel. Am Schluss der Lektion wird das Rätsel gelüftet, weshalb diese Namen dastehen. (Bsp.: *Diese Kinder haben besonders schnell ihr Material bereitegelegt / haben eine schöne Ordnung unter der Bank / haben jemandem geholfen / haben in der Gruppe konzentriert gearbeitet / tragen Hausschuhe...*). (Übungen angelehnt an Bochmann, 2008)

4 Entwickeln einer positiven Abhängigkeit

„Menschen handeln nun einmal eigennützig, und wenn sie wiederholt erleben, dass sie ihre Lern- und Arbeitsziele besser bzw. überhaupt nur gemeinsam mit ihrer Gruppe erreichen können, wird dies in aller Regel ihre Kooperationsbereitschaft stärken“ (vgl. Green, 2012).

4.1 Zielabhängigkeit

- **Die KLP fordert ein Produkt von der Gruppe, das von allen Mitgliedern unterzeichnet ist.**
Die Unterschrift bedeutet: Ich habe mitgearbeitet; ich kenne den Inhalt und kann ihn erklären.
- **Die KLP wählt beliebig eine Arbeit eines Gruppenmitgliedes aus, um sie auszuwerten.**
Die Mitglieder sind verpflichtet, sich und ihre Arbeiten gegenseitig zu kontrollieren.
- **Die KLP führt eine Gruppenfortschrittstabelle (Punktesystem).**
Die Teams sind aufgefordert, ihre Leistung zu steigern (Wettkampf gegen sich selber/gegen die anderen Teams).
- **Die KLP erstellt individuelle Levels der Beherrschung des Materials, die jedes Gruppenmitglied erreichen muss, damit die Gruppe als Ganzes erfolgreich ist.**
Die Mitglieder müssen sicherstellen, dass alle ihre Arbeit erledigen.
- **Die KLP bewertet nur Gruppenpräsentationen, Plakate, Gruppenberichte, bei denen klar ersichtlich ist, dass alle SuS ihrem Leistungsstand entsprechend mitgearbeitet haben.**
Die Mitglieder müssen sicherstellen, dass alle ihr Ziel erreicht haben. (Vgl. Green, S. 78)

4.2 Abhängigkeit von der Umgebung

- **Die KLP betont die Wichtigkeit der Arbeitsumgebung und erlaubt die Gestaltung von Nischenarbeitsplätzen.**
Die Gruppen markieren zum Beispiel ihr Territorium. (Vgl. Green, S. 80)

4.3 Rollenabhängigkeit

- **Die KLP erklärt die unterschiedlichen Rollen, die in einer Gruppe nötig sind.**
Die Mitglieder machen Erfahrungen mit verschiedenen Rollen. SuS mit SFB erhalten in anspruchsvollen Rollen Unterstützung der SHP. (Vgl. Green, S. 81 f) und (☞ Anhang: 12.1)

4.4 Positive Ressourcenabhängigkeit

- **Die KLP übergibt jedem Gruppenmitglied nur einen Teil der Informationen oder Materialien.**
Die Mitglieder sind darauf angewiesen, dass alle ihr Bestes geben (☞ Gruppenpuzzle mit Gedichten: 9.2.2). (Vgl. Green, S. 83)

5 Antizipieren

In heterogenen Klassen ist es notwendig, dass KLP und SHP bei der Unterrichtsvorbereitung mögliche Schwierigkeiten antizipieren. Es gilt die unterschiedlichen Leistungsniveaus, die exekutiven Funktionskompetenzen und die Gefühlslagen der SuS zu beachten. Die Chance auf raschmögliche Erfolge (je jünger die Kinder, desto schneller brauchen sie Erfolge, um die Motivation aufrechtzuerhalten) muss bei jedem Kind gewährleistet sein. Hilfreich erweist sich ein Beobachtungsbogen (☞ Anhang: 12.4), in den KLP oder SHP regelmässig Einträge machen, um qualifizierte Feedbacks geben zu können und um Förderbedarf zu eruieren.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die SuS widerstandslos Anweisungen befolgen und folgsam in den Gruppen arbeiten. Für viele Kinder ist es deshalb hilfreich, wenn sie genau wissen, was von ihnen erwartet wird und sie sich zudem wohlwollend beobachtet und angemessen betreut fühlen.

Die jeweils zu Lektionsbeginn aufgeführten Dialoge sind ein geeignetes Gefäss, um auf humorvolle und gelassene Weise auf mögliche Herausforderungen, die während der Gruppenbildung oder der Arbeitsphase auftauchen können, hinzuweisen. Eine Bemerkung wie: *„Ich würde mich wundern, wenn es heute schon eine Gruppe gäbe, die weniger als 5 Minuten braucht, um sich zu organisieren!“* weckt den Ehrgeiz. In der Schlussrunde darf dann mit Komplimenten nicht gespart werden!

Achtung! Welche Hindernisse sind zu erwarten?

Schriftliche Anweisungen können immer falsch verstanden werden!

- ☞ „Botenkinder“ denken vor der Klasse laut über den Auftrag nach.
- ☞ Am Beispiel einer Gruppe das Vorgehen erklären lassen.

Lautstärke im Klassenzimmer!

- ☞ Stehen Gruppenräume zur Verfügung?
- ☞ Sitzen die Gruppenmitglieder nahe genug beieinander?
- ☞ Mit Fieberkurve (☞ Abb. 4) arbeiten. Alle 5 Minuten zeigt die Lehrperson oder ein Kind mit der Platzierung eines Magnetknopfes an, wie laut es gerade ist.

Störungen des Gruppenklimas!

- ☞ Störungen kommen seltener vor, wenn die Lektionsziele klar und attraktiv formuliert werden.
- ☞ Die Schlussrunde zum Generieren von guten „Klima-Ideen“ nutzen. Zum Beispiel Wünsche äussern, die eine konkrete positive Verhaltensweise enthalten. Also nicht: *„Ich wünsche mir, dass du nicht mehr so doof tust!“*, sondern: *„Ich wünsche mir, dass du uns hilfst, Wörter im Wörterbuch nachzuschlagen!“*
- ☞ Vor dem Start definiert die Klasse eine oder mehrere positive Verhaltensweisen, die normalerweise zu einem guten Gelingen beitragen.

Fieberkurve:

Die Fieberkurventabelle wird am besten auf ein Plakat übertragen und immer dann, wenn es um die Beobachtung der Lautstärke geht, an die Magnettafel befestigt.

 6												
5												
4												
3												
2												
 1												
	5min	10min	15min	20min	25min	30min	35min	40min	45min	50min	55min	

Abbildung 4: Fieberkurven-Tabelle

Varianten:

Die Tabelle kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden:

- Stimmung in der Gruppe
- Arbeitseinsatz (sind alle am Arbeiten?)
- Fortschritt in der Arbeit (sind wir nach 15 Minuten noch gleich weit?)

Die Tabelle wird Kindern abgegeben, um persönliche Ziele zu überwachen:

- Aufmerksamkeitskurve: In ausgewählten Lektionen unterbricht die KLP/SHP den Unterricht mehrmals mit der Frage: „*Wie hoch ist deine Aufmerksamkeit gerade jetzt, wenn 1 = unaufmerksam und 6 = sehr aufmerksam bedeutet?*“
- Ausdauerkurve: „*Wie lange am Stück bleibst du an einer Aufgabe?*“
- Pausenkurve: „*Wie oft machst du Verschnaufpausen?*“

6 Die Rollen der KLP und der SHP

Da KLP und SHP je nach Unterrichtsform unterschiedliche Rollen einnehmen, ist es unabdingbar diese Rollen immer wieder zu klären. In Teamteaching-Settings, in welchen kooperative Phasen stattfinden, könnte das folgendermassen tönen:

Rolle der KLP: *„Ich bin in dieser Lektion das Informationsbüro/der Trouble-Shooter. Wenn eine Gruppe bei einer Aufgabe nicht mehr weiter kommt und alle ratlos sind, darf sich ein Gruppenmitglied an mich wenden und um Rat bitten. Wenn ein Konflikt ausbricht und die Gruppe deshalb nicht weiterarbeiten kann, wendet sich ebenfalls ein Kind an mich. Ich werde dann Fragen stellen, die euch weiterhelfen sollen.“*

Rolle der SHP: *„Ich übernehme die Rolle der Beobachterin. Ich beobachte, wie gut die Gruppen zusammenarbeiten. Dabei helfen mir die Punkte auf der Liste mit den 24 Kompetenzen (☞ Anhang: 12.5). Heute achte ich besonders darauf, ob alle in der Gruppe zu Wort kommen. Wenn mir auffällt, dass sich eine Gruppe oder einzelne Kinder kompetent verhalten, werde ich das notieren. Wenn ihr euch in einem Punkt verbessern wollt und einen Rat benötigt, dürft ihr mich fragen. Wer über sich etwas erfahren möchte, darf die Notizen sehen. Wenn sich ein Kind gestresst fühlt, darf es ein Lösungsgespräch verlangen.“*

Achtung!

- ☞ Rollen klären!
- ☞ Rollen der Klasse bekanntgeben!
- ☞ Beobachten und Interpretieren streng auseinanderhalten!
- ☞ Feedback am Schluss der Lektion zum Beobachtungsschwerpunkt!
- ☞ Komplimente und Wünsche zum Schluss!

7 Was genau ist eine kooperative Auftragskarte?

<p>1 R4 Orthografie: „ ä oder e “ ?</p> <p>Problem: H*nde, F*lle, St*rke, f*lschen</p> <p>Manchmal tönen ä und e sehr ähnlich! Wie kannst du trotzdem herausfinden, welcher Buchstabe eingesetzt werden muss?</p> <p>1. Auftrag: 4 ☺ (A,B,C,D)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A + B suchen 10 Min. lang in Büchern nach Wörtern mit e und ä! ➤ C erstellt eine Liste mit den Wörtern von A. ➤ D erstellt eine Liste mit den Wörtern von B. ➤ Jetzt schreiben A + B die Listen noch einmal und lassen für die Buchstaben e / ä Lücken. C + D diktieren und kontrollieren. <p>2. Auftrag: 8 ☺ (A,B,C,D + A,B,C,D)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tauscht eure 2 Lückenlisten mit einer anderen Gruppe aus! ➤ Jedes Kind schreibt nun die Lückenwörter einer Liste der Gegenpartei vollständig auf ein Notizblatt ab. ➤ Helft einander gegenseitig Fehler zu vermeiden! <p>3. Auftrag: 1 ☺</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wähle eine der Listen aus! ➤ Gestalte eine schöne Seite in deinem Sprachheft mit dem <u>Titel</u>: „ ä oder e “ ➤ Markiere alle ä und e mit zwei unterschiedlichen Farben! <p>Schlussrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erklärt einander gegenseitig, was ihr gelernt habt! <p>Material: Bücher/Zeitschriften/Duden</p>	<p>Kommentar:</p> <p><i>Der Situationsbezug kann verstärkt werden, wenn die Problemwörter mit aktuellen Wörtern aus Mensch/Umwelt-Themen ergänzt werden.</i></p> <p><i>SuS mit SFB: Hier empfiehlt es sich, bei SuS mit starken kognitiven Beeinträchtigungen, diese als Assistenz von A oder D nur Wörter suchen zu lassen.</i></p> <p><i>Prinzip des „Überlernens“</i></p> <p><i>Der Gruppenwettkampf spornt an.</i></p> <p><i>In der Gruppe soll diskutiert werden (positive Abhängigkeit).</i></p> <p><i>Für SuS mit SFB ist es ein Vorteil, wenn sie die Minimalziele kennen, z.B.:</i></p> <p><i>15 Wörter richtig aufschreiben: Note 4</i></p> <p><i>Für ambitionierte SuS:</i></p> <p><i>30 Wörter richtig aufschreiben: Note 6</i></p> <p><i>(Die Note beurteilt Sorgfalt; Kontrolle, Fleiss; eine zweite Note könnte für die kreative Darstellung gegeben werden.)</i></p> <p><i>Ein 4. Auftrag könnte auch eine Kurzpräsentation der Lernerkenntnisse vor der Klasse beinhalten.</i></p>
--	--

Abbildung 5: Auftragskarte Orthografie

- **Kompetenzentwicklung:** Die Aufgabe erfordert ein systematisches Vorgehen. Aufträge müssen genau gelesen und ausgeführt werden. Mündliches Sprachhandeln wird aktiviert und gefördert.
- **Situationsbezug:** Wer schreibt, kommt unweigerlich mit der Problematik (e/ä) in Kontakt. Wer über Strategien verfügt, ist im Vorteil.
- **Sozialbezug:** Es handelt sich dabei nicht um ein persönliches RS-Problem, sondern um eine Schwierigkeit, mit der auch Erwachsene mitunter Mühe haben (☞ aufwendig/aufwändig). Daher macht es Sinn, in der Gruppe entsprechend zu forschen und Erkenntnisse auszutauschen. In der Gruppe entsteht ein „Wir-Gefühl“, sobald ein Kontakt mit einer konkurrierenden Gruppe in Aussicht steht (*Haben wir mehr Wörter als die andere Gruppe? Können wir ihre Aufgaben lösen?*).
Unter den Teammitgliedern herrscht eine positive Abhängigkeit. Jedes Kind hat eine zugewiesene Rolle, die es einnehmen muss, damit die Gruppe Erfolg hat (☞ Leitfaden: 4.3).
- **Bedeutsamkeit der Inhalte:** Der Buchstabe e, ist der am häufigsten vorkommende Buchstabe. Die Frage der Verwechslung stellt sich, weil er je nach Platzierung im Wort unterschiedlich klingt. In der Verbindung mit **m** oder **n** beispielsweise spricht man oft **än**, bzw. **äm**.
- **Sprachbewusstheit:** Das Erkennen der Verwandtschaften unter Wörtern hilft bei der Rechtschreibung (Stärke ist verwandt mit stark / Tierfelle haben nichts zu tun mit Wasser, das Fälle hinunter stürzt). Diese Diskussionen sollen bei jeder sich bietenden Gelegenheit geführt werden, da bei Kindern im Primar-schulalter erfahrungsgemäss der sprachliche Bewusstheitsgrad noch schwach entwickelt ist. (vgl. Bartnitzky, 2011)

8 Ziele der Lektion

Da schulische Zusammenarbeit für Kinder anspruchsvoll ist, macht es Sinn, anfänglich nicht zu hohe Anforderungen zu stellen und die Ziele einfach zu formulieren.

- **Inhaltliche Ziele:** Erfüllung weniger, aber klar strukturierter und definierter Aufträge.
- **Soziale Kompetenz:** Anfangs Lektion wird beispielsweise per Los eine der 24 definierten Kompetenzen bestimmt (☞ Anhang: 12.5). Oder jede Gruppe entscheidet sich für eine Kompetenz, die sie in dieser Lektion trainieren will.
- **Exekutive Kompetenzen:** Die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen wird den SuS bei unterschiedlichen Gelegenheiten demonstriert. Während den kooperativen Phase sind sie ebenfalls von massgeblicher Bedeutung, weshalb bei der Zielformulierung von KLP und SHP jeweils erklärt wird, worauf die Gruppe besonders achten soll (sich organisieren/die Arbeit beginnen/Ausdauer zeigen/sich konzentrieren auf den Auftrag/den Auftrag zuverlässig ausführen/die Reihenfolge beachten...).

Es ist empfohlen, die exekutiven Kompetenzen ergänzend zu den Kooperativen Lernformen in den Klassen zu thematisieren und zu trainieren:

(vgl. Brunsting, 2009)

Achtung! Worum geht es in der Lektion wirklich?

1. **Handlungsplanung**
2. **Innere und äussere Organisation des Verhaltens**
3. **Zeitgefühl und Zeitmanagement**
4. **Flexibilität des Verhaltens**
5. **Arbeitsspeicher**
6. **Selbststeuerung und Selbstregulation**
 - Aufmerksamkeitssteuerung
 - Affektsteuerung
 - Impulskontrolle
 - Aufgaben anpacken
 - Aufgaben gut zu Ende führen
7. **Handlungskontrolle, Handlungsreflexion und Handlungskorrektur**
8. **Metakognition**

9 Gruppenbildungsprozess

9.1 Wer teilt die Gruppen ein?

- Die Gruppen werden von den Lehrpersonen eingeteilt

Erfahrungsgemäss ist die Gruppeneinteilung ein sensibler Akt, der in der Regel von den Erwachsenen vorgenommen wird. Bei den Kindern gehen die Emotionen hoch, wenn sie sich über die anderen Mitglieder freuen oder ärgern. Es empfiehlt sich, die Gefühle der Schülerinnen und Schüler zu antizipieren und dies metakognitiv mitzuteilen.

Die Aussage dazu könnte folgendermassen lauten:

„Wenn wir kooperativ arbeiten, kann es sein, dass du mit Kindern in einer Gruppe bist, die nicht zu deinem Freundeskreis zählen. Möglicherweise hattest du sogar in der Pause einen Streit mit einem der Kinder. Das ist unangenehm und an eine gute Zusammenarbeit ist vorerst nicht zu denken. Was für Lösungen gibt es da wohl?“

(☞ Anhang: 12.1)

- Die Gruppen werden von den Schülerinnen und Schülern eingeteilt

Kinder sollen auch erfahren, wie schwierig es ist, eine „faire“ Gruppeneinteilung vorzunehmen. Ein Vorschlag lautet deshalb: Immer zwei Kinder (ein Mädchen und ein Knabe) teilen die Klasse in Vierergruppen ein. Alle Vorschläge, die von 2/3 der Klasse und der Lehrperson gutgeheissen werden, können für die Gruppenbildung verwendet werden.

9.2 Gruppenidentität entwickeln

Gruppen brauchen „Aufwärmphasen“: *„Mit Menschen, die man kennt, kann man meistens besser zusammenarbeiten als mit Unbekannten. Ihr besucht zwar alle dieselbe Klasse; das muss aber nicht heissen, dass ihr euch besonders gut kennt. Deshalb werden wir zu Beginn jeder neuen Gruppenarbeit uns Zeit zum Kennenlernen nehmen.“*

9.2.1 Placemat

Jedes Kind zeichnet sein Lieblingstier in eine Ecke. In der Mitte entsteht das Gruppen-Fabeltier aus Körperteilen der vier Lieblingstiere (Brüning, 2009, S. 25).

Abbildung 6: Placemat

9.2.2 Gruppenpuzzle mit Gedichten

Die zerschnittenen Teile eines lustigen Gedichtes werden von der Gruppe in die richtige Reihenfolge gebracht (☞ Anhang: 12.3); (Weitere Anwendungsmöglichkeiten in Brüning, 2009, S. 111 ff).

9.2.3 Persönliches Erzählen

- „Wo ist dein liebster Ort auf der Welt? Was gefällt dir daran?“
- „Denke zurück an den Kindergarten! Wie hast du dich verändert? Was an dir ist gleich geblieben?“
- „Warst du jemals in Gefahr? Wer hat dir geholfen?“
- „Beschreibe eines der schönsten Feste, die du erlebt hast!“
- „Beschreibe, wie eine super Lehrperson sein sollte!“
- „Was spielst du am liebsten?“
- „Wie heissen deine 3 Lieblingslieder? Was genau gefällt dir?“
- „Was ist das Schwierigste, das du bis heute gelernt hast?“
- „Wann warst du das letzte Mal stolz auf dich?“
- „Wer sind deine Vorbilder?“
- „In welches Tier würdest du dich gerne für einen Tag verwandeln?“
- „Was würdest du mit 100 Franken machen?“
- „Wo würdest du gerne im nächsten Sommer die Ferien verbringen?“ (Green, 2012, S. 59 f)

9.2.4 Arbeit mit Metaphern

„Sucht originelle Bilder (man sagt auch Metaphern) für die ‚Schule‘! Zum Beispiel: Die Schule ist wie eine grosse Blumenwiese. Es gibt grosse und kleine, hervorstechende und unscheinbare, giftige und stachelige, bescheidene und hochmütige Pflanzen darin.“

„Wenn ihr eine Zirkustruppe wärt, wer würde dann welche Rolle übernehmen?“

Andere Metaphern: Garten, Körperteile, Schloss, Festessen, Chilbi, Orchester, Hotel, Dschungel, Wetterphänomen, Fahrzeug...

9.2.5 Arbeit mit Tierfiguren

Material: Plastiktiere oder Tierbilder

Jedes Teammitglied sucht sich ein Tier aus und stellt es vor sich hin. Wie schaffen es die ausgewählten Tiere einander zu unterstützen? Was müssen sie tun, damit sie sich nicht in die Flucht schlagen oder gar auffressen? (Schulz von Thun, 2008)

9.2.6 Gruppendynamische Gespräche

- „Was findest du gut an deiner Gruppe?“
- „Was wünschst du dir von den anderen?“
- „Was soll auf keinen Fall passieren?“
- „Mach jedem ein kleines Kompliment!“
- „In welche Süssigkeiten/Märchenfiguren/Früchte würdest du deine Teammitglieder gerne verwandeln?“
- „Über welche der folgenden 7 Kompetenzen verfügst du schon ziemlich gut? Bring sie in eine Reihenfolge! - Wörter (z.B. mit „ll“) in Büchern suchen; - Wörter fehlerfrei aus Büchern abschreiben; - geschriebene Wörter mit dem Duden kontrollieren; - Rechtschreibregeln kennen; - schauen, dass es in der Gruppe fair zu und her geht; - freundlich sein zu allen; - etwas gut erklären können. - Erklärt einander eure Kompetenzen!“ (in Anlehnung an von Schlippe & Schweitzer, 2003)

9.3 Die Gruppe beenden

Nach Anstrengungen darf gefeiert werden! In die Schlussrunde gehören positive Feedbacks und das Abschiednehmen von der Gruppe (Furman, 2013).

Möglichkeiten Abschlussaktivitäten zu gestalten

- Ein Teamfoto machen
- Der Partnerin eine Notiz/einen Brief schreiben: „Du warst ein guter Partner, weil...“; „Ich fand es gut, als...“
- „Sweetback“: Jedem Gruppenmitglied ein Kompliment mit einem Bonbon überreichen.
- „Knacknuss“: Jedem Gruppenmitglied einen Wunsch, was es noch besser machen könnte mit einer Nuss überreichen.
- Auf einer gemeinsamen Skala Werte zwischen 1 bis 10 eintragen:
 - So toll fand ich unsere Gruppe am Schluss der Arbeit.
 - So viel habe ich dabei gelernt.
 - So gut war unsere Leistung.
 - So fair sind wir miteinander umgegangen.
- Evaluationsblatt (☞ Anhang: 12.7)

Achtung!

Eine Gruppe braucht ein Happyend!

☞ „Auch wenn es schwierig war in eurer Lerngruppe - gab es ein winziges positives Ereignis?“

☞ „Was hättet ihr tun können, damit es noch ein bisschen schlimmer gewesen wäre?“

☞ „Was hättest du in dieser Gruppe gut brauchen können?“

(Bild- und Wortkarten in einem „Ressourcenkiosk“ auslegen und die SuS auffordern, etwas einzukaufen ⇒ Mut, Humor, Grosszügigkeit, Nerven wie Drahtseile...)

☞ „Schenke nun all deinen Gruppenmitgliedern eine Wort- oder eine Bildkarte mit einem guten Wunsch!“

Gute Gelegenheit für ressourcenaktivierende Beziehungsgestaltung

☞ „Es gefällt mir, dass ihr...!“

☞ „Das ist wirklich grossartig, wie ihr...!“

☞ „Es gehört viel Power dazu, um...!“

☞ „Ich möchte euch gratulieren, dass ihr...!“

☞ „Ich bin sehr beeindruckt, wie ihr...!“

☞ „Es ist bewundernswert, dass ihr...!“

☞ „Es ist fantastisch...!“

☞ „Ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie ihr...!“

☞ „Es finde es einfach toll, wie ihr...!“ (Bamberger, 2001, S. 103 f)

10 Soziale Kompetenzen fördern

Damit eine Gruppe gut miteinander arbeiten und lernen kann, benötigen die Mitglieder verschiedene soziale Kompetenzen wie zuhören, sich einfühlen und sich situationsgemäss verhalten können. Soziale Kompetenzen entwickeln sich jedoch nicht einfach so; sie müssen geübt werden, zum Beispiel mit T-Charts!

10.1 „T – Chart“

Frage der KLP/SHP an die Klasse: *Wie kann eine aussenstehende Person beobachten, ob die Mitglieder eines Teams einander helfen und ermutigen?*

Die Klasse sammelt am Flip-Chart gemeinsam nach Kriterien:

Sieht aus wie	Hört sich an wie
<ul style="list-style-type: none"> • <i>aufmerksam zuhören, ohne zu unterbrechen</i> • <i>die Lösung erklären, ohne das Resultat zu nennen</i> • <i>nicken</i> • <i>die anderen Kinder anlächeln</i> • <i>aner kennend auf die Schulter klopfen</i> • <i>Daumen hochhalten</i> • <i>...</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Danke für deine Hilfe; ich verstehe jetzt, was ich machen muss.</i> • <i>Gute Lösung, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen.</i> • <i>Du kannst es!</i> • <i>Nur weiter so!</i> • <i>Wir sind ein tolles Team!</i> • <i>...</i>

Abbildung 7: T-Chart

KLP/SHP erteilen einen kurzen Gruppenauftrag und erklären der Klasse, dass sie sich in die Beobachterrolle zurückziehen.

Auswertung nach ca. 20 Minuten Gruppenarbeit:

- In den Gruppen tragen die SuS zusammen, was ihnen positiv aufgefallen ist.
- KLP und SHP teilen positive Beobachtungen den Gruppen mit und ermuntern sie, nützliche Verhaltensweisen auch in Zukunft anzuwenden.

Fortgeschrittene Gruppen können das T-Chart um eine Sparte erweitern: „Fühlt sich an wie...“.

(Green, 2012, S. 93 ff)

10.2 Kompetenzen für soziale Interaktionen üben

Soziale Kompetenzen haben für die SuS eine grössere Bedeutung, wenn sie offiziell zum Lerninhalt gemacht und Ziele dazu formuliert werden. Dann müssen sie aber auch geübt und bewertet werden! Wie in anderen Bereichen, gibt es in den sozialen Disziplinen einfachere und anspruchsvollere Themen. Die Talente dafür sind ebenfalls unterschiedlich in der Klasse verteilt und korrespondieren nicht per se mit der kognitiven Intelligenz.

Aufträge dazu können lauten: „Überlege dir eine Situation, in der man **abwechseln** sollte, damit alle zufrieden sind! Schätze dich nun selber auf einer Skala von 1 - 10 ein, wie leicht dir das Abwechseln fällt! Erzählt euch davon in der Gruppe! Spielt nun eine Szene, in der es ums Abwechseln geht! Wechselt dabei die Rollen! Viel Spass!“

Übungs-Cluster mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad

- Material und Unterlagen teilen
Sorgfältig mit Material umgehen
Den zur Verfügung stehenden Platz teilen
- Sich ruhig zur Gruppe zusammenfinden
In der Gruppe zusammensitzen
In der Gruppe bleiben
- Anweisungen befolgen
Bei der Aufgabe bleiben
Ablenkung ignorieren
Gruppenarbeit vorantreiben
- Mit ruhiger Stimme sprechen
Sich mit Namen ansprechen
„Bitte“ und „Danke“ sagen
Freundlich sein
Beim Reden und Zuhören einander anschauen
- Sich abwechseln
Sich gegenseitig ermutigen
Um Hilfe oder um Klärung bitten
Jemandem Hilfe anbieten
Nachfragen, ob man verstanden wurde
Gut zuhören
Brainstorming durchführen
Ergebnisse zusammenfassen
- Ideen kritisieren, nicht Menschen
Unterschiedliche Meinung korrekt ausdrücken
Nach Gründen fragen
Ärger kontrollieren
Verhandeln
Verantwortlich sein für das Gruppenresultat
Unterschiede akzeptieren
Fair mitspielen/mitarbeiten
Konflikte lösen mit guten Ideen

10.3 Zuhören lernen

Ablauf:

- **Aktivieren:** „Ich stelle euch jetzt eine seltsame Frage. Überlegt euch einmal in Ruhe, wie gut ihr eigentlich jemandem zuhören könnt; wie gut ihr die Sachen, die ihr hört, auch versteht. – Schreibt eine Zahl zwischen 1 und 10 in euer Notizheft! 1 bedeutet: Ich verstehe fast nichts, wenn jemand mir etwas sagen will. 10 bedeutet: Ich verstehe immer alles haargenau, wenn mir jemand etwas sagen will.“
- **Austauschen:** „Erzählt einander eure Erfahrungen!“
- **Überleitung:** „Zuhören ist gar nicht einfach, aber man kann es trainieren. Wer gut zuhören kann, hat nämlich viele Vorteile im Leben.“
- **Gemeinsame Suche:** „Sucht gemeinsam nach Vorteilen und notiert dazu ein paar Stichworte!“
- **Sammeln:** Die KLP sammelt die Vorteile im Plenum.
- **Übung:** Je zwei Kinder erhalten einen Streifen mit einem „Zuhör-Tipp“. Sie üben eine kurze Szene, in welcher der Tipp a) gut; b) schlecht umgesetzt wird.
- **Präsentation der Szenen:** Die Klasse errät, was auf dem Streifen stehen könnte.
- **Erinnerungshilfe:** Die Streifen mit den Tipps werden auf einem **Erinnerungs-Plakat** festgemacht.

| Ich sehe |
|--|--|
| Du schaust mich an. | Mhm. |
| Deine Schultern zeigen zu mir. | Aha. |
| Du lächelst mir zu. | Gut! |
| Du nickst. | Interessant! |
| Dein Körper ist ruhig. | Ok! |
| Du lässt dich nicht ablenken. | Das habe ich nicht verstanden. |
| | Kannst du das bitte wiederholen? |

Abbildung 8: Erinnerungsplakat: Zuhören

In Anlehnung an (Bochmann, 2008, S. 38) und (Weidner, 2012, S. 41).

10.4 Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen

Zum Bewusstmachen und Evaluieren von sozialen Kompetenzen und exekutiven Funktionen finden sich im ☞ Anhang: 12.5 ein Selbsteinschätzungsbogen für die einzelnen Gruppenmitglieder: „Das alles hilft für erfolgreiche Partner- und Gruppenarbeiten!“ und ein Kontrollbogen für die Lehrperson (Brunsting, 2009).

10.5 Formulare zur Gruppenevaluation

Im ☞ Anhang: 12.6/12.7 finden sich zwei Evaluierungsbogen für die Gruppe:

„Was für eine Gruppe sind wir?“ kann bei länger dauernden Gruppenarbeiten als Zwischenbilanz eingesetzt werden. „So bewerte ich meine Gruppe!“ kann gemeinsam mit Wünschen in einer Schlussrunde eingesetzt werden (siehe auch ☞ Die Gruppe beenden: 9.3).

11 Fragen, die zum Denken anregen

11.1 Interviewleitfaden

(In Anlehnung an Brunsting)

1.	Problemdefinition / Aufgabendefinition: Wie lautet eure Aufgabe? Um welches Problem geht es?
2.	Lösen der Aufgabe mit lautem Denken: Was denkt ihr beim Lösen dieser Aufgabe? Wer denkt, dass es eine schwierige Aufgabe ist? Wem kommt die Aufgabe bekannt vor?
3.	Strategie erfassen: Wie seid ihr vorgegangen? Was genau habt ihr gemacht? Wer hatte die Idee dazu?
4.	Strategie finden: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, es so zu machen? Wer hatte die Idee dazu?
5.	Einzelne Schritte finden: Wie sahen die einzelnen Schritte aus? Was habt ihr alles gemacht?
6.	Kontrolle: Wie findet ihr heraus, ob ihr es richtig gemacht habt?
7.	Korrektur: Was macht ihr, wenn ihr bei euch selber einen Fehler entdeckt? Was macht ihr, wenn ihr bei einem anderen Kind einen Fehler entdeckt?
8.	Aufgabenschwierigkeit: Wie schwierig war diese Aufgabe für eure Gruppe? War sie für alle gleich schwierig? Jedes wählt eine Zahl zwischen 1 ☹ und 10 ☺. Konntet ihr euch gegenseitig helfen? Wie habt ihr das gemacht?
9.	Motivation: Wie gern habt ihr diese Aufgabe gelöst? (Jedes wählt eine Zahl zwischen 1 (gar nicht gern) und 10 (sehr gern).
10.	Blick zurück: Was habt ihr gelernt/geübt?
11.	Blick nach vorn: Wo/wann könnt ihr das auch noch gut gebrauchen? Wie könnt ihr euch daran erinnern?

Abbildung 9: Interviewleitfaden

11.2 Lösungsorientierte Kommunikation

(in Anlehnung an von Schlippe & Schweitzer, 2003)

11.2.1 Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion

- *Was genau ist euer Problem?* ☞ verschiedene Perspektiven kurz abfragen
- *Zu welcher Kategorie gehört euer Problem? (Skala zwischen 1 = sehr leicht lösbares Problemchen/ 10 = sehr herausforderndes Problem)* ☞ verschiedene Skalenwerte abfragen
- *Woran würdet ihr merken, dass das Problem verschwunden ist?*

11.2.2 Fragen zur Möglichkeitskonstruktion

- *Wie lange konntet ihr bereits ohne das Problem arbeiten?*
- *Was genau tut ihr in problemlosen Zeiten?*
- *Was hilft euch, das Problem nicht in eure Gemeinschaft eindringen zu lassen?* (Das „Problem“ könnte als Handpuppe/symbolischer Gegenstand/Bild mit Monster o.ä. physisch als Eindringling zur Veranschaulichung beigezogen werden.)
- *Was läuft in eurer Gruppe eigentlich meistens gut?*
- *Was soll so bleiben, wie es ist?*
- *Wenn das Problem plötzlich weg wäre (weil eine Fee euch verzaubert hat) was würdest du dann als erstes tun?* ☞ Einzelne SuS abfragen
- *Wer von euch wäre am meisten überrascht von diesem Wunder?* ☞ Einzelne abfragen
- *Was würdet ihr vermissen, wenn das Problem plötzlich weg wäre?*
- *Angenommen, ihr fändet eine Lösung für das Problem, wie würdet ihr die Arbeit dann fortsetzen?*

11.2.3 Verschlimmerungsfragen

- *Da hockt also ein Problem in eurer Gruppe und macht es sich bequem. Es hält euch vom Arbeiten ab und macht miese Stimmung. Was glaubt ihr, kann euer Problem noch weiter wachsen und noch schlimmere Sachen anstellen?*
- *Was könntet ihr noch tun, um euch das Leben gegenseitig schwer zu machen?*
- *Was wäre schwierig, wenn ihr das Problem jetzt sofort rausschmeissen würdet?*

11.2.4 „So tun als ob“ – Fragen

- *Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein Experiment versucht (Erlaubnis zum Experiment einholen). Versucht während 5 – 10 Minuten so zu tun, als ob ihr eine normal funktionierende Gruppe seid.*
- *Welche Vorteile kann es für euch haben, wenn ihr so tut, als ob ihr eine normal funktionierende Gruppe seid?*

12 Anhang

12.1 Rollen und ihre Aufträge

<p><i>lesen</i></p> <p>☺ Ich lese das Material laut und deutlich vor und bin verantwortlich dafür, dass alle Fragen zum Text geklärt werden.</p> <p><i>Name:</i></p>	<p><i>schreiben</i></p> <p>☺ Ich halte die besten Antworten der Gruppe fest und lasse die Mitglieder das Geschriebene prüfen und unterzeichnen.</p> <p><i>Name:</i></p>
<p><i>Material besorgen</i></p> <p>☺ Ich besorge alle Materialien, die die Gruppe braucht und versorge sie am Ende wieder ordentlich.</p> <p><i>Name:</i></p>	<p><i>Aufgaben verteilen</i></p> <p>☺ Ich verteile die Aufgaben gerecht an die Mitglieder.</p> <p><i>Name:</i></p>
<p><i>überprüfen</i></p> <p>☺ Ich überprüfe kurz vor Schluss, ob wirklich alle etwas gelernt haben.</p> <p>„A, fasse zusammen, was wir herausgefunden haben!“ „B, erkläre uns noch einmal den Unterschied zwischen...!“</p> <p><i>Name:</i></p>	<p><i>loben</i></p> <p>☺ Ich mache spätestens 5 Minuten vor Schluss zu jedem Kind der Gruppe eine lobende Bemerkung.</p> <p><i>Name:</i></p>
<p><i>ermahnen</i></p> <p>☺ Ich ermahne Kinder, die abschweifen oder trödeln.</p> <p>„A, hilf uns bitte, damit wir zum Ziel kommen!“ „B, wir brauchen deine Unterstützung, um erfolgreich zu sein.“ „C, wir schaffen es, wenn wir uns alle anstrengen!“</p> <p><i>Name:</i></p>	<p><i>Lautstärke regeln</i></p> <p>☺ Ich mache die anderen mit einem Zeichen darauf aufmerksam, wenn wir zu laut sprechen.</p> <p><i>Name:</i></p>
<p><i>Konflikte lösen</i></p> <p>☺ Ich hole bei der Lehrperson die Erlaubnis für ein Time-out, wenn ein Konflikt entstanden ist.</p> <p><i>Name:</i></p>	<p><i>Zeit überwachen</i></p> <p>☺ Ich achte darauf, dass wir die abgemachte Zeit einhalten.</p> <p><i>Name:</i></p>

Abbildung 10: Rollen in Gruppen

12.2 Raster für Gruppeneinteilung

Bei 24 Kindern: 6 Gruppen à 4 Kinder

Zu beachten: Leistungsstarke Kinder werden auf die Positionen 1 verteilt, leistungsschwache auf die Positionen 4. So gibt es keine Kumulierung von Leistungsschwachen oder Leistungsstarken.

1. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
2. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
3. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
4. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
6. Gruppenbildung					
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4

Abbildung 11: Gruppeneinteilungsraster

12.3 Teambildung mit Gedichten

Auftrag: 1. Lies deinen Text allein! 2. Lest einander eure Texte vor! 3. Findet die richtige Reihenfolge heraus und lest das Gedicht in der richtigen Reihenfolge!

Beispiel A) Heinz Erhardt: Die Made

Für eine Vierergruppe:

Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise	Halt, noch eins! Denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa!“ Also sprach sie und entwich. – Made Junior aber schlich hinterdrein; und das war schlecht!
Denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade! Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde...	einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: „Liebes Kind, ich sehe grade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So leb denn wohl!

Für eine Fünfergruppe:

Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: „Liebes Kind, ich sehe grade,	Also sprach sie und entwich. – Made junior aber schlich hinterdrein; und das war schlecht! Denn schon kam ein bunter Specht
und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade! Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde...	Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte.
drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So leb denn wohl! Halt, noch eins! Denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa!“	

Beispiel B) Heinz Erhardt: Die polyglotte Katze

Für eine Vierergruppe:

<p>Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch, und denkt: „Da wart nicht lang ich, die Maus, die fang ich!“</p> <p>Die Maus jedoch spricht in dem Bau: „Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!</p>	<p>Jetzt muss sie aber schleunigst flit- zen, anstatt vor meinem Loch zu sit- zen!“</p> <p>Doch leider – nun, man ahnt’s bereits – war das ein Irrtum ihrerseits.</p> <p>Denn als die Maus vors Loch hintritt - es war nur ein ganz kleiner Schritt -</p>
<p>wird sie durch Katzenpfotenkraft hinweggerafft! - -</p> <p>Danach wäscht sich die Katze die Pfote und spricht mit der ihr eignen Note:</p> <p>„Wie nützlich ist es dann und wann, wenn man `ne fremde Sprache kann.</p>	<p>Ich rühr mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen!“</p> <p>Da plötzlich hört sie – statt „miau“ – ein laut vernehmliches „wau-wau“ und lacht: „Die arme Katze, der Hund der hat se!</p>

Für eine Fünfergruppe:

<p>Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch, und denkt: „Da wart nicht lang ich, die Maus, die fang ich!“</p> <p>Die Maus jedoch spricht in dem Bau:</p>	<p>Doch leider – nun, man ahnt’s bereits – war das ein Irrtum ihrerseits.</p> <p>Denn als die Maus vors Loch hintritt - es war nur ein ganz kleiner Schritt - wird sie durch Katzenpfotenkraft</p>
--	--

<p>hinweggerafft! - -</p> <p>Danach wäscht sich die Katze die Pfote und spricht mit der ihr eignen Note:</p> <p>„Wie nützlich ist es dann und wann, wenn man `ne fremde Sprache kann.</p>	<p>„Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!</p> <p>Ich rühr mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen!“</p> <p>Da plötzlich hört sie – statt „miau“ –</p>
<p>ein laut vernehmliches „wau-wau“ und lacht: „Die arme Katze, der Hund der hat se!</p> <p>Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen!“</p>	

Beispiel C) Josef Guggenmos: Ein Elefant marschiert durchs Land

Für eine Vierergruppe:

<p>Ein Elefant marschiert durchs Land und trampelt durch die Saaten. Er ist von Laub und Wiesenheu so gross und kühn geraten.</p>	<p>Ich gab ihm einen Apfel und zeigte ihm die Autobahn. Da kann er sich nicht irren und richtet wenig an.</p>
<p>Er trug ein weisses Kreidestück in seinem langen Rüssel und schrieb damit ans Scheunentor: „Sie, geht es hier nach Brüssel?“</p>	<p>Es brechen Baum und Gartenzaun vor seinem festen Tritte. Heut kam er durch das Tulpenfeld zu mir mit einer Bitte.</p>

Für eine Fünfergruppe:

<p>Ein Elefant marschiert durchs Land und trampelt durch die Saaten. Er ist von Laub und Wiesenheu</p>	<p>in seinem langen Rüssel und schrieb damit ans Scheunentor: „Sie, geht es hier nach Brüssel?“</p>
<p>Ich gab ihm einen Apfel und zeigte ihm die Autobahn. Da kann er sich nicht irren und richtet wenig an.</p>	<p>so gross und kühn geraten. Es brechen Baum und Gartenzaun vor seinem festen Tritte.</p>
<p>Heut kam er durch das Tulpenfeld zu mir mit einer Bitte. Er trug ein weisses Kreidestück</p>	

Beispiel D) Josef Guggenmos: Affenschule

Für eine Dreiergruppe:

<p>Die Schule ist ein schönes Ding. Man braucht sie, das ist wahr. Auf einem umgestürzten Baum sass eine Affenschar.</p>	<p>Der Lehrer nahm mit seinem Rüssel die Schüler bei den Ohren. Sie lernten nichts, sie lärmten nur, alle Mühe war verloren.</p>
<p>Man hatte sie dorthin geschickt, zu bilden den Verstand. Der Lehrer war drei Tonnen schwer, ein gescheiter Elefant.</p>	

Für eine Vierergruppe:

<p>Die Schule ist ein schönes Ding. Man braucht sie, das ist wahr. Auf einem umgestürzten Baum</p>	<p>die Schüler bei den Ohren. Sie lernten nichts, sie lärmten nur, alle Mühe war verloren.</p>
<p>Der Lehrer war drei Tonnen schwer, ein gescheiter Elefant. Der Lehrer nahm mit seinem Rüssel</p>	<p>sass eine Affenschar. Man hatte sie dorthin geschickt, zu bilden den Verstand.</p>

Beispiel E) Josef Guggenmos: Der Sperling Roderich

Für eine Vierergruppe:

<p>Was tut zu seinem Zeitvertreib der Sperling auf dem Birnbaumzweig? Er kneift die beiden Augen zu und denkt, er sei ein Kakadu.</p>	<p>Und spricht voll Ärger diese Worte: „Nanu, da sass doch einer dort!“ Doch Roderich ist nicht mehr da. Er fliegt davon, juchheirassa!</p>
<p>Der Kater Schnappdorowitz hebt seine Krallen scharf und spitz. Er hebt die Pfote, schlägt mit Wucht die scharfen Krallen in die – Luft.</p>	<p>Er denkt: „Es ist wahrhaftig wahr, ich bin ganz bunt und wunderbar.“ Da schreit die Amsel: „Roderich, der Kater naht! Gleich frisst er dich!“</p>

Für eine Fünfergruppe:

<p>Was tut zu seinem Zeitvertreib der Sperling auf dem Birnbaumzweig? Er kneift die beiden Augen zu</p>	<p>„Nanu, da sass doch einer dort!“ Doch Roderich ist nicht mehr da. Er fliegt davon, juchheirassa!</p>
<p>hebt seine Krallen scharf und spitz. Er hebt die Pfote, schlägt mit Wucht die scharfen Krallen in die – Luft. Und spricht voll Ärger diese Worte:</p>	<p>Da schreit die Amsel: „Roderich, der Kater naht! Gleich frisst er dich!“ Der Kater Schnappdorowitz</p>
<p>und denkt, er sei ein Kakadu. Er denkt: „Es ist wahrhaftig wahr, ich bin ganz bunt und wunderbar.“</p>	

Beispiel F) Josef Guggenmos: Eine Gans aus Buntpapier

Für eine Vierergruppe:

<p>Es war einmal ein schönes Tier, eine Gans aus Buntpapier. Diese sprach: „Was steh ich hier einsam auf dem Blatt? Auf dem Blatt will ich nicht stehen,</p>	<p>Komm, ich kenne dich genau. Ja, du bist's. Du bist die meine. Denn auf Erden gibt es keine Gans wie dich: Nur du alleine bist so herrlich rot, grün, blau.“</p>
<p>Der Kopf war rot, die Flügel grün, es staunten Mann und Frau. Doch Elfriede Edelhagen lief und packte sie am Kragen: „Gans, mein Werk, wie kannst du's wagen?</p>	<p>nein, ich will die Welt besehen, will auf blauen Füßen gehen durch die grosse Stadt!“ Plitsch, platsch, watschelte sie hin durch die schöne Stadt Berlin.</p>

Für eine Fünfergruppe:

<p>Es war einmal ein schönes Tier, eine Gans aus Buntpapier. Diese sprach: „Was steh ich hier einsam auf dem Blatt?</p>	<p>Doch Elfriede Edelhagen lief und packte sie am Kragen: „Gans, mein Werk, wie kannst du's wagen?</p>
<p>Komm, ich kenne dich genau. Ja, du bist's. Du bist die meine. Denn auf Erden gibt es keine Gans wie dich: Nur du alleine bist so herrlich rot, grün, blau.“</p>	<p>Auf dem Blatt will ich nicht stehen, nein, ich will die Welt besehen, will auf blauen Füßen gehen durch die grosse Stadt!“</p>
<p>Plitsch, platsch, watschelte sie hin durch die schöne Stadt Berlin. Der Kopf war rot, die Flügel grün, es staunten Mann und Frau.</p>	

12.4 Gruppenbeobachtung

Gruppe	Datum:	spezielle Rolle
1	☺	
	☹	
2	☺	
	☹	
3	☺	
	☹	
4	☺	
	☹	
5	☺	
	☹	
6	☺	
	☹	

Abbildung 12: Beobachtungsbogen

12.5 Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen

Selbsteinschätzungsbogen: Das alles hilft für erfolgreiche Partner- und Gruppenarbeiten!

Name:	so gut kann ich das schon		
Soziale Kompetenzen			
1. Ich akzeptiere ohne zu murren, wenn ich einer Gruppe zugeteilt werde.			
2. Ich rede nicht schlecht über Kinder, die nicht zu meinem Freundeskreis zählen.			
3. Ich kann gut zuhören, wenn andere etwas erzählen.			
4. Wenn ich eine andere Meinung habe, teile ich diese mit, ohne zu beleidigen.			
5. Ich spreche die Teammitglieder mit ihrem Namen an.			
6. Wenn ich etwas sagen will, spreche ich in normaler Lautstärke.			
7. In der Gruppe akzeptiere ich, dass wir bei schönen Sachen abwechseln.			
8. Beim Spielen und Arbeiten verhalte ich mich fair.			
9. Ich bin bereit, andere Kinder der Gruppe zu unterstützen.			
10. Ich kann um Hilfe bitten, wenn ich etwas nicht verstehe.			
11. Ich kann ehrliche Komplimente austeilen.			
12. In einem „Brainstorming“ akzeptiere ich die verrückten Ideen der anderen.			
13. Wenn es einem Kind in der Gruppe nicht gut geht, versuche ich es aufzumuntern.			
14. Wenn es mir nicht gut geht, teile ich das der Gruppe mit und bitte um Verständnis.			
15. Ich achte darauf, dass sich alle in der Gruppe wohl fühlen können.			
16. Ich gebe mir Mühe, meine Rolle gut zu spielen.			
17. Ich sage „bitte“ und „danke“.			
18. Wenn die Gruppe müde wirkt, sporne ich sie an.			
Exekutive Funktionen			
19. Ich gehe mit Materialien sorgfältig um.			
20. Ich halte Ordnung bei meinen Sachen und finde mein Material sofort.			
21. Ich beginne sofort, wenn ich einen Auftrag erhalte.			
22. Ich konzentriere mich auf den Auftrag und schweife nicht ab, bis er erledigt ist.			
23. Es ist mir wichtig, eine sorgfältige Gruppenarbeit abzugeben.			
24. Bei Kontrollaufgaben helfe ich tatkräftig mit und überprüfe genau.			

Abbildung 13: Soziale Kompetenzen und exekutive Funktionen

12.6 Was für eine Gruppe sind wir?

		☹☹	☹	☺	☺	☺☺
1.	Alle geben sich Mühe.					
2.	Alle arbeiten diszipliniert.					
3.	Alle reden nur über das Thema.					
4.	Alle sagen ihre Meinung.					
5.	Alle hören einander zu.					
6.	Alle wollen ein Ziel erreichen.					
7.	Alle sind gleichwertig.					
8.	Alle versuchen Probleme zu lösen.					
9.	Alle sind fair.					
10.	Alle halten sich an die Arbeitsaufträge.					
11.	Alle fragen nach, wenn sie etwas nicht verstehen.					
12.	Alle helfen sich gegenseitig.					
13.	Alle wollen für die Gruppe wertvoll sein.					

Abbildung 15: Gruppenevaluierung

Diese Punkte möchten wir verbessern: _____

Unterschriften:

12.7 So bewerte ich meine Gruppe!

Name:

1.	Alle geben sich Mühe.					
2.	Alle arbeiten diszipliniert.					
3.	Alle reden nur über das Thema.					
4.	Alle sagen ihre Meinung.					
5.	Alle hören einander zu.					
6.	Alle wollen ein Ziel erreichen.					
7.	Alle sind gleichwertig.					
8.	Alle versuchen Probleme zu lösen.					
9.	Alle sind fair.					
10.	Alle halten sich an die Arbeitsaufträge.					
11.	Alle fragen nach, wenn sie etwas nicht verstehen.					
12.	Alle helfen sich gegenseitig.					
13.	Alle wollen für die Gruppe wertvoll sein.					

Abbildung 16: Gruppenbewertung

Diese Punkte: _____ könnte ich selber noch verbessern 😊.

13 Literaturverzeichnis

- Bamberger, G. G. (2001). *Lösungsorientierte Beratung*. 2. vollst. überarb. u. erw. Aufl., Tübingen: Beltz.
- Bartnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute*. 16. Aufl., 2013 Berlin: Cornelsen.
- Bochmann, R. K. (2008). *Kooperativer Unterricht in der Grundschule, Aktive Kinder*. Essen: NDS.
- Brüning, L. S. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1*. 5. überarb. Aufl., Essen: NDS.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. 1. Aufl., Bern: Haupt Verlag.
- Erhardt, H. (20. 7 2005). *Gedichte von Heinz Erhardt*. Abgerufen am 13. 5 2015 von <http://www.google.ch/url?>
- Furman, B. (2013). *Ich schaffs!* 5. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer.
- Green, N. G. (2012). *Kooperatives Lernen*. Seelze: 7. Aufl., Klett.
- Guggenmos, J. (1984). *Was denkt die Maus am Donnerstag?* 14. Aufl., München: dtv.
- Schulz von Thun, F. (2008). *Miteinander reden: 3*. Sonderausgabe, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- von Schlippe, A., & Schweitzer, J. (2003). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. 9. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Weidner, M. (2012). *Kooperatives Lernen im Unterricht*. 7. Aufl., Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Winkelmann, A. W. (2010). *Richtig! Deutsch!* 2. u.v. Aufl., Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.

Kooperative Lehr- und Lernformen

Lektionen

Inhaltsübersicht:

Hinweise: Nützlich im Voraus zu wissen
„Wörter aufräumen“ 1 ➤ Durchzuführen anfangs Schuljahr
„Wörter aufräumen“ 2 ➤ Durchzuführen im Winter
„Wörter aufräumen“ 3 ➤ Durchzuführen im Frühjahr
1. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zu Unterscheidung: e - ä
2. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zur Unterscheidung: äu - eu
3. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zu Vorsilben: ver - vor
4. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zu Schärfungen
5. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zum Wortstamm
6. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zu Homophonen
7. Forschungsauftrag ➤ Lektionen zu Dehnungen
Schlusstests
Auftragskarten (Kopiervorlagen)

Nützlich im Voraus zu wissen!

Zum Aufbau der Lektionen:

1. Zeitaufwand: ca. 60 Min.

Der Zeitaufwand kann nur ungefähr angegeben werden. Je nach Temperament, Disziplin, Interesse aller Beteiligten kann er sich verlängern oder auch verkürzen. Unsere Erfahrung zeigt, dass es sich lohnt, anfangs Jahr in einer gemächlichen Gangart zu starten und den Kindern genug Musse in den Kennenlernphasen zuzugestehen.

Für eine sorgfältige Heftdarstellung benötigen 4. Klässler ebenfalls noch viel Zeit. Auch hier lohnt es sich, diese Zeit zu nehmen und den SuS aufzuzeigen, dass eine übersichtliche und saubere Darstellung nicht nur hilfreich ist, wenn man später den Stoff repetieren möchte, sondern auch Freude macht. Hier brillieren oft Kinder, die bei kognitiven Aufgaben schwerer zum Ziel kommen.

Um Zeit zu sparen, haben wir die **Zeitüberwachung** als Erwachsene noch selber übernommen. In geübten kooperativen Lerngruppen kann selbstverständlich auch ein Kind die Zeitüberwachung übernehmen.

2. Allgemeine Vorbereitung

- Gruppeneinteilung: siehe Ideen im Leitfaden (☞ Leitfaden: 9)
- Raumplanung: Freie und saubere Bodenflächen eignen sich bei Plakatgestaltungen besonders gut, da die Kinder flexibler und bequemer arbeiten und zwischendurch entspannen können.
- Klärung der Rollen: Anstelle von KLP und SHP stehen oft die Ziffern ❶ und ❷. Die Rollen sind immer austauschbar. Einzig in der Einführungslektion ist es sinnvoll, wenn die SHP die Führung übernimmt. So lernen die SuS sie als vollwertige Kooperationspartnerin der Klassenlehrkraft kennen. Die Klärung der Rollen ist auch deshalb wichtig, damit sich KLP und SHP entsprechend verhalten und die SuS sich orientieren können.
- Verinnerlichung der Rollen/Aufträge: Die Dialoge zwischen ❶ und ❷ sind Teil der lösungsorientierten Intervention, die guten Unterricht ausmacht! Sie sollen motivieren und herausfordern. Lehrkräfte bereiten oft sorgfältig guten Unterricht vor und verkaufen ihn dann miserabel! Hier sind „Sales-Management-Kompetenzen“ gefragt. Es ist schade, wenn wichtige Inhalte bei den SuS im besten Fall Gähnen auslösen.

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:** Für die Lektionen wird übliches Verbrauchsmaterial benötigt. Für Präsentationen eignen sich Plakate mit der Mindestgrösse A2. Wichtig ist, dass jedes Kind ein Wörterbuch besitzt und dass genügend andere Bücher für die Sucharbeiten zur Verfügung stehen.

- **Auftragskarten** und erwähntes **Zusatzmaterial** stehen als **Kopiervorlagen** zur Verfügung.

4. Durchführung

Der **Tip** im ersten Balken weist auf Details hin, die einerseits Zeit sparen und andererseits Unruhe vermeiden helfen.

Die **Abkürzungen** KLP und SHP werden da, wo sie austauschbar sind, ersetzt durch ❶ und ❷.

Die Lektion beginnt mit einem **Dialog** als Ritual zwischen der Klassenlehrkraft und der Heilpädagogin und endet mit einer kleinen Schlussrunde, wenn der Auftrag noch nicht abgeschlossen ist und mit einer ausführlichen **Schlussrunde** mit **Komplimenten** nach Beendigung des Auftrages.

Die vorgeschlagenen **Meta-Fragen** können beliebig erweitert werden. Es empfiehlt sich allerdings, nicht zu viele Fragen aufs Mal zu stellen, sondern bei einem wichtigen Thema zu verweilen.

Die „**Drei-Schritte-Methode**“ kann auch in der Schlussphase sinnvoll sein!

Nach eher schwierig verlaufenen Lektionen ist es besonders wichtig den Fokus auf die kleinen **positiven Ausnahmen** zu richten und die SuS dazu aufzufordern nach Ideen zu suchen, was man wohl das nächste Mal tun könnte, um eine fröhliche Schlussrunde zu begehen. Hier könnte sogar eine Hausaufgabe, wo die Kinder mit ihren Eltern nach Lösungen suchen müssen, hilfreich sein.

Komplimente gehören in jede Schlussrunde, egal wie schwierig die Lektion verlaufen ist.

Die im grünen Balken erwähnten **Optionen** entstehen häufig aus aktuellen Bedürfnissen oder aus der Unterrichtssituation heraus.

5. Wortlaut

WL 1: Einstiegsdialog

Der Dialog als Ritual zu Beginn der Lektion wirkt beruhigend auf die Klasse. Die Kinder sind gespannt auf das, was kommt und finden es unterhaltsam einem Gespräch zu lauschen, in dem sie die Hauptrolle spielen. Diese Dialoge können selbstverständlich von den Lehrkräften theatralisch ausgebaut werden. Das Ziel ist erreicht, wenn alle Kinder (wie beim Kasperletheater) sich angesprochen fühlen und neugierig auf die Lektion werden.

Wie bereits oben bei den Rollen erwähnt ist die Wortwahl beim Einstieg einer Lektion massgeblich dafür verantwortlich, ob die Kinder den „Stoff“ den Lehrpersonen abkaufen oder eben nicht. Ein gutes Zeichen für einen gelungenen Einstieg ist immer dann, wenn die Klasse herzlich lachen kann.

6. Meta-Lektionen zum Rechtschreibverständnis

Die drei Doppellektionen, die dem **Wörtersortieren** gewidmet sind, haben wir folgendermassen im Schuljahr verteilt: Einführungslektion: 1. Lektion am Anfang des Schuljahres; 2. Lektion am Anfang des Kalenderjahres; 3. Lektion zwischen den Frühjahrs- und den Sommerferien. Die Sortierübungen sind bei den SuS beliebt und können natürlich auch häufiger stattfinden; beispielsweise immer nach den Ferien.

7. Diverses

Botenkinder: Es ist darauf zu achten, dass jedes Kind der Klasse regelmässig diese Rolle zugeschrieben bekommt. Hierbei lernt es mit den damit verbundenen Aufgaben für die Gruppe Verantwortung zu übernehmen (laut denken bei der Auftragsklärung vor der Klasse; Verantwortung für das Material im Gruppenmäppchen; Fragen klären für die Gruppe).

Beobachterkinder: Diese Kinder werden während der Lektion bei passenden Gelegenheiten von der beobachtenden Lehrperson über ihren spontanen Eindruck zum Beobachtungsschwerpunkt kurz befragt. Die Gruppe wird indirekt an den Beobachtungsschwerpunkt erinnert, sobald die Lehrperson mit dem Beobachterkind in Kontakt tritt. Direktive Aufforderungen wie: „Jetzt seid mal bitte ruhiger!“, sind dann oft gar nicht nötig. In der Schlussrunde äussern die Beobachterkinder ihre Meinung zum Beobachtungsschwerpunkt.

Einführungslektion: Wörter „aufräumen“ 1

1. **Zeitaufwand:** Doppellektion (Empfehlung: 1. Woche nach Schuljahresbeginn)

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** spontan - Banknachbarn
- **Raumplanung:** -
- **Klärung der Rollen:** SHP ❶ führt durch die Lektion; KLP ❷ beobachtet und assistiert (zeichnet Raster an Wandtafel)
- **Verinnerlichung der Rollen/Aufträge:**
 - ❶ kennt den Wortlaut (WL 1-4)
 - ❶/❷ freuen sich auf die Lektion und das gemeinsame Jahr

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Kind:**
 - 1 loses Schreibblatt
 - 1 A3-Blatt
 - Schere; Schreibzeug
 - Wörterbuch
- **Wortliste: 10-Wörter-Diktat**
 - 4 lautgetreue Wörter: *Winter, warum, Taube, listig*
 - 3 Regelwörter: *Hammer, Wasser, verstehen*
 - 2 Homophone: *v/f iel, das Li(e)d (keinen Kommentar dazu geben!)*
 - 1 Fremdwort: *Cello*
- **Wortraster** (entsteht während der Lektion an der Wandtafel / auf Flip-Chart...)

	lautgetreue Wörter	Achtung Regel!	Homophone	Fremdwörter/Ausnahmen
Nomen				
andere Wörter				

- **Bastelanweisung**
 - Das A-3-Blatt wird durch Faltung eingeteilt.

4. Durchführung

Tipp: Material vor Lektionsbeginn verteilen/bereitlegen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP ² SHP ¹	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
¹	➤ 10 Wörter – Diktat <i>Ziel: alle Kinder haben 10 richtige Wörter auf ihrem Blatt</i>	Wortliste Schreibblätter	WL 2
SuS	1. (think) Notieren der Wörter 2. (pair) Vergleichen der Wörter mit Nachbarskind 3. (share) Fragen/Tipps an die Klasse zur Fehlereliminierung	Wörterbücher	
^{1 2}	<i>Jetzt wollen wir die Wörter sortieren; dazu basteln wir ein Wortraster</i>	Raster an WT	
SuS	➤ Basteln des Wortrasters	A3-Blätter	
¹	<i>Wer von euch kennt die Bedeutung der Wörter, die oben im Raster stehen?</i> ➤ Kurze Erklärung der unbekannt Wörter		WL 3
SuS	1. (think) Ausschneiden der 10 Wörter und Einordnen im Raster 2. (pair) Vergleichen der Ordnung mit Nachbarskind 3. (share) Vorstellen der Lösungen		
^{1 2}	➤ Eintrag der korrekten Lösung an der WT <i>Welche Wörter waren einfach/schwierig einzuordnen?</i>		
SuS	➤ Übertragen der korrekten Ordnung auf eigenes Raster		
^{1 2}	➤ Schlussrunde ➤ Komplimente		WL 4
Option: Hausaufgabe: Die Kinder nehmen ihr Raster nach Hause und suchen für jede Spalte ein zusätzliches Wort. Sie erklären das Raster den Eltern. Ev. die Wörter der SuS in ein Klassenraster eintragen lassen.			

5. Wortlaut (WL)

WL 1: Einführung

KLP: *Wir freuen uns, euch zu dieser besonderen Lektion begrüßen zu dürfen. Frau X (SHP) wird euch heute durch die Lektion führen. So lernt ihr sie kennen. Ich werde sie dabei unterstützen.*

SHP: *In dieser und den folgenden Montagslektionen werden wir uns mit den Geheimnissen der Rechtschreibung befassen. Habt ihr euch schon einmal überlegt, warum es so schwierig ist, fehlerfrei zu schreiben? Wie wichtig ist es überhaupt, fehlerfrei schreiben zu können? Gibt es vielleicht auch gute Tricks, um sich schwierige Wörter besser merken zu können? – Wir wollen uns in der 4. Klasse gemeinsam auf den Weg machen, um die Geheimnisse der Wörter ein bisschen zu lüften.*

Ihr werdet oft in Zweier- oder Vierer-Teams arbeiten. Das ist schwieriger, als wenn jedes für sich alleine arbeitet. Wenn eine Arbeitsgruppe gut funktioniert, sind die Lernerfolge aber grösser.

*In gut funktionierenden Teams verfügen die Mitglieder über sogenannte **Sozialkompetenzen**. Das heisst, jedes Mitglied versucht sich so zu verhalten, dass es der Gruppe nützt, den Auftrag auszuführen und das Ziel zu erreichen. Ihr werdet oft Gelegenheit bekommen, diese Sozialkompetenzen zu üben.*

WL 2: 10-Wörter-Diktat

Wir beginnen mit 10 Wörtern, die wir unter die Lupe nehmen.

Zuerst diktiere ich sie und ihr schreibt sie auf. Das macht jedes Kind für sich alleine.

In einem zweiten Schritt vergleicht ihr mit dem Nachbarskind die 10 Wörter. Ihr helft euch gegenseitig falsche Wörter zu finden und sie zu verbessern. Dazu dürft ihr auch Wörterbücher benutzen.

Am Schluss sortieren wir gemeinsam die Wörter und versorgen sie in ein sogenanntes Raster.

WL 3: Wortraster

Dieses Raster ist wie eine Kleiderkommode. Um eine gute Übersicht zu haben, versorgen wir Wörter, die etwas Gemeinsames haben, in die gleichen Kästchen. Zu Hause liegen beispielsweise alle Socken beieinander oder alle Unterhosen.

Wir machen wieder drei Schritte wie beim Diktat:

Zuerst darf jedes Kind für sich alleine eine Ordnung finden. Du schneidest deine Wörter aus und legst sie in ein passendes Kästchen.

Im zweiten Schritt vergleichen und diskutieren wieder je zwei Kinder ihre Ordnung im Raster.

Im dritten Schritt präsentieren die Zweiergruppen ihre Lösung.

WL 4: Schlussrunde

☞ *Wozu kann so ein Wortraster nützlich sein?*

☞ *Welches sind die spannendsten, mühsamsten, leichtesten, schwierigsten...Wörter?*

Dieses Raster werden wir in ein paar Monaten wieder hervorheben und schauen, ob sich etwas verändert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann vielleicht ein paar Regeln anwendet, die ihr jetzt noch nicht so gut kennt. Oder ihr könnt ein paar Homophone unterscheiden und richtig schreiben.

In den kommenden Rechtschreiblektionen werden wir uns also mit besonderen Wörtern befassen und wir (die KLP und ich) sind sicher, dass ihr gute Wörterforscherinnen und -forscher sein werdet. Das habt ihr heute schon mit eurem grossen Einsatz und euren vielen Ideen gezeigt!

Wörter „aufräumen“ 2

1. **Zeitaufwand:** Doppellektion (Empfehlung: Zeitraum Dezember/Januar)

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** spontan - Banknachbarn
- **Raumplanung:** -
- **Klärung der Rollen:** SHP ❶ führt durch die Lektion; KLP ❷ beobachtet und assistiert

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Kind:**
 - Wortraster (siehe Einführungslektion)
 - 1 loses Schreibblatt
 - Schere; Schreibzeug
 - Wörterbuch

- **Wortliste: 12-Wörter-Diktat**
 - 4 lautgetreue Wörter: *zwischen, unter, Gras, Dorfladen*
 - 5 Regelwörter: *Leute, während, vorlesen, versuchen, Verkäuferin*
 - 2 Homophone: *die S e/a ite, das p/P aar (keinen Kommentar dazu geben!)*
 - 1 Fremdwort: *das Trottoir*
- **Wortraster** (Wandtafel / Flip-Chart...)

	lautgetreue Wörter	Achtung Regel!	Homophone	Fremdwörter/Ausnahmen
Nomen				
andere Wörter				

4. Durchführung

Tipp: Material vor Lektionsbeginn verteilen/bereitlegen! Persönliches Wortraster den SuS vor der Lektion austeilen.			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP ² SHP ¹	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
	➤ Erinnerungsphase	Wortraster	
¹	➤ 12 Wörter – Diktat Ziel: <i>alle Kinder haben 12 richtige Wörter auf ihrem Blatt</i>	Wortliste Schreibblätter	
SuS	1. (think) Notieren der Wörter 2. (pair) Vergleichen der Wörter mit Nachbarskind 3. (share) Fragen/Tipps an die Klasse zur Fehlereliminierung	Wörterbücher	
^{1 2}	<i>Jetzt wird wieder aufgeräumt!</i>	Raster an WT	
SuS	1. (think) Ausschneiden der 12 Wörter und Einordnen im Raster 2. (pair) Vergleichen der Ordnung mit Nachbarskind 3. (share) Vorstellen der Lösungen		
^{1 2}	➤ Eintrag der korrekten Lösung an der WT <i>Welche Wörter waren einfach/schwierig einzuordnen?</i>		
SuS	➤ Übertragen der korrekten Ordnung auf eigenes Raster		
^{1 2}	➤ Schlussrunde ➤ Komplimente		WL 2
Option: Hausaufgabe Wer sucht 10 lautgetreue Wörter? Wer sucht 10 Regelwörter? Wer sucht 10 Homophone? Wer sucht 10 Fremdwörter?			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung

KLP: *Wir freuen uns, euch zur zweiten Wörteraufräumlektion zu begrüßen. Was denken Sie, Frau X (SHP), gibt es wohl Kinder, die sich noch erinnern können, worum es da ging?*

SHP: *Ja, vielleicht die Kinder, die gerne aufräumen – aber sonst? Es ist ja nun wirklich ein spezielles Thema. Ich schlage vor, wir lassen die Kinder zu zweit darüber austauschen, was ihnen dazu noch einfällt.*

KLP: *(an die SuS gerichtet) Ihr habt euer Wortraster vor euch auf dem Pult. Wenn ihr es genau anschaut, kommen euch wahrscheinlich ein paar Erinnerungen.*

WL 2: Schlussrunde

- ☞ *Wer hat sich schon ein bisschen an das Raster gewöhnt?*
- ☞ *Wer hat etwas Nützliches entdeckt/gelernt?*
- ☞ *Welches ist deine Lieblingswörterart?*
- ☞ *Wer kann auswendig die vier Titel der Wortraster spalten aufzählen?*

Wörter „aufräumen“ 3

1. **Zeitaufwand:** Doppellektion (Empfehlung: nach den Frühlingsferien)

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** 4 Gruppen auslosen (nach 7-10 Min. die Gruppen rotieren lassen)
- **Raumplanung:** Gruppe A sammelt in der Bücherecke/am Büchertisch. Gruppe B und Gruppe C brauchen örtlich getrennte „Büros“. Gruppe D befindet sich vor der Wandtafel.
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion; ❷ beobachtet Gruppe D: Nach welchen Kriterien werden die Wörter geordnet?

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Kind:** Wortraster aus der Einführungslektion
- **Gruppe A:** Bücher
- **Gruppe B:** A4-Blätter (durch Querfaltung in 4 Streifen teilen)
Scheren;
schwarze Marker ☞ grosse Schrift!
- **Gruppe C:** Duden/Wörterbücher;
rote Marker
- **Gruppe D:** Magnetknöpfe
- **Wortraster** (Wandtafel / Flip-Chart...)

	lautgetreue Wörter	Achtung Regel!	Homophone	Fremdwörter/Ausnahmen
Nomen				
andere Wörter				

4. Durchführung

Tipp: Wortraster im Voraus an die Wandtafel zeichnen. Persönliche Wortraster den SuS austeilen.			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
SuS	1. (think) Mit Raster sich zurückerinnern 2. (pair) Austauschen und Wörter suchen 3. (share) Vorstellen der Wörter	Persönliche Wortraster Notizblätter	
	➤ Gruppenbildung ➤ Gruppenaufträge	Standorte einrichten	WL 2
SuS	➤ Ausführung der Gruppenarbeiten <i>Rotation nach ca. 7 Min.</i>		
	➤ Begutachtung des Wortrasters ➤ Eliminierung von Fehlern		
SuS	➤ Übertragen der korrekten Ordnung auf eigenes Raster		
1 2	➤ Schlussrunde		WL 3
Optionen: Eine zusätzliche Ordnungslektion vor den Sommerferien einplanen. Jedes Kind erstellt ein persönliches Raster zu Hause (individuelle Lernziele vereinbaren).			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

SHP: *Heute räumen wir wieder einmal Wörter auf! Könnt ihr euch noch an die Bedeutung der Wörter oben im Raster erinnern?*

KLP: *Was, nach so langer Zeit sollen sich die Kinder daran erinnern? Da brauchen sie bestimmt die „Drei-Schritte-Formel“!*

1. **„think“:** *Schau dein Raster in aller Ruhe an und überlege dir, was du da genau gemacht hast!*
2. **„pair“:** *Tausche dich mit dem Nachbarskind aus! Sucht für jede Spalte noch ein neues Wort!*
3. **„share“:** *Die Lösungen werden der Klasse mitgeteilt.*

WL 2: Gruppenaufträge

Wir teilen die Klasse in 4 Gruppen ein:

- **Gruppe A ist die Sammelgruppe.**
Diese Kinder suchen nach weiteren Wörtern, die wir im Raster versorgen können.
- **Gruppe B ist die Schreibgruppe.**
Diese Kinder schreiben die gesammelten Wörter schön auf Papierstreifen ab.
- **Gruppe C ist die Kontrollgruppe.**
Diese Kinder prüfen, ob die Wörter korrekt geschrieben sind. Dies bestätigen sie mit ihrer Unterschrift auf der Rückseite der Wortkarte.
- **Gruppe D ist die Ordnungsgruppe.**
Diese Kinder überlegen gemeinsam, wo sie die erhaltenen Wörter im Raster an der Wandtafel versorgen wollen.

WL 3: Schlussrunde

- ☞ *Bei welchen Wörtern gab es in der Ordnungsgruppe D Diskussionen?*
- ☞ *Bei welcher Wortsorte hast du Fortschritte gemacht?*
- ☞ *Wer hat am liebsten in der Gruppe A.... gearbeitet?*
- ☞ *Welche Gruppe war am anstrengendsten?*
- ☞ *Gegenseitige Komplimente zum Schluss*

1. Forschungsauftrag: Die Unterscheidung von „ä und e“ (Teil 1)

1. **Zeitaufwand:** ca. 60 Min.

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** In jeder Vierergruppe befindet sich mindestens ein leistungsstarkes Kind
- **Raumplanung:** Genügend Abstand zwischen den Gruppen; pro Vierergruppe ⇨ zwei Schreibplätze
- **Klärung der Rollen:** KLP ❶ führt durch die Lektion; SHP ❷ beobachtet (❶/❷ wahlweise)
- **Verinnerlichung der Rollen/Aufträge:**
 - ❶ kennt den Wortlaut (WL 1-4)
 - ❶/❷ sind sich bewusst, dass die kooperative Arbeitsform eine grosse Herausforderung für die SuS darstellt und Schwierigkeiten, die in Gruppen auftreten, normal sind.
 - ❶/❷ nehmen eine gelassene und zuversichtliche Haltung den SuS gegenüber ein: *Wir versuchen etwas Schwieriges! Etwas Schwieriges kann man nicht von heute auf morgen. Wir nehmen uns Zeit und üben oft. Wenn wir es schaffen, profitieren alle in der Klasse.*
 - ❶/❷ suchen (ev. gemeinsam mit SuS) nach einem Beobachtungsschwerpunkt für die aktuelle Lektion.

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 1 R4: Vorderseite mit 1. Auftrag (KV)
 - 1 Gruppenmappchen für den Transport und die Aufbewahrung der Gruppenarbeiten
 - Verschiedene Bücher (Achtung! Comics lenken zu stark ab)
 - Wörterbücher/Duden
 - A4 Blätter längs halbiert (liniert od. kariert)
- **Gedichte für Gruppenpuzzle** (☞ Leitfaden: 12.3)
- **Beobachtungsbogen** (☞ Leitfaden: 12.5)
- **Gruppeneinteilung:**

Gruppe	Namen	Treffpunkt	Gruppenälteste
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Durchführung

Tipp: Material vor Lektionsbeginn verteilen/bereitlegen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung in die Lektion ➤ Bekanntgabe der Gruppen und Arbeitsorte ➤ Bestimmen des Beobachtungsschwerpunktes 	Dialog	WL 1
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Botenkind holt das Gedicht (Gruppenpuzzle) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instruktion der Botenkinder (Klasse hört indirekt zu) 	Gedichte Sammelmappen	WL 2
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwärmphase: Gruppenpuzzle <ol style="list-style-type: none"> 1. (think) Ich lese allein 2. (pair) Ich lese meinen Abschnitt der Gruppe vor 3. (share) Wir setzen das Gedicht zusammen ➤ Vortragen des *Gedichtes (wartende SuS hören zu) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abgabe des schriftlichen Gruppenauftrages <i>Versucht zuerst alleine euch zurechtzufinden!</i> 	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten A4-Blätter halbiert	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Bei Bedarf</u>: Unterstützung aller Botenkinder (Klasse hört indirekt zu) 	lösungsorientierte Intervention	WL 3
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erfüllen des 1. Auftrages (1R4: ä oder e) 		
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schlussrunde im Kreis 	Meta-Fragen	WL 4
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitteilung der positiven Beobachtungen ➤ Vorschlag für verbesserungswürdigen Punkt ➤ Kompliment für alles, was bereits gelungen ist 		
*Option: Hausaufgaben: Lest das Gedicht drei verschiedenen Personen vor!			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ❶: *Heute beginnen wir mit einer ziemlich schwierigen Aufgabe für Vierergruppen. Das Fremdwort dafür heisst: **Kooperatives Lernen**. Es bedeutet, dass niemand alleine, sondern immer zwei oder mehr Personen miteinander etwas suchen, herausfinden und später den anderen präsentieren.*
- ❷: *Es geht bei dieser Aufgabe darum herauszufinden, wie man die Buchstaben e und ä, wenn sie in Wörtern gleich klingen, unterscheiden kann.*
- ❶: *Das **kooperative Lernen** ist ein Prozess, den man von aussen beobachten kann. Die Beobachtungen helfen, sich darüber klar zu werden, was nützliche und was unnütze Verhaltensweisen sind. Diese Beobachtungen sind sehr wichtig, weshalb meistens eine der Lehrpersonen beobachtet und die andere für die Gruppen da ist. Auch ihr SuS bekommt Beobachtungsaufträge.*
- ❷: *Ihr seid 24 Kinder; wie viele Vierergruppen können wir bilden?*
- ❶ *teilt euch nun mit, wer sich in den einzelnen **Gruppen** befindet. Anschliessend teile ich euch mit, an welchem **Ort** im Zimmer ihr arbeiten werdet. Eure erste Aufgabe besteht darin, das älteste Kind der Gruppe zu bestimmen. Dieses ist während der ganzen Lektion das **Botenkind** und holt die Informationen und Aufträge für die Gruppe und bringt sie auch wieder zurück.*

WL 2: Aufwärmphase mit Gruppenpuzzle

Bevor ihr mit der Buchstaben-Forschungs-Arbeit beginnt, lernt ihr euch in der Gruppe mit einem Gruppenpuzzle besser kennen. Jedes Kind der Gruppe erhält ein Stück eines zerschnittenen Gedichts, das ihr korrekt zusammensetzen müsst. Sobald eine Gruppe das geschafft hat, meldet sie sich bei ❶ oder ❷ und trägt das Gedicht vor. Wenn eine andere Gruppe vor euch an der Reihe ist und ihr warten müsst, dürft ihr still dem Gedicht der anderen Gruppe lauschen.

Nach dem Gedichtsvortrag erhält ihr den Arbeitsauftrag.

WL 3: Lösungsorientierte Interventionen bei Problemen (siehe auch Leitfaden 11.1)

A) Mehr als zwei Gruppen verstehen den Auftrag nicht:

Alle Botenkinder werden nach vorne gerufen und bekommen folgende Fragen gestellt:

- ☞ *Wie geht ihr vor, wenn ihr einen Auftrag bekommt?*
- ☞ *Was habt ihr bereits gemacht, um euch selber zu helfen?*
- ☞ *Was machen wohl andere Gruppen mit ähnlichen Problemen?*

B) Ein bis zwei Gruppen verstehen den Auftrag nicht:

❶ und ❷ kümmern sich mit obenstehenden Fragen um die Gruppen.

WL 4: Meta-Fragen

Ich stelle euch ein paar Fragen zu dieser Lektion.

Die Abfrage kann erfolgen durch: Handerheben / mit dem Daumen / in einer Aufstellung

- ☞ *Ich habe mich in der Gruppe sehr wohl / einigermassen wohl / unwohl gefühlt*
- ☞ *Die Lautstärke im Zimmer war angenehm / es war zu laut*
- ☞ *Ich denke, ich habe meine Rolle gut gespielt (Botenkinder!)*
- ☞ *Ich denke, ich war nützlich für die Gruppe*
- ☞ *Das Tempo / die Sorgfalt / die Konzentration / die Fairness... war passend / gut / angenehm...*

1. Forschungsauftrag: Die Unterscheidung von ä und e (Teil 2)

1. **Zeitaufwand:** 45 Min. (10 Min. für die Schlussrunde vorsehen!)

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** unverändert
- **Raumplanung:** Anpassungen wenn nötig
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet (wie helfen sich die SuS beim gegenseitigen Korrigieren; wer benützt ein Wörterbuch; sind alle SuS aktiv...)

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Gruppenmäppchen mit Wortlisten und Auftragskarte 1 R4 (Rückseite)
 - Bücher, Wörterbücher/Duden
 - A4 Blätter längs halbiert (liniert od. kariert)

4. Durchführung

Tipp: SuS sitzen in den Lerngruppen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rückblick auf die letzte Lektion ➤ Bestimmen des Beobachtungsschwerpunktes <i>Die Botenkinder stellen sich vor die Klasse und lesen den Auftrag laut vor.</i> 	Dialog Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	WL 1
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Botenkinder denken laut über den 2. Auftrag nach 	Auftragsklärung	WL 2
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Startsignal zum Gruppenwettbewerb 		
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gruppenwettbewerb Abschreiben von Wörtern: 10 Min. Gegenseitige Korrekturen in der Gruppe: 5-10 Min. <i>Das Benützen von Wörterbüchern ist erlaubt!</i> 	A4-Blätter halbiert Wörterbücher	
❶	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Schlussrunde im Kreis 	Meta-Fragen	WL 3
❷	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitteilung der positiven Beobachtungen ➤ Vorschlag für verbesserungswürdigen Punkt ➤ Kompliment für alles, was bereits gelungen ist 		
Korrekturarbeit: ❶/❷ korrigieren die Listen. Jedes korrekte Wort ergibt einen Punkt.			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ❶: *In der letzten Kooperations-Lektion haben wir etwas Anspruchsvolles ausprobiert. Wer kann sich erinnern?*
- ❷: *Ich erinnere mich auch sehr gut! ... hat mir ausserordentlich gefallen! Es gab aber auch noch einen wichtigen Punkt, den wir verbessern können. Wer erinnert sich daran?*
- ❶: ⇒ an ❷ gerichtet: *Ich schlage vor, Sie beobachten heute, ob dieser Punkt schon besser geht. Immerhin ist es ja nicht ganz einfach (ruhiger / konzentriert / ausdauernder / freundlicher ...) zu arbeiten.*
- ❷: *Vielleicht können noch einige SuS der Klasse Tipps dazu geben.*

(siehe weitere Ideen im Leitfaden Kapitel 3 und 4)

- ❶: *In euren Gruppenmäppchen stecken die 4 Listen vom letzten Mal. 2 Listen mit vollständigen Wörtern und 2 Listen mit Lückenwörtern. Heute gibt es einen kleinen Wettkampf zwischen den Gruppen. Ihr könnt dabei eine Menge Punkte sammeln. Jedes richtig geschriebene Wort ergibt einen Punkt.*
- ❷: ⇒ ruft die Botenkinder nach vorne und teilt ihnen die Gruppenmäppchen mit den Aufträgen aus.

WL 2: Auftragsklärung

- ☞ *Was genau wird im Auftrag verlangt?*
- ☞ *Wie könnt ihr viele Punkte sammeln?*
- ☞ *Wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen?*

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Heute habe ich mich in meiner Gruppe besser / gleich / schlechter gefühlt.*
- ☞ *Alle in der Gruppe haben sich angestrengt.*
- ☞ *Wer hat etwas Positives beobachtet?*

1. Forschungsauftrag: Die Unterscheidung von ä und e (Teil 3)

1. Zeitaufwand: 45 Min.

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** unverändert
- **Raumplanung:** -
- **Klärung der Rollen:** ❶ und ❷ haben Zeit für Beobachtungen und Beratungsgespräche (SuS mit Gestaltungstalent als Coachs für SuS, die beim Gestalten noch Förderbedarf haben, einsetzen)

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:** Gruppenmäppchen mit **korrigierten** Wortlisten
- **Pro Kind:** Orthografieheft

4. Durchführung

Tipp: SuS sitzen in den Lerngruppen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Rückgabe der Mäppchen mit den korrigierten Listen <i>Zählt in der Gruppe eure Punkte zusammen!</i>	Dialog Gruppenmäppchen	WL 1
SuS	➤ Bekanntgabe der Punktezahl		
	➤ 3. Auftrag Hefteintrag <i>Botenkinder denken laut über den Auftrag nach.</i>		WL 2
SuS	➤ Äussern von Ideen, wie die Hefseite gestaltet werden könnte		
❶	➤ Schlussrunde im Kreis	Meta-Fragen	WL 3
❷	➤ Mitteilung der positiven Beobachtungen ➤ Komplimente für alles, was gelungen ist (incl. Heftdarstellung!)		
*Option: Ausstellung der fertigen Hefte ☞ Prämierung durch SuS			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ❶: *Wir haben eure Listen korrigiert und viele richtige Wörter gefunden! Euer Gruppentotal berechnet ihr, indem ihr die Punkte von allen 4 Listen zusammenzählt.
Das Botenkind darf das Total an die Wandtafel schreiben.*
- ❷: ⇒ An dieser Stelle wird der verbesserungswürdige Punkt erwähnt (z. B. Lautstärke/Konzentration...)

WL 2: Auftragsklärung

Heute schauen wir uns wieder mit den Botenkindern den 3. Auftrag an.

Die Botenkinder äussern ihre Meinung. Wenn sie nicht weiter wissen, wenden sie sich an die Klasse

(❶/❷ fordert einzelne Botenkinder auf, den Auftrag zeilenweise vorzulesen und zu erklären).

3. Auftrag: 1 😊

- Wähle eine der Listen aus!
- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel: „ ä oder e “

Der Auftrag ist erledigt, wenn der Titel und mindestens 20 Wörter im Heft stehen.

Wer schnell und sorgfältig arbeitet, schreibt alle zur Verfügung stehenden Wörter ins Heft, bis die Seite voll ist.

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Ich habe mich über das Punkte-Total gefreut/geärgert.*
- ☞ *„Murmelgruppe“: Was würdet ihr bei einem nächsten Wettkampf gleich / anders machen?*
☞ Erkenntnisse werden der Klasse mitgeteilt.
- ☞ **Wer hat etwas gelernt?**
Erkenntnisse werden der Klasse mitgeteilt.
- ☞ **Preisfrage:** *Wer kann sich an die 4 Wörter auf der Auftragskarte erinnern? Darunter befindet sich ein homophones Wort. Wer errät es? („F_lle“.)*

2. Forschungsauftrag: Die Unterscheidung von äu und eu

1. **Zeitaufwand:** 2 Lektionen

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** unverändert
- **Raumplanung:** freier Arbeitsplatz am Boden
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 2 R4 (KV)
 - 1 Gruppenmäppchen
 - Wörterbücher/Duden
 - 1 grosses Zeichnungspapier (Plakat)
- **Beobachtungsbogen** (KV: Leitfaden 12.5)

4. Durchführung

Tipp: SuS sitzen in den Lerngruppen zusammen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
SuS	1. (think) Brainstorming zu „oi“ 2. (pair) Austausch in der Lerngruppe 3. (share) Erkenntnisse der Klasse	Notizhefte	
	➤ Auftragsklärung durch Botenkinder ➤ Erklären des Galeriangangs	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	WL 2 WL 3
SuS	1. (think) Notieren der 8 Wörter 2. (pair) Vergleichen der Wörter in der Lerngruppe 3. (share) Erkenntnisse formulieren ➤ Suche nach verwandten Wörtern ➤ Gestalten des Plakates	Wörterbücher/Duden Plakate	
❶❷	➤ Kurze Schlussrunde ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen		
Ende der ersten Lektion			
❶❷	➤ Überblick über die Lektion		
SuS	➤ Galeriangang: Präsentation der Plakate und Erkenntnisse (KLP und SHP begleiten je eine Gruppe)		
❶	➤ Schlussrunde im Kreis ➤ Abschied von der Gruppe	Meta-Fragen	WL 4
❷	➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente		
Optionen: - Eintrag ins Orthografieheft - Lernkontrolle: Richtig! Deutsch! 1; Seite 101/102			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ❶: *Wir begrüßen euch zu einer neuen Forschungsaufgabe zu den Besonderheiten der deutschen Sprache. ❷ wird euch durch die Lektion führen und Fragen beantworten.*
- ❷: ❶ *hat die Rolle der Beobachterin (z.B. Lautstärke ☞ Fieberkurve)*
- ❶ ⇒ *gibt kurze Kommentare zu positiven Beobachtungen in der Vergangenheit. Bekanntgabe des neuen Beobachtungsschwerpunktes.*
- ❷: *Heute geht es um das eu/äu (schreibt öi an die Wandtafel).
Ihr habt 1 Minute Zeit, um euch Gedanken über diese 2 Buchstaben zu machen.
⇒ gibt das Startzeichen und wartet 1 Minute
Tauscht euch 1 Minute lang mit dem Nachbarskind aus!*
- ❶/❷: ⇒ *Meinungen werden abgefragt.*
- ❶: *Können da nicht Probleme auftreten?*
- ❷: *Da treten ganz bestimmt eine Menge Probleme auf! Ich habe da aber eine neue Auftragskarte. Die könnte die Rechtschreibdetektive und -detektivinnen auf eine heiße Spur führen.*
- ❶: *Gut, wir arbeiten wieder in denselben 4er-Gruppen. So haben die Kinder, bei denen es noch nicht so gut lief, eine neue Chance, sich zu verbessern. Auch die Gruppenplätze bleiben gleich.*
- ❷: *Die Botenkinder wechseln wir aber aus: Heute sind es die Jüngsten der Gruppe, die Informationen holen dürfen.*

WL 2: Auftragsklärung durch Botenkinder

Liebe Botenkinder, lest uns bitte den Auftrag Zeile um Zeile vor! Besprecht laut miteinander, was gemeint sein könnte! Wenn ihr nicht weiter kommt, dürft ihr Fragen an die Klasse stellen.

WL 3: Galeriengang

Beim Galeriengang muss jedes Kind über das Plakat der eigenen Gruppe Bescheid wissen. Es liest die Wörter auf dem eigenen Plakat einer Gruppe von anderen Kindern vor und erklärt, was wichtig ist (☞ Leitfaden: 2).

WL 4: Meta-Fragen

- ☞ *Ich habe mich in der Gruppe sehr wohl gefühlt.*
- ☞ *Ich habe mich einigermaßen wohl gefühlt.*
- ☞ *Ich habe mich unwohl gefühlt.*
- ☞ *Die Lautstärke im Zimmer war angenehm.*
- ☞ *Es war mir zu laut.*
- ☞ *Das habe ich beobachtet: ... (Beobachterkinder)*
- ☞ *Ich denke, ich war nützlich für die Gruppe.*
- ☞ *Das Tempo/die Sorgfalt/die Konzentration/die Fairness... war passend, gut, angenehm...*
- ☞ **Abschied von den Gruppenmitgliedern** (siehe Leitfaden 9.3)

3. Forschungsauftrag: Die Vorsilben vor- und ver-

1. **Zeitaufwand:** 2 – 3 Lektionen

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** neu
- **Raumplanung:** 4 Schreibplätze pro Gruppe od. freier Platz am Boden
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet und fragt während der Lektion die Beobachterkinder nach ihrer Meinung

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 3 R4 (KV)
 - 1 Gruppenmäppchen
 - 1 (ev. vorgefaltetes) A3-Blatt für das Placemat (siehe unten)
 - A4-Blätter längs halbiert
 - Bücher, Wörterbücher/Duden
- **Gruppeneinteilung:**

<i>Gruppe</i>	<i>Namen</i>	<i>Treffpunkt</i>	<i>Botenkind & Beobachterkind</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			

➤ Beispiel für Placemat

4. Durchführung

Tipp: SuS sitzen in den Lerngruppen zusammen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
SuS	1. (think) Brainstorming zu „vor/ver“ 2. (pair) Austausch mit Banknachbarn 3. (share) Erkenntnisse der Klasse mitteilen	Notizhefte	
	➤ Neue Gruppeneinteilung ➤ Aufwärmphase mit Gruppentier		WL 2
SuS	➤ Placemat ➤ Ernennung: Botenkind, Beobachterkind	A3-Blätter	
	➤ Klärung des 1. Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu)	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
SuS	➤ Start der Gruppenarbeit: Rollenverteilung A,B,C,D ➤ Sammelphase: ca. 10 Minuten ➤ Schreiben der Lückenlisten: ca. 5 -10 Minuten	Bücher A4-Blätter	
1 2	➤ Kurze Schlussrunde ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen	Meta-Fragen	WL 3
Ende der ersten Lektion			
1 2	➤ Rückblick ➤ Überblick über die aktuelle Lektion ➤ Klärung des 2. Auftrages durch neue Botenkinder	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
	➤ Startsignal zum Gruppenwettbewerb ➤ Abschreiben von Wörtern: 10 Min. ➤ Gegenseitige Korrekturen in der Gruppe: 5-10 Min.		
SuS	➤ Gruppenwettbewerb Das Benützen von Wörterbüchern ist erlaubt!	A4-Blätter halbiert Wörterbücher	
	➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen		
	➤ Besprechen des 3. Auftrages: Hefteintrag <i>Was trägt alles zu einer schönen Hefseite bei?</i> <i>Wie kann man schnell das Wichtige erkennen?</i>		
	➤ Hefteintrag*		
1	➤ Schlussrunde	Meta-Fragen	WL 3
2	➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente		
* Optionen: Mindestanzahl Wörter bekanntgeben; 3 Sätze bilden, in denen möglichst viele ver-/vor- Wörter vorkommen; welche Gruppe findet den Satz mit den meisten Wörtern?			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ②: *Wir begrüßen euch zum 3. Forschungsauftrag.*
 ① *wird euch durch die Lektion führen und Fragen beantworten.*
- ①: ② *hat die Rolle der Beobachterin und gibt am Schluss ein Feedback.*
- ② *Wie wäre es, wenn wir heute gemeinsam den Beobachtungsschwerpunkt bestimmen würden?*
- ①: *Das ist eine gute Idee! Ich schlage vor, wir versuchen das mit der „Drei-Schritte-Methode“.*
 ⇒ an die SuS gerichtet: *Überlegt euch kurz alleine, welcher Beobachtungsschwerpunkt interessant sein könnte!*
 ⇒ nach 1 Minute: *Tauscht eure Ideen mit den Banknachbarn aus!*
 ⇒ ein Beobachtungsschwerpunkt wird ausgewählt.
- ② *Und übrigens hätte ich sehr gerne Unterstützung beim Beobachten! Wählt bitte nachher ein Botenkind und ein **Beobachterkind**. Diese Kinder haben den Auftrag, die Gruppe, wenn nötig, an den Beobachtungsschwerpunkt zu erinnern. In der Schlussrunde dürfen sie einen Kommentar abgeben.*
- ① ② *schreibt jetzt dann gleich etwas an die Wandtafel. Dann folgt wieder die „Drei-Schritte-Methode“.*
Ihr habt eine Minute Zeit, um alles zu notieren, was euch dazu einfällt. Dem sagt man „Brainstorming“. Wer kennt die deutsche Übersetzung? - Das heisst, es ist völlig egal, ob euch jetzt ge-scheite oder dumme Dinge einfallen. Schreibt einfach alle Gedankenketten, die wie Blätter im Sturm durch euren Kopf wirbeln, auf! Wir lassen uns überraschen!
- ② ⇒ schreibt **vor** und **ver** an die Wandtafel und gibt das Startzeichen.
- ①: *Tauscht eure Gedankenketten mit den Banknachbarn aus! (ca. 1 Minute)*
- ① ⇒ wählt 3 - 4 Kinder aus, die einen Kommentar dazu geben.
Behaltet das Gehörte im Kopf; es könnte euch bei dieser Forschungsaufgabe helfen!
- ②: *Ihr werdet in neuen Vierer-Teams arbeiten. (Bekanntgabe der Teams und der Arbeitsplätze)*
Bestimmt als Erstes ein Botenkind und ein Beobachterkind und meldet uns die Namen!

WL 2: Aufwärmphase mit Gruppentier (siehe auch Leitfaden 9.2)

Um euch besser kennenzulernen, bekommt ihr zuerst eine Zeichnungsaufgabe (Placemat). Jedes Kind zeichnet in sein Teilstück ein Tier. Dafür habt ihr ca. 3 Minuten Zeit. Das mittlere Stück bleibt frei. Im Mittelfeld entsteht danach euer Gruppentier aus ausgewählten Körperteilen (ca. 3 Minuten). Das Botenkind hängt das Gruppentier an die Wandtafel und nimmt dann den Auftrag in Empfang.

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Befindlichkeit in der neuen Gruppe: ich fühle mich jetzt: besser / schlechter / gleich*
- ☞ *Welche Beobachtungen haben die Beobachterkinder gemacht?*
- ☞ *Arbeitsverhalten: Wir haben konzentriert gearbeitet / wir liessen uns oft ablenken*
- ☞ *Erzielte Resultate*
- ☞ *Gab es besondere Entdeckungen während der Arbeit? (z.B.: Vor gewisse Verben / Nomen lassen sich sowohl **ver-** wie **vor-** voranstellen)*
- ☞ **Abschied von den Gruppenmitgliedern** (siehe Leitfaden 9.3)

4. Forschungsauftrag: Schärfungen

1. **Zeitaufwand:** 2 – 3 Lektionen

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** neu
- **Raumplanung:** 4 Schreibplätze pro Gruppe
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet und fragt bei Bedarf während der Lektion die Beobachterkinder nach ihrer Meinung

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 4 R4 (6 KV)
 - 1 Gruppenmäppchen
 - A4-Blätter blanko; A5-Blätter bunt
 - Bücher, Wörterbücher/Duden
- **Gruppeneinteilung:**

Gruppe	Namen (+Treffpunkt)	Beobachtungsschwerpunkt:	Botenkind Beobachterkind
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Durchführung

Tipp: Eine freie Wandtafel muss zur Verfügung stehen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung in die Lektion ➤ Bestimmen des Beobachtungsschwerpunktes 	Dialog	WL 1
SuS	<ol style="list-style-type: none"> 1. (think) Brainstorming zu „Schärfungen“ 2. (pair) Austausch mit Banknachbarn 3. (share) Erkenntnisse der Klasse mitteilen 4. Bekanntgabe der Lösung 	Notizhefte Wandtafel	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Neue Gruppeneinteilung ➤ Aufwärmphase mit Namenspiel 		WL 2
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Namenspiel ➤ Ernennung: Botenkind, Beobachterkind 	bunte A5-Blätter	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Klärung des 1. Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu) 	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Start der Gruppenarbeit: 1. Auftrag ➤ Vorlesen der Wörter (Doppelnennungen werden gestrichen) ➤ Notieren der Wörter auf Kärtchen 	Bücher/Wörterbücher A4-Blätter durch Falten in 16 Felder unterteilen	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Kurze Schlussrunde 		
Ende der ersten Lektion			
1 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rückblick ➤ Überblick über die aktuelle Lektion ➤ Vorbereitung auf Galeriengang 	(☞ Leitfaden: 2)	
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überblick über die Wortkärtchen verschaffen ➤ Ordnungskriterien bestimmen ➤ Ordnen 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Startsignal zum Galeriengang 		
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Galeriengang 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Besprechen des 3. Auftrages: Hefteintrag <i>Ideen für übersichtliche/schöne Hefseite sammeln</i> 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hefteintrag* 		
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Schlussrunde 	Meta-Fragen	WL 3
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente 		
<p>*Optionen: Mindestanzahl Wörter bekanntgeben; 3 Sätze bilden, in denen möglichst viele Wörter mit Schärfungen vorkommen; welche Gruppe findet den Satz mit den meisten Wörtern? Leistungsstarke SuS erstellen einen Prüfungstext mit vielen Schärfungen, der zu einem späteren Zeitpunkt als Wanderdiktat/Partnerdiktat verwendet werden kann.</p>			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ②: *Wir begrüßen euch zum 4. Forschungsauftrag.*
 ① *wird euch durch die Lektion führen und Fragen beantworten.*
- ①: ② *hat die Rolle der Beobachterin und gibt am Schluss ein Feedback.*
- ①/②: *bestimmen gemeinsam mit SuS den Beobachtungsschwerpunkt*
- ①: *Ihr habt bereits die freundlichen lautgetreuen Wörter kennengelernt und ihr wisst auch, dass es viele Wörter gibt, über die man nachdenken muss. Da sind zum Beispiel die Wörter mit „Schärfungen“.*
1. *„think“: Was kommt euch zu diesem Wort in den Sinn? Ihr habt eine Minute Zeit, um euch dazu ein paar Notizen zu machen (Brainstorming).*
 2. *„pair“: Erzählt kurz eurem Nachbarkind, was euch eingefallen ist.*
 3. *„share“: Einige Ideen werden der Klasse präsentiert.*
- ②: ⇨ *Auflösung: schreibt **tz, ck, ff, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt** an die Wandtafel.*
Da es so viele verschiedene Schärfungen gibt, untersucht jede Gruppe etwas anderes und stellt die Ergebnisse dann den anderen vor.

WL 2: Aufwärmphase mit Namenspiel

Um euch in der neuen Gruppe besser kennenzulernen, bekommt ihr zuerst eine kleine Aufgabe. Jedes Kind schreibt seinen Namen auf einen Zettel und ergänzt den ersten Buchstaben des Namens zu einem Wort, das irgendwie zum Kind passt. Tanja turnt gerne. Alle geben den Zettel weiter, und das nächste Kind erfindet etwas zum nächsten Buchstaben. Zum Beispiel: Ich denke, dass Tanja gerne Ananas isst. Das Spiel dauert so lange, bis bei jedem Kind mindestens 4 Buchstaben benutzt wurden. Bei Kindern mit 3 Buchstaben-Namen dürfen in beide Richtungen Wörter geschrieben werden.

T	A	N	J	A
U	N			
R	A			
N	N			
E	A			
N	S			

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Meinungen der Beobachterkinder*
- ☞ *Befindlichkeit*
- ☞ *Verhalten: Wer möchte ein Kompliment über ein anderes Kind der Gruppe äussern?*
- ☞ *Gab es besondere Entdeckungen während der Arbeit?*
- ☞ *Was genau hast du gelernt?*
- ☞ **Abschied von den Gruppenmitgliedern** (siehe Leitfaden 9.3)

5. Forschungsauftrag: Der Wortstamm

1. **Zeitaufwand:** 3 Lektionen

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** neu
- **Raumplanung:** freier Arbeitsplatz am Boden
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet und assistiert in der Einführungsphase

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 5 R4 (KV) + Zusatzkarte (KV)
 - 1 Gruppenmäppchen
 - 1 A3-Blatt
 - Bücher, Wörterbücher/Duden
- **Wandtafelzeichnung:** Baum mit Wortblättern: *Fahrzeug / vorfahren / Abfahrt*
- **Gruppeneinteilung:**

Gruppe	Namen (+Treffpunkt)	Beobachtungsschwerpunkt:	Botenkind Beobachterkind
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Durchführung

Tipp: Den exemplarischen Wörter-Baum vor Beginn der Lektion an die Wandtafel zeichnen. Pro Kind 1 A4-Blatt verteilen.			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung in die Lektion ➤ Bestimmen des Beobachtungsschwerpunktes 	Dialog Wandtafelzeichnung	WL 1
SuS	<ol style="list-style-type: none"> 1. (think) Brainstorming zum Wörter-Baum 2. (pair) Austausch mit Banknachbarn 3. (share) Erkenntnisse der Klasse mitteilen 	Notizhefte	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Neue Gruppeneinteilung ➤ Aufwärmphase mit Gruppen-Puzzle 		WL 2
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Placemat ➤ Ernennung: Botenkind, Beobachterkind 	A3-Blätter (gefaltet)	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Klärung des 1. Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu) 	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. Auftrag: Plakatgestaltung 	Bücher/Wörterbücher Plakate A4-Blätter bunt	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Kurze Schlussrunde 		
Ende der ersten Lektion			
1 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rückblick ➤ Überblick über die aktuelle Lektion 		
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fertigstellung des Plakates ➤ Vorbereitung für den Galeriengang 	(☞ Leitfaden: 2)	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Startsignal zum Galeriengang 		
SuS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Galeriengang 	A4-Blätter halbiert Wörterbücher	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurze Schlussrunde 		
Ende der zweiten Lektion			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Besprechen des 3. Auftrages: Hefteintrag <i>Wie soll die Hefseite aussehen, damit man sich zu einem späteren Zeitpunkt schnell wieder an die Wortstämme erinnern kann?</i> 		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hefteintrag* 		
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Schlussrunde 	Meta-Fragen	WL 3
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente 		
*Optionen: Mindestanzahl Wörter bekanntgeben; von den präsentierten Bäumen zwei auswählen und ins Heft übertragen lassen			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ②: *Wir begrüßen euch zum 5. Forschungsauftrag.*
 ① *wird euch durch die Lektion führen und Fragen beantworten.*
- ①: ② *hat die Rolle der Beobachterin und gibt am Schluss ein Feedback.*
- ①/②: ⇒ bestimmen gemeinsam mit SuS den Beobachtungsschwerpunkt
- ①: *An der Wandtafel seht ihr einen Wörter-Baum. Kopiert ihn auf das A4-Blatt auf eurem Pult!*
1. „**think**“: *Was kommt dir zu diesem Wörter-Baum in den Sinn? Kannst du noch weitere Blätter an den Baum hängen (Brainstorming)?*
 2. „**pair**“: *Tausche dich mit den Nachbarskindern aus! Findet heraus, wozu der Baum nützlich ist!*
 3. „**share**“: *Einige Ideen werden der Klasse präsentiert.*

WL 2: Aufwärmphase mit Placemat „Baum-Metapher“

Um euch in der neuen Gruppe besser kennenzulernen, bekommt ihr zuerst eine kleine Aufgabe. Jedes Kind zeichnet sich selber in der Form eines Baumes. Dafür habt ihr 3 Minuten Zeit. - Jetzt gruppiert ihr die Bäume als kleines Wäldchen in der Mitte des Blattes. Erzählt euch gegenseitig ein kurzes Walderlebnis! Dafür habt ihr ca. 5 Minuten Zeit. Bestimmt ein neues Botenkind, welches euer Werk nach vorne bringt und dann einen Auftrag erhält.

Beispiel für Placemat:

Abbildung 1 Quelle ClipArt

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Meinungen der Beobachterkinder*
- ☞ *Befindlichkeit*
- ☞ *Verhalten*
- ☞ *Inwiefern können Wortstämme euch in Zukunft helfen?*
- ☞ *Abschied von den Gruppenmitgliedern (☞ Leitfaden: 9.3)*

6. Forschungsauftrag: ? iel (Homophone)

1. Zeitaufwand: 2 – 3 Lektionen

2. Allgemeine Vorbereitung

- **Gruppeneinteilung:** neu
- **Raumplanung:** 4 Schreibplätze pro Gruppe
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet

3. Unterrichtsmaterial

- **Pro Gruppe:**
 - Auftragskarte 6 R4 (KV)
 - 1 Gruppenmäppchen
 - Schreibblätter
 - Wörterbücher/Duden
- **Gruppeneinteilung:**

Gruppe	Namen (+Treffpunkt)	Beobachtungsschwerpunkt:	Botenkind Beobachterkind
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Durchführung

Tipp: Eine freie Wandtafel muss zur Verfügung stehen!			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Einführung in die Lektion	Dialog	WL 1
SuS	1. (think) Brainstorming ☞ ?iel 2. (pair) Austausch mit Banknachbarn 3. (share) Erkenntnisse der Klasse mitteilen	Notizhefte Duden	
	➤ Neue Gruppeneinteilung ➤ Aufwärmphase mit Anekdote		WL 2
SuS	➤ Erzählen „Ich fiel einmal...“ ➤ Ernennung: Botenkind, Beobachterkind		
	➤ Klärung des Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu)	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
SuS	➤ Gruppenwettkampf: „Wanderblätter“ (ca. 20 Min.)	Duden/Wörterbücher	
	➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Kurze Schlussrunde		
Korrektur: jedes korrekte Wort/jeder korrekte Satz geben Punkte für die Gruppe			
Ende der ersten Lektion			
SuS sitzen in den Lerngruppen zusammen			
1 2	➤ Rückblick ➤ Überblick über die aktuelle Lektion ➤ Bekanntgabe der Resultate ➤ Klärung des Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu)		
SuS	➤ Hefteintrag*		
1	➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Schlussrunde	Meta-Fragen	WL 3
2	➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente		
*Optionen: Kriterien für Einzelbewertung: Titelgestaltung; Sorgfalt der Schrift; besondere Hervorhebungen; korrekte Abschrift; übersichtliche Gestaltung			
Lernkontrolle: Richtig! Deutsch! 1: Seite 111 und 112			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ②: *Wir begrüßen euch zum 6. Forschungsauftrag.*
- ① *wird euch durch die Lektion führen und Fragen beantworten.*
- ①: ② *hat die Rolle der Beobachterin und gibt am Schluss ein Feedback.*
- ①/②: ⇒ bestimmen gemeinsam mit SuS den Beobachtungsschwerpunkt.
- ② ⇒ schreibt ? iel an die Wandtafel.
- ①: *Welche einzelnen Buchstaben kann man anstelle des Fragezeichens einsetzen?*
1. *„think“: Suche zuerst alleine nach den Buchstaben!*
 2. *„pair“: Tausche dich mit den Nachbarskindern aus!*
 3. *„share“: Die Lösungen werden der Klasse mitgeteilt.*
- ② ⇒ schreibt die Lösungswörter an die Wandtafel: **Ziel, Kiel, Biel, fiel, viel** und fordert die SuS auf, sie zu erklären. Falsch genannte Wörter wie Nil, Deal, Sihl im Duden nachschlagen lassen.

WL 2: Aufwärmphase mit Anekdote

Erzählt euch in der Gruppe, wann und warum ihr das letzte Mal hingefallen seid!

WL 3: Meta-Fragen

Variante: Einzelne Gruppen oder ausgesuchte Kinder persönlich ansprechen

- ☞ *Was hat in eurer Gruppe gut funktioniert?*
- ☞ *Warum habt ihr (die erfolgreichste Gruppe) so viele Punkte sammeln können?*
- ☞ *Wie genau geht ihr beim Korrigieren vor?*
- ☞ *Welche nützlichen Verhaltensweisen sind dir bei Kolleginnen und Kollegen sonst noch aufgefallen?*
- ☞ *Was ist dir heute besonders gut gelungen?*
- ☞ *Wo könntest du dich persönlich noch verbessern?*
- ☞ *Wo könntest du anderen noch eine Hilfe sein?*
- ☞ *Gruppe 3 hatte folgendes Problem.... Welche Tipps könnten wir ihnen geben?*
- ☞ **Abschied von den Gruppenmitgliedern** (siehe Leitfaden 9.3)

7. Forschungsauftrag: Dehnungen

1. **Zeitaufwand:** 2 – 3 Lektionen

2. **Allgemeine Vorbereitung**

- **Gruppeneinteilung:** neu
- **Raumplanung:** 4 Schreibplätze pro Gruppe
- **Klärung der Rollen:** ❶ führt durch die Lektion/ist Informationsstelle für Botenkinder; ❷ beobachtet

3. **Unterrichtsmaterial**

➤ **Pro Gruppe:**

- Auftragskarte 7 R4 (3 KV)
- 1 Gruppenmäppchen
- A4-Blätter
- Wörterbücher/Duden

➤ **Gruppeneinteilung/Gruppenbeobachtung**

Gruppe	Namen (+Treffpunkt)	Beobachtungsschwerpunkt:	Botenkind
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. Durchführung

Tipp: Eine freie Wandtafel muss zur Verfügung stehen			
wer	Lektionsphasen	Material	Wortlaut
KLP SHP	➤ Einführung in die Lektion	Dialog Dehnungsübungen	WL 1
SuS	1. (think) Dehnungen in Wörtern 2. (pair) Austausch mit Banknachbarn 3. (share) Erkenntnisse der Klasse mitteilen	Notizhefte	
	➤ Neue Gruppeneinteilung ➤ Aufwärmphase mit Ratespiel	Ratewörter	WL 2
SuS	➤ Ratespiel ➤ Ernennung: Botenkind, Beobachterkind		
	➤ Klärung des Auftrages durch Botenkinder (Klasse hört indirekt zu)	Gruppenmäppchen mit Auftragskarten	
SuS	➤ Start der Gruppenarbeit: 1. Auftrag ➤ Vorlesen der Wörter (Doppelnennungen werden gestrichen) ➤ Notieren der Wörter auf Kärtchen ➤ Kontrolle der Rechtschreibung	Bücher/Wörterbücher A4-Blätter durch Falten in 16 Felder unterteilen	
	➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Kurze Schlussrunde		
Ende der ersten Lektion			
1 2	➤ Rückblick ➤ Überblick über die aktuelle Lektion ➤ Vorbereitung auf Galeriengang	Gruppenmäppchen mit Wortkärtchen (☞ Leitfaden: 2)	
SuS	➤ Überblick über die Wortkärtchen verschaffen ➤ Ordnungskriterien bestimmen ➤ Ordnen		
	➤ Startsignal zum Galeriengang		
SuS	➤ Galeriengang		
	➤ Besprechen des 4. Auftrages: Hefteintrag		
SuS	➤ Hefteintrag*		
1	➤ Einsammeln der Gruppenmäppchen ➤ Schlussrunde	Meta-Fragen	WL 3
2	➤ Mitteilungen zum Beobachtungsschwerpunkt ➤ Komplimente		
<p>*Optionen: Kriterien für Einzelbewertung: Titelgestaltung; Sorgfalt der Schrift; besondere Hervorhebungen; korrekte Abschrift; übersichtliche Gestaltung</p> <p>Lernkontrolle: Jede Gruppe erstellt mit ihren Dehnungswörtern Lückensätze für die Klasse</p>			

5. Wortlaut

WL 1: Einführung (wahlweise KLP/SHP)

- ②: *Wir begrüßen euch zum 7. Forschungsauftrag und beginnen mit ein paar Körperübungen.*
- ②: *⇒ beginnt mit Dehnungsübungen – die Klasse macht mit.*
- ①: *Wie sagt man diesen Übungen im Sport?*
Dehnen kann man auch andere Sachen. Zum Beispiel Gummibänder, Stoff und Kaugummi.
Es gibt sogar viele Wörter, die Dehnungen eingebaut haben.
 1. *„think“: Notiere dazu ein paar Stichworte!*
 2. *„pair“: Tausche dich mit den Nachbarskindern aus!*
 3. *„share“: Die Lösungen werden der Klasse mitgeteilt.*
- ②: *⇒ schreibt alle genannten Dehnungen an die Wandtafel.*
- ①: *Ob das alle sind, und ob es zu all diesen Dehnungen auch deutsche Wörter gibt, werden wir jetzt untersuchen.*

WL 2: Aufwärmphase mit Ratespiel

Das Botenkind erhält von der KLP ein Wort mit einer Dehnung. Die Gruppe soll mit möglichst wenig Fragen, die mit ja oder nein beantwortet werden können, das Wort herausfinden. –

Wie viele Fragen waren nötig?

(Vorschläge: Meer, Boot, Haar, Tee, Fee, See)

WL 3: Meta-Fragen

- ☞ *Was hat in der neuen Gruppe gut funktioniert?*
- ☞ *Wer hat Wörter kontrolliert? Nennt bitte Beispiele solcher Wörter!*
- ☞ *Welche nützlichen Verhaltensweisen sind euch bei Kolleginnen und Kollegen sonst noch aufgefallen?*
- ☞ *Was ist dir heute besonders gut gelungen?*
- ☞ *Wo könntest du dich persönlich noch verbessern?*
- ☞ *Wo könntest du anderen noch eine Hilfe sein?*
- ☞ *Gruppe X hatte folgendes Problem.... Welche Tipps könnten dabei helfen?*

- ☞ **Abschied von den Gruppenmitgliedern** (siehe Leitfaden 9.3)

Testvarianten am Ende der 4. Klasse

Wortmaterial:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Kätzlein | 7. hinter |
| 2. bis | 8. obwohl |
| 3. Teufel | 9. Museum |
| 4. entdecken | 10. fahren |
| 5. Clown | 11. viel |
| 6. läuten | 12. verbeugen |

1. Testvorbereitung:

Die SuS füllen das Blatt zum „Wissensstand“ (☞ S. 3) zu Hause aus. Sie erklären gleichzeitig den Eltern, was sie alles gelernt haben (Eltern ev. um Unterschrift bitten). Die Austauschphase (Punkt 5.) findet in der Schule statt

2. „Diktat“:

Die Wörter werden im Satzkontext diktiert. Die SuS arbeiten mit zwei Stifffarben. Nach jeweils einem Satz wechseln sie den Stift und korrigieren das Geschriebene mithilfe einer Vorlage. Die Gedächtnisleistung ist (bei korrekter Schreibweise) am spärlichen Einsatz der zweiten Farbe erkennbar.

☞ Die SuS erfahren, dass ein gutes Gedächtnis Zeit und Energie sparen hilft. Es macht aber keinen Sinn, ein schlechtes Gedächtnis zu bestrafen. Für die Bewertung zählen deshalb nur die richtig geschriebenen Wörter! Es spielt keine Rolle, ob diese auswendig gewusst oder dank sorgfältiger Kontrolle verbessert wurden!

Diktatsätze (39 Wörter):

- Obwohl ich müde bin, bleibe ich bis zum Schluss.
- Der Clown verbeugt sich nach der Vorstellung.
- Wir entdecken das Kätzlein hinter dem Busch.
- Der Teufel hat drei goldene Haare.
- Viele Leute fahren zum Museum.
- Die Glocken läuten sehr laut.

Ein differenziertes Feedback gibt Auskunft über:

- Anzahl der spontan richtig geschriebenen Wörter
- Qualität der Kontrolle/Korrektur
- Qualität der Fehler (Flüchtigkeitsfehler, Regelfehler, Zuordnungsfehler...)
- Zeitaufwand im Verhältnis zum Resultat

3. „Diktat“ für Fortgeschrittene:

Alle Sätze werden ohne Korrekturpausen diktiert. Anschließend wechseln die SuS die Stifffarbe. Sie erhalten noch 10 Min. Zeit, um Wörter nachzuschlagen.

Ein differenziertes Feedback gibt Auskunft über:

- Anzahl der spontan richtig geschriebenen Wörter
- Qualität der Kontrolle/Korrektur
- Qualität der Fehler (Flüchtigkeitsfehler, Regelfehler, Zuordnungsfehler...)
- Zeitaufwand im Verhältnis zum Resultat

4. Wörter im Satzzusammenhang verwenden:

Die zwölf Wörter sollen in Sätze verpackt werden, die einen Sinn ergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob dazu zwölf oder weniger Sätze gebaut werden.

Ein differenziertes Feedback gibt Auskunft über:

- Die zwölf Wörter sind korrekt geschrieben.
- Die zwölf Wörter sind im Satzgefüge richtig eingebettet.
- Die Sätze ergeben einen Sinn.
- Zeitaufwand im Verhältnis zum Resultat

5. Partnerdiktat:

Die Lernpartnerschaften bestehen aus einem „stärkeren“ und einem „schwächeren“ Kind. Letzteres diktiert die Diktatsätze zuerst, dann werden die Rollen getauscht. Jedes Kind korrigiert die Sätze des Partnerkindes.

Ein differenziertes Feedback gibt Auskunft über:

- Anzahl der spontan richtig geschriebenen Wörter
- Qualität der Kontrolle/Korrektur
- Qualität der Fehler (Flüchtigkeitsfehler, Regelfehler, Zuordnungsfehler...)
- Arbeitsmoral in der Lernpartnerschaft (Umgangston, Effizienz, Lautstärke...)

_____ aktueller Wissensstand am Ende der 4. Klasse

- 1. Öffne dein Heft und schau dir die Seiten zur Rechtschreibung noch einmal genau an! Schreib alles auf, was du jetzt schon besser kannst als am Anfang der 4. Klasse!**

- 2. Welche Rechtschreibprobleme sind jetzt einfach für dich?**

- 3. Welche Rechtschreibprobleme sind immer noch schwierig für dich?**

- 4. Versorge folgende Wörter im Wortraster:**

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Kätzlein | 7. hinter |
| 2. bis | 8. obwohl |
| 3. Teufel | 9. Museum |
| 4. entdecken | 10. fahren |
| 5. Clown | 11. viel |
| 6. läuten | 12. verbeugen |

- 5. Tausch dich mit einem anderen Kind aus!**

- 6. Wie viel hast du in diesem Schuljahr gelernt?**

sehr viel viel wenig nichts

Kooperative Lehr- und Lernformen

Auftragskarten

- 1 R4 Orthografie: „ä oder e“? (Doppelseite)
- 2 R4 Orthografie: „äu oder eu“?
- 3 R4 Orthografie: Wörter mit der Vorsilbe „ver“ oder „vor“
- 4 R4 Orthografie: Wörter mit der Schärfung „...“ (6 Aufträge)
- 5 R4 Orthografie: Der Wortstamm (mit Zusatzkarte)
- 6 R4 Orthografie: ? iel (Homophone)

Masterarbeit HfH

Eva Bensalem Juni 2015

7 R4 Orthografie: Dehnungen (3 Aufträge)

1 R4 Orthografie: „ ä oder e “ ?

Problem: *H*nde, F*lle, St*rke, f*lschen*

Manchmal tönen **ä** und **e** sehr ähnlich!

Wie kannst du trotzdem herausfinden, welcher Buchstabe benötigt wird?

1. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- A + B suchen 10 Minuten lang in Büchern nach Wörtern mit e und ä!
 - C erstellt eine Liste mit den Wörtern von A.
 - D erstellt eine Liste mit den Wörtern von B.
- A + B schreiben die Listen noch einmal und lassen für die Buchstaben e / ä Lücken aus.
 - C + D diktieren und kontrollieren die Wörter.

Material: Notizpapier/Bücher/Zeitschriften/Duden

1 R4 Orthografie: „ ä oder e “ ?

2. Auftrag: 8 😊 (A,B,C,D + A,B,C,D)

- Tauscht die 2 Lückenlisten mit denen einer anderen Gruppe aus!
- Jedes Kind schreibt nun die vollständigen Lückenwörter einer Liste der Gegenpartei auf ein Notizblatt.

3. Auftrag: 1 😊

1. Wähle eine der Listen aus!

Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel: „ ä oder e “

Material: Notizpapier/Heft

2 R4 Orthografie: „äu oder eu“ ?

Problemwörter: *B*mlein, Kr*z, K*zlein, T*fel, I*ten, bl*lich, Wiederk*er, I*chten*

Die beiden Laute tönen genau gleich!

Wie kannst du trotzdem herausfinden, welche Buchstaben du einsetzen musst?

1. Auftrag: 4 😊

- Jedes Kind schreibt die 8 Wörter auf ein Notizblatt!
- Vergleicht eure Wörter! Kontrolliert sie mit dem Wörterbuch!

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Jedes Kind wählt ein **Problemwort** 🙌 aus und sucht im Duden nach verwandten Wörtern.
Gestaltet ein Plakat mit dem Titel: „**äu oder eu**“!
- Erklärt einander das Wort: „Wortverwandtschaft“!

3. Auftrag: 1 😊 🙌 4 grosse Gruppen

- Präsentiere deinen Baum in einem „Galeriengang“!

Material: Notizpapier/Duden/Plakat

3 R4 Orthografie: Wörter mit der Vorsilbe „ver“ oder „vor“

1. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- A + B suchen 10 Minuten lang in Büchern nach Wörtern mit ver und vor.
C erstellt eine Liste mit den Wörtern von A.
D erstellt eine Liste mit den Wörtern von B.
- C diktiert die Wörter A. A schreibt die Liste noch einmal und lässt für Lücken aus.
D diktiert die Wörter B. B schreibt die Liste noch einmal und lässt für Lücken aus.

2. Auftrag: 8 😊 (A,B,C,D + A,B,C,D)

- Tauscht die 2 Lückenlisten mit denen einer anderen Gruppe aus!
- Jedes Kind schreibt nun die vollständigen Lückenwörter einer Liste der Gegenpartei auf ein Notizblatt.

3. Auftrag: 1 😊

- Wähle eine der Listen aus! Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ Wörter mit der Vorsilbe ver oder vor“

Material: Notizpapier/Bücher/Zeitschriften/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit der Schärfung „tz“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „tz“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit der Schärfung „ck“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „ck“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit den Schärfungen „ff“ und „ll“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „ff“ und „ll“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit den Schärfungen „mm“ und „nn“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „mm“ und „nn“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit den Schärfungen „pp“ und „rr“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „pp“ und „rr“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

4 R4 Orthografie: Wörter mit den Schärfungen „ss“ und „tt“

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 5 Minuten lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „ss“ und „tt“.

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen und sortiert diese nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Schärfungen**“

Material: Notizpapier/Bücher/Duden

5 R4 Orthografie: Der Wortstamm

1. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Wählt einen Wortstamm aus (☞ Zusatzkarte) und gestaltet ein Plakat mit einem Wortbaum!
- Schreibt passende Wörter auf buntes Papier und klebt diese als Blätter an die Äste!
- Kontrolliert möglichst alle Wörter mit dem Wörterbuch!

2. Auftrag: 1 😊 ☞ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere euren Baum in einem „Galeriengang“!

3. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Der Wortstamm**“

Material: Plakat/Duden

5 R4 Orthografie: Der Wortstamm (Zusatzkarte)

SALZ

LEB

LIEB

WOHN

HAUS

SCHLAF

SCHLAG

HALT

HAND

Tipps für die Wörtersuche:

- Schau im Duden nach!
- Versuche am **Wortende** Buchstaben anzuhängen: -e, -er, -en, -te, -keit, -ung...
- Versuche am **Wortanfang** Buchstaben anzuhängen: ge-, zer-, be-, ver-, un-...
- Setze das Wort mit einem anderen Wort zusammen: Haustür, Lebkuchen

6 R4 Orthografie: ?iel

1. Auftrag: 1 😊

Welche Buchstaben des Alphabets kannst du vor ___ **iel** setzen, damit ein richtiges Wort entsteht?

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Jedes Kind wählt eine andere Stifffarbe und schreibt einen Satz, in dem mindestens eines der Wörter vorkommt.
- Jetzt wandern die Schreibblätter zum nächsten Kind der Gruppe. Dieses liest den Satz und korrigiert ihn.
- Dann schreibt jedes Kind einen neuen Satz auf das Blatt.

So wandern die Blätter immer reihum. Wie viele korrekte Sätze schafft ihr in 20 Minuten?

3. Auftrag: 2 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel: „ ? iel “
- Wähle je zwei Sätze pro Wort und schreibe sie in dein Heft ab!

Material: Wörterbuch/Duden

7 R4 Orthografie: Dehnungen

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 10 Min. lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „aa“ / „ah“ / „ee“ / „eh“!

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen!
- Kontrolliert die Rechtschreibung und sortiert die Kärtchen nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Dehnungen**“

Material: Bücher/Wörterbuch/Duden

7 R4 Orthografie: Dehnungen

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 10 Min. lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „oo“ / „oh“ / „uu“ / „uh“!

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen!
- Kontrolliert die Rechtschreibung und sortiert die Kärtchen nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 🖱️ 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„ **Wörter mit Dehnungen**“

Material: Bücher/Wörterbuch/Duden

7 R4 Orthografie: Dehnungen

1. Auftrag: 1 😊

- Suche 10 Min. lang allein im Kopf oder in Büchern nach Wörtern mit „ie“ oder „ieh“!

2. Auftrag: 4 😊 (A,B,C,D)

- Lest einander gegenseitig die gefundenen Wörter vor!
- Schreibt alle Wörter einzeln auf kleine Kärtchen!
- Kontrolliert die Rechtschreibung und sortiert die Kärtchen nach eurer Idee!

3. Auftrag: 1 😊 👉 4 grosse Gruppen

- Präsentiere eure Idee in einem „Galeriengang“!

4. Auftrag: 1 😊

- Gestalte eine schöne Seite in deinem Heft mit dem Titel:
„**Wörter mit Dehnungen**“

Material: Bücher/Wörterbuch/Duden